

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

André Luiz Rocha Mattos Caviola

PROJETO POÉTICO

princípios éticos e estéticos no repertório cançãoeiro de Antônio Carlos Belchior

**Belo Horizonte
2022**

André Luiz Rocha Mattos Caviola

PROJETO POÉTICO

princípios éticos e estéticos no repertório canção de Antônio Carlos Belchior

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: Linha 2 – Processos de Formação, Mediação e Recepção.

Orientador (a): Dr. Loque Arcanjo Júnior.

**Belo Horizonte
2022**

CIP – Catalogação na publicação

- C382p Caviola, André Luiz Rocha Mattos
- Projeto poético : princípios éticos e estéticos no repertório cancionero de Antônio Carlos Belchior / André Luiz Rocha Mattos Caviola. – Belo Horizonte, 2022.
- 153 f. il. color. ; enc.
- Dissertação (Mestrado): Universidade do Estado de Minas Gerais, Programa de Pós-graduação em Artes, Belo Horizonte, 2022.
- Orientador: Prof. Dr. Loque Arcanjo Júnior
- Referências: p. 145-153
1. Belchior, 1946-2017 – Projeto poético. 2. Arte e música – Brasil – Pesquisa. 3. Artes – Mediação e Recepção. I. Título. II. Arcanjo Júnior, Loque. III. Universidade do Estado de Minas Gerais, Programa de Pós-graduação em Artes.

Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais

No dia vinte e oito de outubro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, presencial, realizou-se a prova de defesa da Dissertação do mestrando **André Luiz Rocha Matos Caviola**, intitulada: **Projeto Poético, princípios éticos e estéticos no repertório cancionário de Antônio Carlos Belchior**. A comissão examinadora esteve constituída pelos Professores: Professor Dr. Loque Arcanjo Júnior, Orientador e Presidente da banca, da Universidade do Estado de Minas Gerais, Professora Dra. Lúcia Pompeu de Freitas Campos, Examinador Interno da Universidade do Estado de Minas Gerais, Professora Dra. Miriam Hermeto de Sá Motta, Examinador Externo da Universidade Federal de Minas Gerais, Suplente interno, Professora Dra. Marília Nunes Silva da Universidade do Estado de Minas Gerais. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o candidato:

- Aprovado
 Aprovado com indicação para publicação
 APROVADO CONDICIONALMENTE, devendo o (a) candidato (a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.
 Reprovado.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 28 de outubro de 2022

Presidente da Banca: _____
Professor Dr. Loque Arcanjo Júnior

Examinador Interno: _____
Professor(a) Dr(a). Lúcia Pompeu de Freitas Campos

Examinador Externo: _____
Professor(a) Dr(a). Miriam Hermeto de Sá Motta

Suplente Interno: _____
Professor(a) Dr(a). Marília Nunes Silva

Princesa do meu lugar

*Se me der vontade de ir embora,
Vida adentro, mundo afora
Meu amor, não vá chorar
Ao ver, que o cajueiro anda florando
Saiba que estarei voltando, princesa do meu lugar*

(...)

*Não há pranto que apague
Dos meus olhos o clarão
Nem metrópole onde eu não veja
O luar, o luar do sertão!*

(Belchior)

AGRADECIMENTOS

A realização dessa pesquisa é resultado do meu amadurecimento como pessoa e pesquisador como, também, da busca de respostas sobre mim mesmo. Ao longo desse percurso, desde as primeiras disciplinas enquanto ainda era graduando, tive o privilégio de ter como professor, amigo e mestre, meu hoje orientador Dr. Loque Arcanjo. Sou grato pelo o seu apoio, amizade, companheirismo, escuta ativa e empatia.

Agradeço aos antigos professores que contribuíram para a minha formação, em especial Raul Lanari, Rangel Cerceau Neto, Claudio Monteiro e Luís Felipe.

Aos atuais mestres do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais que contribuíram para novas possibilidades de pesquisa e reflexões pertinentes ao meu trabalho.

Aos antigos amigos e colegas de formação, Lucas Romano, Guilherme Amormino, Igor Silva, Tiago Mozer e Marcos Vinícius que sempre foram importantes interlocutores e incentivadores do meu trabalho.

As novas amizades estabelecidas no ambiente da pós-graduação, no qual pudemos compartilhar o desenvolvimento, as dificuldades, as incertezas e, também, as superações ao longo da pesquisa de cada um.

Aos amigos de Sobral, onde jaz meu coração, que possuem espaço privilegiado na parede da memória e espero com ansiedade revê-los em breve, como Mariana Lira, Ângela Lira, Leandro Nogueira, Emerson Mendes, Alysson Lima, Heitor Rios e Arthur Rios. Estes, nunca me deixarão esquecer dos melhores anos vividos em solo cearense e da minha iniciação na música.

Ao João Teófilo, amigo historiador, conterrâneo e companheiro de luta e formação. As conversas, o incentivo, indicações de leitura e o lazer em sua companhia serviram como um alento para o desenvolvimento da escrita.

Ao corpo docente da E.E. Engenheiro Prado Lopes e aos meus alunos que, apesar de muito jovens, mais me ensinaram sobre as adversidades da vida do que eu pude ainda ensinar para eles como professor de história.

A minha esposa Caroline Moreira e sua família, que sempre esteve presente com seu carisma e atitude proativa. Nos momentos mais difíceis e de maior ausência da minha

parte, forneceu o seu amor e incentivo. Com sua enorme generosidade e sensibilidade soube compreender os meus momentos de solidão e dedicação a pesquisa.

As professoras Dra. Lúcia Campos e Dra. Miriam Hermeto pelo aceite em fazer parte dessa banca, a leitura atenta e contribuições fornecidas durante a qualificação.

Dedico esse estudo, com carinho especial, ao meu pai, responsável por incentivar o meu gosto pela leitura, pelo estudo e pela música; a minha mãe, mulher guerreira e de personalidade forte, que sempre colocou os filhos em primeiro lugar e proporcionou a estrutura necessária nos momentos mais difíceis para que eu continuasse meus estudos; ao meu irmão que, apesar de muito calado e às vezes distante, sempre demonstrou preocupação e solicitude nas horas oportunas; a minha avó, responsável pela minha acolhida e moradia ao longo de dez anos em terras mineiras.

RESUMO

A presente dissertação tem como objetivo investigar o projeto poético (SALLES, 2011) de Belchior e suas historicidades a partir dos materiais que não só traduzem suas experiências em diferentes contextos e espaços, mas contribuem para o processo de construção de sua obra. Para alcançar esse objetivo, buscou-se a compreensão dos valores éticos e estéticos representados pelo artista e como se apresentam em seu repertório cancionero. Num primeiro momento, busca-se apresentar a trajetória do artista e como essa proposta se articula dentro do campo de pesquisa artístico. No que diz respeito ao estudo do projeto poético, foram selecionadas nove canções para serem analisadas, organizadas a partir de diferentes fios condutores que atribuem sentido e singularidade à sua produção: a narrativa do migrante nordestino; a relação conflituosa entre modernidade e subdesenvolvimento; e as diferentes experiências construídas por meio de um campo de cruzamentos que se estabelece em seu repertório. Esses fios condutores não atuam de forma independente entre si. Pelo contrário, eles se complementam na obra do artista e na experiência estética de suas canções. Essa dissertação se ampara numa perspectiva de pesquisa *sobre artes* (REY, 1996), em que a ênfase do estudo é direcionada para a obra de arte a partir do seu produto e seus processos de significação. São considerados, também, os parâmetros verbo-poéticos, tecno-estéticos e a articulação entre a linguagem e as representações das realidades históricas nelas envolvidas (NAPOLITANO, 2016, 2015). Como ferramenta analítica para análise das canções, esta pesquisa se assenta em duas perspectivas: a primeira delas diz respeito à apreensão empírica da canção (TATIT, 2012, 2003) e a segunda baseia-se na análise da canção enquanto texto associado a um entendimento antropológico do fenômeno literário, ao considerar o papel mediador do texto ficcional, entre o imaginário e o real (ISER, 2013).

Palavras-Chave: Belchior. Projeto Poético. Mediação e Recepção. Pesquisa em Artes.

ABSTRACT

This dissertation aims to investigate Belchior's poetic project (SALLES, 2011) and its historicities from the materials that not only translate his experiences in different contexts and spaces, but also contribute to the construction process of his work. To achieve this goal, we sought to understand the ethical and aesthetic values represented by the artist and how they are presented in his songbook repertoire. At first, we seek to present the artist's trajectory and how this proposal is articulated within the field of artistic research. Regarding the study of the poetic project, nine songs were selected to be analyzed, organized from different guiding threads that attribute meaning and uniqueness to their production: the narrative of the northeastern migrant; the conflicting relationship between modernity and underdevelopment; and the different experiences built through a field of crossings that are established in their repertoire. These conducting wires do not act independently of each other. On the contrary, they complement each other in the artist's work and in the aesthetic experience of his songs. This dissertation is supported by a research perspective on the arts (REY, 1996), in which the emphasis of the study is directed to the work of art from its product and its processes of meaning. Also considered are the verb-poetic, techno-aesthetic parameters and the articulation between language and the representations of the historical realities involved in them (NAPOLITANO, 2016, 2015). As an analytical tool for analyzing the songs, this research is based on two perspectives: the first concerns the empirical apprehension of the song (TATIT, 2012, 2003) and the second is based on the analysis of the song as a text associated with an anthropological understanding of the literary phenomenon, when considering the mediating role of the fictional text, between the imaginary and the real (ISER, 2013).

Keywords: Belchior. Poetic Project. Mediation and Reception. Arts Research.

SUMÁRIO

1. Introdução	11
2. Capítulo 1	15
2.1. Projeto Poético: Princípios éticos e estéticos na Canção	15
3. Capítulo 2	40
3.1. Nordeste é uma ficção. Nordeste nunca houve: o migrante nordestino e a experiência da diáspora	40
3.2. Passeio: vamos andar pelas ruas de São Paulo	51
3.3. Fotografia 3x4: jovem que desce do Norte pra cidade grande	56
3.4. Conheço o meu lugar: eu quero a voz ativa, ela que é uma boa	63
4. Capítulo 3	72
4.1. Eu não estou interessado em nenhuma “tiuria”: modernidade e subdesenvolvimento	72
4.2. Alucinação: meu delírio é a experiência com coisas reais	83
4.3. Populus: eles me conhecerão	91
4.4. Retórica Sentimental: moro num lugar comum, junto daqui, chamado Brasil	99
5. Capítulo 4	109
5.1. Ao passado eu morri, mas esse ano eu não morro: um saber poético-musical	109
5.2. Sujeito de Sorte: assim já não posso sofrer no ano passado	114
5.3. Monólogo das Grandezas do Brasil: humilhado e ofendido pelas grandezas do Brasil	119
5.4. Baihuno: o rinoceronte é mais descente	130
6. Considerações Finais	142
7. Referências	145

Introdução

Em *Projeto poético, princípios éticos e estéticos no repertório cancionista de Antônio Carlos Belchior*, há uma busca investigativa pelo conjunto de valores que regem a obra do artista cearense. Esses elementos, do ponto de vista ético e estético, ao mesmo tempo que são representados em sua produção enquanto objetos ficcionais, são responsáveis, também, pelo processo receptivo e comunicativo de sua obra. Portanto, se fosse possível resumir facilmente o objetivo central deste trabalho se poderia fazê-lo partir da seguinte preposição: o que faz Belchior ser Belchior?

No ano de 2007, o artista, após o seu afastamento dos amigos e da mídia, deu início a um período cheio de incertezas e especulações que terminaram somente com a notícia de sua morte em abril de 2017, na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul. Ao longo desses dez anos, pessoas próximas ao artista tentaram contatá-lo. Iniciativas alinhadas ao jargão *volta belchior* foram amplamente divulgadas na mídia e redes sociais, originando, inclusive, um bloco carnavalesco na cidade de Belo Horizonte. Repórteres e programas televisivos foram a sua busca e, até mesmo, a justiça chegou a bloquear seus bens, suas contas bancárias e expedir mandado de prisão ao artista.

Durante esse período em que muito se especulou, diversas teorias surgiram por meio de artigos, jornais e páginas da internet, contribuindo para a construção de uma espécie de “mística” em torno de Belchior. Se por um lado o ajudaram a mantê-lo em evidência, por outro, o estigmatizaram como o “artista louco”, estimulando visões cômicas sobre sua produção e personalidade. A grande pergunta, em que muitos pretendiam encontrar uma resposta plausível e verossímil, era: por que Belchior sumiu repentinamente à revelia de tudo e todos?

Enquanto uma parcela das pessoas se via curiosa e aflita pelo sumiço do artista e todas as reviravoltas resultantes disso, a minha relação com a sua obra se configurava de uma outra maneira. Ao escutar suas canções, eu encontrava conforto diante das incompreensões que ainda hoje motivam a minha escrita e as escolhas que me levaram ao estudo de sua produção. Desde minha infância na cidade de Fortaleza, passando pela adolescência em Sobral até a vinda à cidade de Belo Horizonte, já próximo de iniciar a vida adulta, eu sempre me senti em um espaço indefinido. Quando eu residia no Ceará, apesar de “natural da terra” não era reconhecido pelos meus pares como um cearense,

pois era filho do sudeste. Afinal, meus pais se mudaram para a cidade por ocasião de trabalho e apenas eu e meu irmão somos cearenses em nossa família. Apesar de me identificar com o lugar e sua gente, existiam outras forças que também não me faziam ser daquele local. Somente após me mudar para Belo Horizonte, quando a lembrança virou saudade, que fui reconhecido como nordestino. Já não era mais possível recorrer ao argumento de ter nascido por ocasião do trabalho dos meus pais, eu era o *paraíba*, o nordestino que havia migrado para a cidade grande.

Nesse momento, encontrei resposta e compreensão sobre minhas aflições nas canções de Fagner, Ednardo e Belchior, e outros artistas que recriavam a diáspora nordestina ocorrida ao longo do século XX. Um pouco mais maduro e já tendo realizado metade do curso de história, compartilhei com um professor, hoje, amigo e orientador desta pesquisa, as minhas pretensões para o trabalho de conclusão de curso. Encontrei com ele o incentivo necessário e a orientação atenta: primeiro, para construir um trabalho monográfico, que me levou a um primeiro levantamento sobre o tema; segundo, para dar andamento a essa empreitada e continuar a pesquisa.

Como sobralense (sim, considero-me mais sobralense do que fortalezense) e muito saudosista em relação à cidade, minha escolha foi pelo estudo atento da obra de Belchior. Porém, apesar da carga subjetiva entre sujeito-pesquisador e objeto-pesquisado, nas seguintes páginas serão encontrados o rigor teórico e metodológico, que a academia exige. Paul Ricouer, em *História e Verdade*, afirma que o que se espera da história é certa objetividade, de modo a se proporcionar ao passado das sociedades humanas o acesso a essa dignidade objetiva. Porém, não é tudo. Espera-se, também, certa qualidade de subjetividade, mas não qualquer uma: é necessário que “a história seja uma história dos homens e que essa história seja uma história dos historiadores, a edificar uma subjetividade não só de mim mesmo, mas do homem” (RICOUER, 1968, p. 24). É esse desejo de *encontro* pelo desejo de *explicação* que motivou a presente escrita e a busca por equilíbrio ao longo do processo.

Isso exposto, o primeiro capítulo possui como objetivo situar o leitor sobre as escolhas teóricas e metodológicas que foram mobilizadas na pesquisa e, também, como se chegou a essas escolhas. O conceito central para esta pesquisa é o de projeto poético (SALLES, 2011), entendido como um conjunto de crenças e modos de ação, do ponto de vista ético, quando se considera diferentes formas de representar o mundo e, também, do ponto de vista estético, quando se analisa um conjunto de escolhas que irão caracterizar

uma obra e, em grande medida, dialogam com o tempo e o espaço que inevitavelmente afetam o artista.

Esse projeto poético pode ser apreendido a partir de recortes específicos, quando se pensa a produção do artista. Portanto, a partir de um processo de escuta, leitura bibliográfica e análise das obras, foi realizada a seleção de algumas canções que abordam temáticas cruciais e bastante singulares à produção de Belchior, que são seus fios condutores. O primeiro deles é a narrativa do migrante nordestino. O segundo, por sua vez, trata-se da relação conflituosa entre modernidade e subdesenvolvimento. E, o terceiro fio condutor, diz respeito à inserção de elementos externos ao universo de suas canções, por meio de uma série de operações textuais e discursivas que configuram um intenso campo de cruzamentos.

O primeiro fio condutor é o objeto do segundo capítulo desta dissertação. Nele, as canções *Passeio* (1974), *Fotografia 3x4* (1976) e *Conheço meu lugar* (1979) são analisadas com o objetivo de compreender como a narrativa do migrante nordestino, que se confunde com a própria trajetória de Belchior, caracteriza uma forma específica por parte do artista de criar e representar o mundo e, também, condiciona as escolhas realizadas do ponto de vista estético que regem à sua produção.

O terceiro capítulo desta dissertação, por sua vez, se dedica ao estudo do segundo fio condutor: a relação conflituosa entre modernidade e subdesenvolvimento na obra do artista. Nessa seção, são analisadas as canções *Alucinação* (1976), *Populus* (1977) e *Retórica Sentimental* (1979) com vistas a compreensão sobre como o tempo e o espaço passam a pertencer a sua obra e, também, de que maneira o mundo mediado pela experiência do artista penetra o universo de suas canções. Destaca-se, nessa parte, a postura firme do artista enquanto observador privilegiado da realidade e de sua consciência em incorporá-la criticamente à sua obra.

O terceiro fio condutor é analisado no quarto capítulo, que se dedica à análise de uma série de diálogos estabelecidos com elementos externos a sua produção, a partir de diferentes operações musicais e textuais. Ao incorporar elementos outros ao seu repertório, o artista procura engatar e desengatar os significados construídos por suas canções, estabelecendo um intenso campo de cruzamentos em sua obra. São analisadas as canções *Sujeito de Sorte* (1976), *Monólogo das Grandezas do Brasil* (1982), e *Baihuno* (1993).

Em cada canção analisada, é possível acessar um link que direciona o leitor para a escuta da canção. Acredito que seguir essa orientação seja importante para a compreensão das análises realizadas e para a própria experiência estética de fruição das canções, pois trata-se do estudo de um músico do cancioneiro popular brasileiro.

O corpus documental desta pesquisa se apropria de uma bibliografia teórica e metodológica, que funcionam como chaves interpretativas para as canções, entrevistas e reportagens de jornais. Possibilita perceber, também, os processos de formação, mediação e recepção da obra de arte. Ressalta-se ainda a importância dos acervos digitalizados, principalmente, do jornal *Estadão e Folha de São Paulo*, que possuem plataformas próprias e, também, da Biblioteca Nacional que possibilitou a pesquisa em periódicos como *Jornal do Brasil*, *O Pasquim* e a revista *O Cruzeiro*.

Capítulo 1.

Projeto Poético: princípios éticos e estéticos na canção

Em 1971, a revista *O Cruzeiro*, em sua edição de 18 de agosto, anunciava a vitória da canção *Na Hora do Almoço* no IV Festival Universitário de Música Brasileira. O compositor era Antônio Carlos Belchior. Segundo a reportagem, sua apresentação “fez vibrar toda a plateia do Teatro João Caetano” (VALE, 1971, p. 100) ao se apresentar ao lado de Jorginho Telles e Jorge Nery, músicos da noite carioca. O festival foi realizado pela TV Tupi, durante os meses de julho e agosto, envolvendo apresentações nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Esse formato de espetáculo musical competitivo, que encontrou seu auge no Brasil entre os anos de 1965 e 1972, foi responsável por uma das fases de maior aproximação entre a televisão brasileira e a música popular. Artistas como Elis Regina, Edu Lobo, Chico Buarque, Milton Nascimento, Beth Carvalho, Gal Costa, dentre outros, foram apresentados ao grande público por esses festivais. No ano de 1971, a vez era do músico e compositor cearense, que havia chegado em meados de março do mesmo ano à cidade do Rio de Janeiro.

Segundo o seu biógrafo, naquela ocasião, Belchior resolveu abandonar a faculdade de medicina e embarcar de carona num voo do Correio Aéreo Nacional. Como bagagem “trazia uma mala cheia de livros, textos complicados de filosofia, São Tomás de Aquino, Kierkegaard, Wittgenstein” (MEDEIROS, 2017, p. 42).

Além da bagagem com autores e referências que apresentam indícios de sua formação, Belchior também trazia consigo a experiência de transitar por lugares os mais diversos. Natural do município de Sobral, no interior do Ceará, havia deixado sua cidade natal aos quinze anos de idade para cursar o científico no Colégio Estadual Liceu do Ceará, localizado na capital do Estado. Aos dezessete, após concluir os estudos, decidiu ser frei e ingressou no noviciado do mosteiro dos capuchinhos. A instituição, atualmente transformada em pousada, ficava situada na cidade de Guaramiranga, no alto da serra que lhe empresta o nome e que permite àqueles que a visitam experimentar um clima mais ameno e frio – bem distinto do restante da região.

Antes mesmo de ordenar-se monge, partiu em destino à Fortaleza, onde um ano depois pediria licença do noviciado, encerrando suas pretensões de seguir na vida eclesiástica. Posteriormente, ingressaria no curso de medicina na Faculdade Federal do Ceará (UFC), graduação essa que não chegou a ser concluída. Foi na capital cearense, a partir dos quadros universitários, da política acadêmica, das passeatas estudantis e das mesas do Bar do Anísio, que Belchior conheceu e estabeleceu relações com outros músicos, artistas e intelectuais, dando início a sua carreira musical.

Localizado na Avenida Beira-Mar da cidade de Fortaleza, esse reduto boêmio, ponto importante na sociabilidade da juventude cearense, iniciou suas atividades no ano de 1961. Um ano antes, durante a gestão de Parsifal Barroso como Governador do Estado (1960-1963), teve início as obras de pavimentação dessa importante via, responsável por ligar a região do porto do Mucuripe à Barra do Ceará. Essas mudanças promovidas na cidade tiveram como objetivo a expansão da região central em direção ao mar, contribuindo para a criação de novos espaços de interação social.

Na época, de acordo com Isabela Magalhães Bosi (2012), o Bar do Anísio começou a ser frequentado por Rodger Rogério, em meados de 1965, e tornou-se, durante o período, o ponto de encontro desse grande grupo designado como *Pessoal do Ceará*. Ednardo, Fagner, Belchior, Augusto Pontes, Fausto Nilo, dentre outros, eram figuras recorrentes no local. Segundo alguns interlocutores que frequentaram suas mesas, foi nesse bar que Belchior ouviu de Augusto Pontes a frase: *eu sou apenas um rapaz latino-americano sem parentes militares, sem parentes no poder. Apenas eu, a pé, só eu, a pessoa eu* – que daria origem a famosa canção *Eu Sou Apenas Um Rapaz Latino-Americano*. Há relatos, também, de que a canção *Mucuripe*, uma parceria entre Fagner e Belchior, fora apresentada pela primeira vez nesse ambiente. Ednardo, outro cantor e compositor cearense, também possui uma canção que homenageia essa área da cidade, intitulada *Beira Mar*. Infelizmente, em razão da alta especulação imobiliária que se instalou no setor litorâneo, no ano de 1985, o Bar do Anísio foi demolido para dar lugar a um grande prédio, igual a tantos outros que hoje se fazem presentes nessa região da cidade. Hoje, como lembrança, resta apenas uma árvore no canteiro central da avenida, que servia de sombra e ponto de encontro na frente do antigo bar.

Alguns autores e autoras (ROGÉRIO, 2006; PIMENTEL, 1994) apontam que essa rede, que se organizava a partir da cidade de Fortaleza, envolvia um grupo de artistas e intelectuais que criavam e recriavam as principais questões das perspectivas que estavam

em evidência no país, fossem elas: política, cultural, social e estética. Essa teia estabelecida era mediada pela universidade e algumas agremiações, como o Cactus e o Gruta, ambos derivados da experiência do Centro Popular de Cultura (CPC). Esse diversificado grupo envolvia filósofos, físicos, químicos, arquitetos, músicos, poetas, cantores e atores.

Ao chegar ao Rio de Janeiro, o cenário musical encontrado por Belchior – que despontará como um dos protagonistas no decorrer dos anos 1970 – caracterizava-se pelos regionalismos musicais (SEVERIANO, 2013, p. 420) e pela diversificação da produção, identificada na formação de alguns coletivos de artistas. Esses grupos desenvolveram formas específicas de produzir a canção popular, sendo incorporados paulatinamente pelo mercado que se encontrava em transformação (HERMETO, 2012, p. 125).

Os festivais, como já apontado, eram, até então, os grandes disseminadores e financiadores no que tange à popularização dos ritmos e artistas envolvidos. Esses espetáculos foram responsáveis, também, pela própria construção e popularização do gênero MPB¹. Segundo Napolitano, a sigla surgiu, por volta de 1965, “grafada com maiúsculas como se fosse um gênero musical específico, mas que ao mesmo tempo, pudesse sintetizar ‘toda’ tradição musical popular brasileira” (NAPOLITANO, 2016, p. 63).

Soma-se a isso as possibilidades abertas pelo Tropicalismo que promoveram uma nova forma de produção, recepção e escuta da canção. No final dos anos 1960, o Tropicalismo inseriu, na tradição musical brasileira, elementos das artes plásticas, do cinema, da literatura e do teatro, sintetizados pelos trabalhos de Glauber Rocha, Hélio Oiticica, Rubens Gerchman, Lygia Clark e José Celso, além das contribuições da música de vanguarda, dos poetas concretos e da música *pop* (FAVARETTO, 2007).

O Tropicalismo, segundo Tatit (2021), foi responsável por inaugurar um gesto de “mistura” dentro da tradição musical brasileira. Enquanto a Bossa Nova foi responsável por um movimento de “triagem”, em que todas as características consideradas excessivas foram eliminadas, tanto na melodia como na letra. Dessa forma, não só foi realizada toda uma assimilação de numerosas dicções, que perpassam perspectivas musicais associadas

¹ Sobre o conceito de MMPB (Moderna Música Popular Brasileira) e MPB (Música Popular Brasileira) ver: NAPOLITANO, Marcos. WASSERMAN, Maria Clara. **Desde que o samba é samba: a questão das origens no debate historiográfico sobre a música popular brasileira**; NAPOLITANO, Marcos. **A música popular brasileira (MPB) dos anos 70, resistência política e consumo cultural**; NAPOLITANO, Marcos. **A historiografia da música popular brasileira (1970-1990)**; NAVES, Santuza Cambraia. **Canção popular no Brasil: a canção crítica**.

ao folclore, como também as introduzidas por artistas tradicionais e as comprometidas com o mercado de consumo. Faz-se presente, ainda, os gêneros internacionais, o mundo *pop* e os ritmos latino-americanos. Conforme o autor, a libertação estética e ideológica dos compositores, intérpretes, arranjadores e produtores do universo da canção foi o resultado mais expressivo do Tropicalismo enquanto movimento musical. O gesto de assimilação, juntamente da mistura e das bases construídas pela triagem bossa novista, foi adotado pela maioria dos artistas surgidos a partir dos anos de 1970.

Dentre as diversas iniciativas musicais desse contexto, pode-se destacar o Movimento Artístico Universitário (MAU), com Gonzaguinha, Ivan Lins e Aldir Blanc entre seus principais interlocutores; o Clube da Esquina, com Milton Nascimento, Toninho Horta, Wagner Tiso, Ronaldo Bastos, Beto Guedes, Lô Borges, Márcio Borges, Fernando Brant, dentre outros; o conjunto Novos Baianos, representado nas figuras de Pepeu Gomes, Moraes Moreira e Baby Consuelo; os cearenses Fagner, Ednardo e o próprio Belchior, que acabaram conhecidos como expoentes do Pessoal do Ceará; os “Malditos”, com integrantes no Rio de Janeiro e em São Paulo; as Frenéticas, sob a produção musical de Nelson Motta; além da introdução do *soul music* no Brasil (HERMETO, 2012, p. 126).

Apesar da denominação Pessoal do Ceará atribuir uma conotação de grupo, esse reconhecimento por parte dos pares nunca ocorreu, enquanto pertencentes a um mesmo conjunto musical e com propostas compartilhadas. A origem do termo é associada a uma falha de memória do jornalista Júlio Lerner que, ao tentar se referir a Rodger, Teti e Ednardo, recorreu à expressão “Pessoal do Ceará”. Posteriormente, foi incorporado pelo próprio mercado, a partir do álbum *Meu Corpo Minha Embalagem Todo Gasto na Viagem*, lançado em 1973, e popularizou-se para designar o que seria uma ideia de movimento cearense ligado à música. Apesar de parcerias e reconhecimentos mútuos que se estendem até os dias atuais, nunca houve um grupo musical entre os envolvidos (CAVIOLA, 2018).

Nesse cenário caracterizado pelos regionalismos musicais e sua diversificação, artistas oriundos de diferentes tradições musicais² começaram a ganhar espaço. Uma série

² De acordo com Hobsbawm (1984, p. 9), as tradições estão relacionadas a “um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas. [...] Tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam incluir certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado”. Do ponto de vista da tradição musical, esse fenômeno pôde ser observado em virtude da modernização do rádio, que sob diferentes perspectivas estabeleceu um processo de invenção das tradições. Marcos Napolitano (2016, p. 56) irá afirmar que foi

de ritmos, timbres e temas foram inscritos dentro da produção da canção brasileira. Gêneros já consolidados como o samba e a Bossa Nova, formas específicas de composição como a canção de protesto e as inovações do movimento tropicalista foram incorporados a outras propostas visando ditar novas perspectivas para a música praticada e produzida. O que pôde ser observado foi uma grande mistura de ritmos identificados com uma estética regional que passaram a se associar a outros estilos e gêneros já consolidados no mercado nacional e internacional.

Foi nesses mesmos anos de 1970 que, de acordo com Napolitano (2002), ocorreu a “institucionalização da MPB” e a consolidação da expressão Música Popular Brasileira (MPB), como tradutora de uma forma canção que expressasse o Brasil como projeto de uma cultura política influenciada pela ideologia nacional-popular e pelo ciclo de desenvolvimento industrial, iniciado ainda nos anos 1950. Segundo o autor, tanto a Bossa Nova (1959) quanto o Tropicalismo (1968) foram percebidos como marcos de uma renovação musical que havia se encerrado nos fins dos anos de 1960. Outro fator de destaque, ainda de acordo com Napolitano, foi a vocação de “popularidade”, evidenciada pelo alto grau de reconhecimento da MPB, diferentemente do cinema e do teatro que não conseguiam formar um público fixo. Soma-se a isso o deslocamento do lugar social da canção, iniciado ainda no contexto de surgimento da Bossa Nova, e a intrínseca relação com a reorganização da indústria cultural. Sandroni³ (2004, p. 29) associa a sigla “MPB”, enquanto concepção de “música-popular-brasileira” ideologicamente cristalizada a um momento específico da história republicana brasileira quando a ideia de “povo brasileiro” ocupou a centralidade de muitos debates e a canção desempenhou um papel de destaque.

durante os anos de 1940 e 1950 que esses processos ocorreram pela penetração de diferentes gêneros estrangeiros – bolera, rumba, o chá-chá-chá e o cool jazz – via rádio que, nesse momento, era um veículo de comunicação nacional e em processo de expansão, principalmente entre as classes populares urbanas. Além dos gêneros citados, fazia-se presente nas transmissões o baião, a embolada, o coco e a moda de viola que se tornaram referências para além das suas regiões de origem. Era possível ouvir, também, os sambas-canções mais abolerados e músicas carnavalescas. Esse espaço ainda era compartilhado com uma corrente mais tradicional do samba, o “samba do morro”, com expoentes como Wilson Batista e Geraldo Pereira e, também, criações mais refinadas como Ary Barroso e Dorival Caymmi. Essa coexistência de diferentes gêneros, sons, ritmos e timbres via rádio, associado a debates envolvendo críticos musicais, folcloristas e parte do meio intelectual e acadêmico brasileiro contribuíram para a caracterização de categorias como nacional e regional do ponto de vista musical.

³ Carlos Sandroni vai além, ele afirma que ao longo dos anos 1980, concomitante à abertura política, a sigla passou a ser adotada de modo mais amplo, sendo utilizada em circunstâncias alheias à luta democrática que contribuíram para a construção dos sentidos históricos entorno da sigla nos anos 1970. Por sua vez, ao longo da década de 1990, ainda de acordo com Sandroni, a MPB passa a ser compreendida enquanto uma etiqueta mercadológica, em que o “gostar de MPB” passou a fazer sentido enquanto interpretado como uma forma de adesão a determinado segmento do mercado musical. Porém, em função da proposta investigativa desta pesquisa, não iremos aprofundar nas discussões sobre o conceito de MPB.

Como exemplo, o autor argumenta sobre a filiação ao folclore em décadas anteriores enquanto uma forma de crença em outras concepção de povo brasileiro.

Entre as décadas de 1970 e 1990, Belchior gravou 11 álbuns, ganhou festivais, alcançou reconhecimento nacional, participou de programas de televisão e realizou vários shows e apresentações, chegando a ser por alguns períodos o artista que mais se apresentava musicalmente. De forma paralela, dedicou-se a outras atividades relacionadas às artes, como a pintura, o retrato e o autorretrato, evidenciando um trânsito entre diferentes linguagens artísticas que já se apresentava em sua obra desde o seu primeiro álbum, de 1974. Também levou adiante um projeto não concluído de ilustração e adaptação para uma linguagem popular do livro *A Divina Comédia*, de Dante Alighieri. No ano de 2007, deu início ao seu afastamento dos amigos e da mídia, junto de sua companheira, que se estendeu ao longo de dez anos, até a sua morte. Durante esse período⁴, marcado por incógnitas e incertezas sobre o paradeiro e as motivações que levaram o artista a se afastar, Belchior percorreu o interior do Rio Grande do Sul e o Uruguai, vindo a falecer na cidade de Santa Cruz do Sul, município do estado rio-grandense, em abril de 2017 (KELMER, 2016; MEDEIROS, 2017).

Salles (2011), ao estudar o gesto criador de artistas de variadas linguagens enquanto projeto poético, afirma que toda obra apresenta alguns fios condutores que perpassam a produção como um todo. Na perspectiva da autora, podem ser interpretados como “princípios envoltos pela aura da singularidade do artista” (2011, p. 44); são “gostos e crenças que regem o seu modo de ação: um projeto pessoal, singular e único”. A esse grande projeto atribui-se o nome de *projeto poético* que, de acordo com a autora, está relacionado não só a princípios estéticos, de caráter individual e localizados em um tempo que inevitavelmente afetam o artista, como a princípios éticos de seu criador, ou seja, o seu plano de valores e a sua forma de criar e representar o mundo. Dessa maneira, o *projeto poético* seria o entrelaçamento entre esses valores éticos e estéticos que regem a obra do artista.

A partir dessa perspectiva, como é possível identificar pelo repertório cancionário os valores éticos e estéticos compartilhados pelo artista? Com que materiais – e de que forma – ele dialoga em sua obra? Esses questionamentos são centrais para a investigação

⁴ Recentemente foi lançado o livro *Viver é Melhor Que Sonhar: os últimos caminhos de BELCHIOR*, dos autores Chris Fuscaldo e Marcelo Bortoloti, que se propuseram a pesquisar os dez últimos anos de vida de Belchior. Os autores entrevistaram diversas pessoas que tiveram contato e conviveram com Belchior durante esse período, além de percorrerem os locais em que o artista esteve.

e desenvolvimento desta pesquisa. Após um intenso processo de escuta das canções e dos álbuns, associados a depoimentos do artista e outros estudos de sua obra e produção, optou-se por um recorte específico de algumas canções de seu repertório, como será apresentado a seguir.

Ao visar o estudo de sua obra enquanto projeto poético, busca-se acessar e interpretar os materiais que traduzam as experiências do artista em diferentes contextos e espaços e como isso se apresenta em sua produção musical. A sua forma de estar e se representar no mundo e a maneira como sua canção transformou-se num espaço performático que circularam ideias e promoveram mediações culturais são motivações dessa busca. Será objeto de atenção, também, a recepção de sua obra, que possibilitou a construção de significados à luz e mediante aos acontecimentos contemporâneos. Cabe ressaltar que não se objetiva a procura por uma unicidade presente ao longo de sua produção, muito menos uma coerência que atravesse sua criação artística sem espaço para o contraditório.

O primeiro desses fios condutores, de acordo com a perspectiva interpretativa de Salles (2011), que perpassa a produção de Belchior está presente na própria narrativa do migrante nordestino, evidenciada em canções como *Passeio* (Belchior, 1974), *Fotografia 3x4* (Alucinação, 1976) e *Conheço o Meu Lugar* (Belchior ou era uma vez um homem e o seu tempo, 1979). Como afirma o compositor nos versos de *Fotografia 3x4*, “a minha história é talvez igual a tua, jovem que desceu do Norte e que no Sul viveu na rua”. Ao final, complementa, “eu sou como você que me ouve agora”. Essa personagem, enunciador da canção, oferece um espelho para uma variedade de nordestinos, migrantes, retirantes que deixaram a região norte e nordeste em busca de oportunidades em grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo.

Stuart Hall (2018, pp. 27-28), coloca como questão central o estudo da diáspora para pensar as identidades. A relação com a terra de origem e a natureza de seu pertencimento não podem estar dissociadas da experiência diaspórica. Afinal, a partir dessa perspectiva, as identidades se tornam múltiplas. Junto aos elos que as ligam a uma “origem específica”, há outras forças centrípetas que as deslocam a partir das experiências plurais desses sujeitos. Dessa forma, como a experiência da diáspora, inscrita por Belchior em sua canção, recoloca em circulação, a partir de um exercício de alteridade, a oportunidade de fala e posicionamento ao outro que, muitas vezes, ocupa lugares marginais e envoltos de preconceito? Em que medida, esse fio condutor, associa-se a sua

forma de criar e representar o mundo, ou seja, seus valores éticos que interferem, também, em princípios estéticos que regem seu trabalho?

O segundo fio que conduz e faz conduzir sua produção associa-se a uma perspectiva crítica a partir de um discurso de oposição e resistência à retórica do desenvolvimento, como pode-se observar em canções como *Alucinação* (Alucinação, 1976), *Populus* (Coração Selvagem, 1977) e *Retórica Sentimental* (Belchior ou era uma vez um homem e o seu tempo, 1979). Belchior, por meio da canção *Alucinação*, chega a anunciar que “a minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é a experiência com coisas reais”, não demonstrando confiança que os ideais liberalizantes perpetuados pela contracultura dos anos 1960 promovessem avanços significativos e práticos na ordem social vigente.

Gonzalez (2018, p. 7), ao fazer um apanhado sobre a produção artística entre os anos 1960 e 1980, salienta que, nesse período, o problema do subdesenvolvimento era a retórica predominante no pensamento social, econômico e político em toda a América Latina. Sobretudo, a partir da teoria da dependência, que identificava o subdesenvolvimento como parte inerente ao modelo capitalista moderno. Nessa conjuntura, o subdesenvolvimento, longe de ser erradicado ou de ter suas desigualdades atenuadas, foi apenas perpetuado e sustentado pela implementação dos modelos desenvolvimentistas.

Ainda de acordo com Gonzalez (Id. Ibidem), dentre as diversas esferas de pensamento e atuação, as críticas e preocupações do setor econômico refletiram também no campo da cultura, que demonstrava pela figura de artistas e intelectuais, profundo interesse em apresentar contribuições sobre a relação conflituosa entre modernidade e subdesenvolvimento no contexto latino-americano. Questionamentos de determinados modelos estéticos e culturais impostos pela cultura ocidental acarretaram num distanciamento crítico do cânone modernista e seu vocabulário formal, com o objetivo de recuperar conhecimentos locais, expressões populares e vernaculares. Aliado a esse processo, buscou-se, também, valorizar as manifestações culturais produzidas a partir de condições de pobreza material, sem subestimar os efeitos sobre essas manifestações culturais causados pela industrialização rápida e intensiva, especificamente o crescimento das culturas de consumo e midiáticas de massa.

Portanto, a pergunta que se estabelece a partir desse enunciado que conduz sua produção é: como esse tempo e espaço, passam a pertencer à obra de Belchior? De que

maneira esse mundo mediado pela experiência do artista penetra o universo criado por suas canções? Em que medida, escolhas éticas e estéticas foram interpostas e sobrepostas por essa relação entre tempo, espaço e obra?

O terceiro fio condutor que orienta esta pesquisa detém-se a investigar a habilidade de Belchior em incorporar elementos outros à sua produção. O artista, na maior parte de seu trabalho apresenta o que José Miguel Wisnik (2004) caracteriza como um saber poético-musical, responsável por promover um intenso campo de cruzamentos dentro da canção popular brasileira por meio da inserção de elementos associados a chamada cultura alta e as produções populares, a partir do ângulo das relações entre literatura e música popular⁵.

Esse campo de cruzamentos estabelecido por Belchior reinscreve em sua obra por meio de investimentos interdiscursivos⁶, autores como João Cabral de Melo Neto, cantigas de reisado, Zé Limeira⁷, Angelino de Oliveira⁸, Catulo da Paixão Cearense, danças dramáticas do folclore nordestino, Lampião, Maria Bonita, Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, Zé Dantas, Sá, Rodrix e Guarabyra, Sérgio Buarque de Holanda, Claude Lévi-Strauss, Casemiro de Abreu, José de Alencar, Gonçalves Dias, Castro Alves, Ambrósio Fernandes Brandão⁹, Alberto Simões¹⁰, Ary Barroso, Euclides da Cunha, Carlos Drummond de Andrade, Cruz e Souza, Olavo Bilac, Fernando Pessoa, dentre outros, por meio de operações intertextuais, interdiscursivas e metadiscursivas¹¹.

⁵ José Miguel Wisnik utiliza o termo *gaia ciência* para designar esse saber poético-musical. Para o autor, é possível “postular que se constitui no Brasil, efetivamente, uma nova forma de ‘gaia ciência’, isto é, um saber poético-musical que implica uma refinada educação sentimental (como aquele assim designado pelos trovadores de Toulouse do século 16, lembrando a grande tradição provençal do século 12) mas, também, uma ‘segunda e mais perigosa inocência na alegria, ao mesmo tempo mais ingênua e cem vezes mais refinada do que ela pudesse ter sido jamais’ (a frase é de Nietzsche na abertura d’*A Gaia Ciência*). De fato, agudeza intelectual (muitas vezes afinada com as próprias bases barrocas da formação colonial) e a ‘inocência na alegria’ (espraiada na cultura extensiva do carnaval) saem potencializadas pelo seu rebatimento, nesta linhagem da canção popular brasileira. Noutras palavras, o fato de que o pensamento mais ‘elaborado’, com seu lastro literário, possa ganhar vida nova nas mais elementares formas musicais e poéticas, e que essas, por matéria de uma experiência de profundas consequências da vida cultural brasileira das últimas décadas” (WISNIK, 2004, p. 218).

⁶ Sobre o investimento interdiscursivo ver: CARLOS, Josely Teixeira de. **Muito além de apenas um rapaz latino-americano vindo do interior: investimentos interdiscursivos das canções de Belchior**. 2007. Dissertação (Mestrado em Linguística - área de concentração Análise do Discurso) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal do Ceará, 2007.

⁷ Importante cordelista/repentista brasileiro.

⁸ Compositor de Tristeza do Jeca, Moda de Botucatu e Incruziada.

⁹ Senhor de engenho e escritor português que viveu entre os séculos XVI e XVII. É o autor da obra *Diálogos da Grandeza do Brasil*.

¹⁰ Foi um músico e compositor brasileiro do século XIX, também conhecido como Bororó. Uma de suas célebres composições é a canção *Da Cor do Pecado*, regravação por João Gilberto.

¹¹ Toda essa arqueologia da obra de Belchior – e suas operações – foi realizada pela autora Josely Teixeira de Carlos, em sua dissertação: **Muito além de apenas um rapaz latino-americano vindo do interior**:

Diferentes temporalidades se cruzam e constroem experiências no tempo pelo deslocamento intencional de signos que passam a ter outros significados, distintos daqueles anteriormente atribuídos. Hartog (2019, p. 11), ao se deparar com o que ele chama de “tirania do instante e da estagnação de um presente perpétuo” formula uma hipótese, apresentada como *presentismo*; e um instrumento, entendido como *regime de historicidade*. Esse instrumento é construído pelo próprio historiador, com o objetivo de engendrar o passado, presente e futuro. Portanto, a partir da constatação de que em cada presente, passado e futuro são colocados em perspectiva, que deslocamentos temporais e espaciais são realizados por Belchior ao recuperar elementos externos à sua obra – em grande medida, ligadas a outras tradições – e inscrevê-las a partir da linguagem da canção, visando a sua circulação? Que experiências no tempo são construídas pela canção do artista?

Um exemplo disso é o verso “ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro”. Originalmente, é atribuído a Zé Limeira, um cantador e repentista, nascido em Teixeira, na Paraíba, por volta de 1886. Belchior utilizou o verso na canção *Sujeito de Sorte*, lançada no álbum *Alucinação* de 1976. Suspeita-se, que o artista cearense teve acesso aos versos por volta do ano de 1973, quando Orlando Tejo publicou o livro “Zé Limeira – O Poeta do Absurdo”. Construído originalmente a partir de uma estética do absurdo¹², que explorava a musicalidade dos versos em detrimento da coerência de sentido do texto, ao ser reinscrito no curso da história por meio da canção *Sujeito de Sorte*, em pleno anos de chumbo da ditadura, o verso ganhou novos sentidos ao se associar à insistência em se manter vivo frente ao regime militar. Ademais, o verso diz da incapacidade, da censura e da repressão ao se perseguir ideais e das dificuldades em sobreviver em um país caracterizado pela desigualdade social. Recentemente, os versos foram recuperados pela geração atual e inseridos por meio do recurso do *sampler* pelo *rapper* Emicida na composição *AmarElo*, no ano de 2019; e, em 2021, a canção *Sujeiro de Sorte* foi regravaada por Ana Cañas, juntamente do lançamento de um *videoclipe* que contou com a participação de 47 colaboradores, dentre eles artistas e diversas lideranças sociais.

investimentos interdiscursivos das canções de Belchior. 2007. Dissertação (Mestrado em Linguística - área de concentração Análise do Discurso) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal do Ceará, 2007.

¹² O termo estética do absurdo foi utilizado para ressaltar a ausência de sentido construído pelo verso. Não é objetivo desta dissertação estabelecer relação entre a poesia de Zé Limeira e o conceito de estética do absurdo utilizado como chave interpretativa para as obras de Franz Kafka, Fiódor Dostoiévski e Albert Camus, que se apoia na tendência humana em buscar significado para a vida ao mesmo tempo que seria humanamente impossível encontrá-lo.

Ainda na esteira da relação entre o sujeito e o tempo mediada pela cultura, Edouard Glissant, atribui o nome de caos-mundo aos “choques, entrelaçamentos, as repulsões, as atrações, as convivências, as oposições, os conflitos entre as culturas dos povos na totalidade-mundo-contemporânea” (2005, p. 98). Dentro dessa complexidade cultural, Glissant destaca a condição temporal da cultura em que, no atual contexto contemporâneo, as “influências e repercussões das culturas umas sobre as outras são imediatamente sentidas como tal” (Id Ibidem p. 99) e “as humanidades que se influenciam dessa forma, negativa ou positivamente, vivem vários tempos diferentes” (Id Ibidem, pp. 99-100). A partir dessa perspectiva, segundo o autor, só é possível existir dentro desse caos-mundo-contemporâneo por meio de uma poética da relação, ou seja, da relação com o outro, de uma relação com as outras culturas e de uma relação com essa totalidade-mundo. Dessa forma, em que medida esses “cruzamentos culturais” a partir de uma operação tradutora promovidos por Belchior em suas canções, transforma valores “universais” em encontros com as diferenças, estabelecendo uma poética da relação com outras culturas, do ponto de vista ético e estético?

É necessário ressaltar que essa perspectiva de estudo do *projeto poético* do artista alinha-se ao campo da *crítica genética* e do *processo criativo*. No entanto, esta pesquisa, apesar de deter-se especificamente ao projeto artístico, distancia-se do estudo dos *documentos do processo* e do acompanhamento do *movimento criador*, como será justificado a seguir.

Dessa forma, esta análise, ao se debruçar sobre a investigação do *projeto poético* do artista, alinha-se ao que Sandra Rey (1996) denomina de pesquisa *sobre artes*. Segundo a autora, isso ocorre quando a ênfase do estudo é direcionada à “obra de arte a partir do produto final, seus processos de significação e códigos semânticos, seus efeitos no contexto social, seus processos de legitimação e circulação” (Id Ibidem, p. 82). Diferentemente de uma pesquisa *em artes*, na qual o direcionamento do estudo se orienta aos processos de criação do artista, em grande medida realizada por um artista pesquisador. Essa proposta de caráter teórico empreendida à pesquisa *sobre artes*, dialoga diretamente com a necessidade de avançar nesse labirinto para descobrir o enigma que é a obra. Nessa visão, há o desejo pela busca de respostas para as escolhas do artista, em que os referenciais teóricos aqui expostos atuam como ferramentas interpretativas que auxiliarão no trato com o material selecionado.

Segundo Salles (2008, p. 11), o início dos estudos genéticos, ocorrido na França a partir da iniciativa de Louis Hay e Almuth Grésillon, está associado à organização e pesquisa de manuscritos literários. Essa concepção de estudos desembarca no Brasil no ano de 1985, quando ocorre na capital paulista o *I Colóquio de Crítica Textual: o Manuscrito Moderno e as Edições* na Universidade de São Paulo, organizado por Phillippe Willemart, que já se debruçava, na França, sobre o estudo dos manuscritos. Por sua vez, a partir dos anos de 1990, ocorre um alargamento de possibilidades a partir dessa perspectiva de estudo. Nas palavras de Salles (Id. Ibidem, p. 12): “o tempo de reflexões sobre os princípios fundamentais da disciplina abriu espaço para a ação transdisciplinar da crítica genética”.

Num primeiro momento, essas possibilidades se desdobraram a partir de uma diversidade de teorias. Porém, o objeto de pesquisa, os manuscritos literários, ainda era o principal interesse desse campo. Posteriormente, manuscritos de artes plásticas, música, teatro, arquitetura e até manuscritos científicos tornaram-se objeto do crítico genético. Em tal abordagem, comenta Salles (Id. Ibidem, p. 20) que: “a crítica genética surgiu com o desejo de melhor compreender o processo de criação artística, a partir de registros desse seu percurso deixado pelo artista”. Esses vestígios podem ser esboços, manuscritos, materiais de testagens, entrevistas, depoimentos e comentários do autor sobre o ato criador, além de diversos outros rastros deixados em suspenso que evidenciam o processo criativo e de gestação da obra de arte, por isso a opção de se atribuir a esta tipologia a nomenclatura de *documentos do processo* “que desse conta da diversidade das linguagens” (Id. Ibidem).

Nesse caso, lida-se com canções, entrevistas e depoimentos, nos quais Belchior discorre e reflete sobre o seu trabalho. A crítica musical circulada em jornais e periódicos complementa esse corpus documental, contribuindo para uma análise crítica em relação à recepção de sua obra. Infelizmente, não foi possível acessar documentos privados que recuperam o movimento criador, como esboços, ensaios, partituras, anotações e manuscritos, responsáveis pelo processo de *armazenamento* e *experimentação*, tão comum nesse campo de estudos.

De acordo com Fuscaldo e Bortoloti (2021), Belchior, ao se afastar dos amigos e da mídia a partir de 2007, foi se desconectando de sua rede afetiva e profissional. De forma gradual, abandonou o apartamento que dividia com a esposa e os filhos após o divórcio; o escritório que mantinha destinado a questões profissionais de sua carreira; o

ateliê, com a biblioteca e diversos materiais ligados à sua produção artística; e, por último, o *flat*. Os problemas com o não cumprimento de despesas como água, luz, aluguel e custos com funcionários foram se acumulando e inviabilizaram a própria manutenção dessa estrutura. Não se sabe, exatamente, o que aconteceu com o espólio do artista e muitas vezes essas informações são bastante desconstruídas.

Diante disso, optou-se pelos documentos públicos, já que possuem “caráter retrospectivo, que os coloca fora do momento da criação, ou seja, não acompanha o movimento criador da produção das obras” (SALLES, 2008, p. 41), mas, ao mesmo tempo, não inviabilizam o estudo do *projeto poético*, já que esses valores são intrínsecos a sua arte e muitas vezes externados pelo próprio artista em entrevistas e depoimentos. Dessa forma, justifica-se a opção pelo estudo do *projeto poético* do artista, considerando os princípios estéticos e éticos na canção, em função das próprias imposições estabelecidas pelo corpus material dessa pesquisa.

Uma análise retrospectiva dos fios condutores, a partir das canções, desvela esse mundo construído por sua obra, o seu projeto artístico e a experiências que as atravessam. Experiências essas como as apresentadas anteriormente: a narrativa do migrante nordestino; o discurso de oposição e resistência à retórica do desenvolvimento; e as diferentes experiências construídas por esse campo de cruzamentos que se estabelecem em sua canção. As entrevistas e depoimentos, por sua vez, revelam os processos de significação entre artista e obra.

Esse grande projeto, segundo Salles (2011, p. 46), que se apresenta como princípios éticos e estéticos, direciona o fazer do artista e possui caráter geral. Cada obra (nesse caso, as canções), dentro de tal perspectiva, representa esse momento singular norteado por esses princípios que, muitas vezes, estão em constante construção e transformação. Essa teoria manifesta-se no conteúdo das ações do artista, suas escolhas, seleções e combinações, que são reveladas não só a partir da análise de seu trabalho enquanto processo construtivo, como também em depoimentos, que podem revelar algumas tendências de seu projeto.

Sabe-se que as canções e álbuns quando lançados, em grande medida, são resultados de um trabalho realizado por muitos agentes, que envolve desde sua concepção até a sua entrega ao público (BECKER, 2010). Dentro dessa cadeia produtiva, para citar alguns exemplos, há os responsáveis pela produção, gravação, mixagem, montagem, estúdio, corte, arranjos, *layout*, arte e fotografia que irão contribuir para a materialização

do trabalho de determinado compositor e adequação às normas vigentes do mercado e da indústria fonográfica. Para além desses envolvidos no processo de criação e produção, os responsáveis pela distribuição e inserção desse trabalho nos principais meios de comunicação não podem ser esquecidos.

Portanto, todas essas facetas influem – de forma direta e indireta – na concretização do projeto poético do artista, pois condicionam o material entregue ao público e não podem ser naturalizadas quando o objetivo é desvelar os significados construídos pelo artista em sua obra. Nesse caso, optou-se por uma leitura a contrapelo das canções, associadas a outras fontes (reportagens e depoimentos do artista), que recuperam e auxiliam em sua compreensão. Apesar da análise se destinar a algumas canções, o álbum em que estão inseridas possuem uma relevância como um gênero complexo do discurso musical. Assim, pelo processo de montagem, ocorre a interação entre diferentes gêneros que atuam por meio do contraste de sonoridades, acolhendo nuances distintas, contornando proposições e contradições internas (MOLINA, 2017). A canção, dessa forma, é apenas um elemento dentro de uma produção maior e multifacetada, que é o álbum.

Molina (2017), ao estudar a composição de música popular cantada, propõe o estudo da construção da sonoridade, para além do enlace texto/melodia. Segundo o autor, as sonoridades e os momentos estão relacionados “as articulações de intensidade, jogos de densidade, sobreposições de unidades sonoras, rupturas de andamento, efeitos agregados à voz etc., [que] passaram a ocupar um lugar central nos processos de criação” (Id. *Ibidem*, p. 178). É importante destacar aqui como a análise que enfoca a montagem da canção proposta por Molina pode auxiliar em uma compreensão mais verticalizada do processo de significação associada de outras análises, como a apreensão empírica da canção a partir da semiótica, conforme Tatit (2012, 2003), que será apresentada mais adiante.

Por se lidar com um tipo específico de material, a canção, e, respectivamente, a obra de um compositor brasileiro, é relevante¹³ considerar as transformações ocorridas no campo de pesquisa em música no Brasil. Os autores Ana Cláudia de Assis, Flávio

¹³ No Brasil, os estudos musicológicos se iniciaram a partir dos anos 1920, em grande medida, norteados por ideais positivistas e pautados em noções de progresso e da compreensão do sujeito dotado de razão. Porém, pela característica desse projeto, optou-se por apresentar as transformações ocorridas no campo a partir da década de 1980. Sobre a pesquisa em música no Brasil ver: BUDASZ (Org.). **Pesquisa em música no Brasil: métodos, domínios, perspectivas.**

Barbeitas, Jonas Lana e Marcos Edson Cardoso Filho (2009, pp. 11-13) apontam que a partir dos anos 1980, observa-se uma mudança significativa na forma de abordar a “música brasileira”. Ocorrem reflexos na escolha de temas, na abordagem e na estratégia geral de análise. Essa perspectiva é caracterizada pelo abandono da grande narrativa temporal, acarretando a fragmentação dessas temáticas. As biografias, por sua vez, passam a ser problematizadas a partir de novas perspectivas críticas, que rompem com estudos valorativos anteriores. De maneira geral, há a priorização da densidade dessas reflexões a partir de uma redução no âmbito espacial e temporal dos objetos. Soma-se a isso o diálogo com tendências teórico-metodológicas que perpassam o campo da música propriamente dito, realizando incursões em outras áreas, como a História, Sociologia, Antropologia, Psicologia, Teoria Literária, Linguística e Educação.

A pesquisa em música, ainda de acordo com os autores acima citados, precisa ser pensada enquanto conjuntura, a partir de uma combinação ou ocorrência de diversos saberes que constituem simultaneamente o fenômeno musical, seja por sua criação, execução, recepção ou circulação. Um terreno que se desenhe interdisciplinar, complementam. Consciente de que toda criação artística se constitui em um ato comunicativo, a sua produção e circulação implica na receptividade por parte do outro, ou seja, a fruição. Os próprios significados em torno da canção de Belchior são construídos mediante um exercício de alteridade a partir da inserção pelo artista de determinados aspectos por meio da linguagem, enquanto tessitura, e a assimilação realizada por aqueles que a experimentam. Em seu *projeto poético* é possível observar subjetivamente seu plano de valores e sua forma de representar o mundo, que orientam suas escolhas e preferências. Porém, todo esse arcabouço presente em sua produção encontra significado e sentido a partir da recepção da sua obra.

Hans Robert Jauss (1979) afirma que, ao longo do século XIX, a estética compreendia a história da arte como a história das obras e de seus autores. Dessa forma, priorizava-se o lado produtivo da experiência estética e, raramente, o receptivo e, muito menos o comunicativo. Jauss identifica que a partir do historicismo foi possível reconstruir com mais facilidade, o lugar de uma obra de arte em seu tempo e espaço, quando se pensa categorias como originalidade, funções ideológicas e o diálogo com os materiais mobilizados àquela criação e seus predecessores. Isso foi feito em detrimento da experiência daqueles que, na atividade produtiva, receptiva e comunicativa, desenvolveram a prática histórica e social. Para o autor, “a experiência estética não se

inicia pela compreensão e interpretação de uma obra; menos ainda, pela reconstrução da intenção de seu autor” (Id Ibidem, p. 69). O ato de recepção é responsável pela compreensão, experiência primária e pela significação, enquanto a interpretação se volta para o discernimento, o ato de reflexão e a constituição de sua experiência. Portanto, a crítica jornalística apresenta-se como um ato de compreensão da obra de arte, permitindo reconstruir o contexto histórico em que as canções são recebidas e interpretadas.

Sobre o exercício de fruição da obra de arte, Humberto Eco afirma que o autor possui uma intenção e a expectativa que o outro a reinterprete próximo do que ele a concebeu. No entanto, o objeto “é desfrutado por uma pluralidade de fruidores e cada um deles levará ao ato de fruição as próprias características psicológicas e fisiológicas, a própria formação ambiental e cultural e as especificações da sensibilidade que as contingências imediatas e a situação histórica comportam” (ECO, 2020, p. 153). Em função dessas possibilidades interpretativas, a obra de arte é concebida como “aberta” na medida em que “orienta tais possibilidades no sentido de provocar respostas diferentes, mas consoantes com um estímulo definido em si” (Id. Ibidem, p. 154). Preservar essa dialética, entre a definição do artista em relação a sua obra e a abertura propiciada pela fruição é essencial para o caráter comunicativo e interpessoal.

Do ponto de vista metodológico, as escolhas realizadas no que diz respeito às análises das fontes musicais e audiovisuais encontram balizas nos procedimentos que envolvem: 1) seleção do material; 2) características gerais da forma-canção ou das fontes audiovisuais; 3) parâmetros básicos para análise da canção ou das fontes audiovisuais; 4) parâmetros poéticos; 5) parâmetros musicais (linguagem sonora); 6) interpretação; 7) performance. Para além do respeito aos procedimentos acima expostos, será considerado a articulação entre a linguagem técnico-estética e as representações das realidades históricas nelas envolvidas (NAPOLITANO, 2016, 2015).

Como ferramenta analítica para análise das canções, esta pesquisa se assenta a partir de duas perspectivas. A primeira delas é por meio de uma apreensão empírica da canção, conforme propõe Tatit (2012, 2003). O autor recorre a uma série de parâmetros analíticos para investigar a dicção do cancionista, por meio de sua maneira de cantar, de musicar, de gravar e, principalmente, de compor, ancorado numa proposta de apreensão semiótica. A segunda perspectiva, por sua vez, envolve a análise da canção enquanto texto, associada a um entendimento antropológico do fenômeno literário, ao considerar o papel mediador no texto ficcional, entre o imaginário e o real, de acordo com Iser (2013).

Dessa forma, deve-se considerar que esses elementos ficcionais que caracterizam determinada obra podem ser identificados tanto com uma realidade social, como também de ordem sentimental e emocional. Essa ação de repetir elementos de uma dada realidade em um texto ficcional configura-se num ato de fingir no qual emerge todo um imaginário lastreado em uma determinada realidade. Nesse sentido, a operação de irrealização do real e a realização de um imaginário possibilitam se identificar não só a reformulação de um mundo formulado, como a compreensão desse mundo reformulado e a experimentação de tal novo acontecimento a partir da experiência de escuta da canção.

Por sua vez, os depoimentos em que Belchior discorre e reflete sobre sua produção são tomados, por um lado, como processos de significação entre artista e obra e, por outro, enquanto registro da memória criativa – ciente do seu caráter retrospectivo – conforme reforça Salles (2008, p. 30). Ainda segundo a autora, os “processos e registros são independentes de materialidade na qual a obra se manifesta e independentes, também, das linguagens nas quais essas pegadas se apresentam” (Id. *Ibidem*). Acredita-se que, nessas entrevistas e depoimentos, Belchior externe – por formas distintas quando considerada a materialidade de sua obra – esses princípios éticos e estéticos que orientam sua criação e que auxiliam na construção desse quadro chamado de *projeto poético*. É na interpretação dos rastros deixados pelo artista que se encontram as possibilidades de compreensão da sua criação.

Belchior¹⁴, ao ser entrevistado ao lado de sua irmã pelo amigo e advogado Estevão Zizi, comentou sobre diversos aspectos de suas composições, desvelando um pouco do seu processo de significação em relação a sua obra. Suas intenções e pretensões acerca da recepção e interpretação por parte do público também estão presentes em suas falas.

Ao ser questionado pelo entrevistador sobre o que suas músicas buscavam refletir, Belchior reforçou o seu olhar apurado sobre o seu tempo e suas inquietações:

(...) o objetivo da minha música é o clima da minha geração, a vida cotidiana do cidadão comum. Busco retratar de modo bastante fiel, individual e pessoal, a vida do homem brasileiro do meu tempo, de tal forma que a fonte de inspiração continua sendo a observação direta e imediata da vida. Numa linguagem simples, sem os adornos eruditos (BELCHIOR, 2005, p. 115).

Em *Como Nossos Pais*, canção que ficou célebre na voz de Elis Regina e um dos primeiros sucessos do compositor, Belchior já expressava essa preocupação imediata com

¹⁴ Todas as falas citadas a seguir foram retiradas da entrevista realizada por Estevão Zizzi, no ano de 2005. Elas fazem parte da publicação *Abraços e Canções: Entrevista*, de autoria de Ângela Belchior e Estevão Zizzi, e lançada pela plataforma de publicação independente *Clube de Autores*, no ano de 2021.

a vida, ao afirmar que “viver é melhor que sonhar”. No verso seguinte, o artista conclui: “mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa”. Ao colocar a vida – e a sua celebração – como necessidade imediata, o seu próprio ofício de cantor aparece de forma secundária diante das necessidades ordinárias do cotidiano. Nos anos 1970, circulavam de maneira geral no ceio da sociedade brasileira os ideais liberalizantes perpetuados na década anterior. Desse modo, valores como “modernização” e “desenvolvimento” dominavam o cenário político a cargo do famigerado “milagre brasileiro”. Posteriormente, iria entrar em cena questões associadas à própria redemocratização do país que se concretizaria na década seguinte. Esse apego à vida e ao viver do artista não significava uma alienação ao que estava sendo discutido em diferentes níveis da sociedade, pelo contrário, alertava sobre a necessidade primeira de atender demandas básicas do cidadão. A canção *Alucinação* é outro belo exemplo: “A minha alucinação é suportar o dia a dia e o meu delírio é a experiência com coisas reais”. Esses valores, apresentados desde o início da sua carreira, se mantiveram na obra do artista ao longo dos anos e transformaram-se em características singulares de suas canções.

De maneira geral, a produção musical brasileira, exerceu o papel de tradução dos dilemas nacionais e veículo das utopias sociais (NAPOLITANO, 2002). A canção e o cancionista ocuparam a centralidade nos processos de mediações, fusões, encontros de diversas etnias, classes e regiões que formam o grande mosaico nacional. A forma-canção, dessa maneira, projetava-se enquanto um complexo performático e de circulação de ideias e Belchior demonstrava sensibilidade com essa posição ocupada pelo cancionista brasileiro. Pode-se afirmar, ainda, a atuação do compositor como mediador cultural, enquanto sujeito capaz de interligar diferentes formas de compreensão do mundo e da cultura por meio de sua obra. Em outras palavras, ele associou questões do seu tempo à observação direta e imediata da vida, traduzindo essas experiências a partir de uma linguagem simples e de alcance popular.

Ângela de Castro Gomes e Patrícia Santos Hansen, na coletânea *Intelectuais Mediadores*, os definem da seguinte forma:

No caso, intelectuais que atuam, exclusiva ou paralelamente, como mediadores culturais. Assumimos, então, de partida, que em função de nossa escolha estes sujeitos serão aqui nomeadores como intelectuais mediadores ou simplesmente mediadores culturais, sendo seus diversos tipos de ação estudados nos diferentes capítulos (GOMES; HANSEN, 2016, p. 9).

Com o objetivo de delimitar o conceito com qual estão operando, as autoras apresentam mais duas considerações. A primeira delas diz respeito às práticas de mediação e o papel exercido por esses mediadores, “cuja presença e importância nas várias sociedades e culturas têm grande relevância, porém, nem sempre reconhecimento” (Id. *Ibidem*, p. 9). Por sua vez, a segunda consideração “remete à questão de se procurar o conceito de intelectual com o qual operamos e, mais especificamente, ainda que de forma ensaística, o que poderia ser chamado de intelectual mediador” (Id. *Ibidem*, p. 10).

Essa forma de atuação buscava, mediante sua arte, possibilitar que o público consumidor tomasse conhecimento de outras realidades e historicidades. Principalmente, no que diz respeito a retórica sobre o Nordeste¹⁵ que, a partir de sua própria experiência de migrante nordestino e suas percepções sobre a modernidade, Belchior irá ressignificar tradições que associam a região como espaço da saudade, do atraso e da fome. Esses elementos e narrativas sobre a identidade nacional brasileira serão retomados mediante a tentativa de dessacralizar valores estabelecidos a partir de um romantismo nacionalista, responsável pela construção de um projeto de nação brasileira que remonta ao século XIX; e, também, retóricas influenciadas sob a lógica de uma cultura política-reformista, desenvolvimentista e de viés explicitamente crítico a uma cultura política autoritária e modernizante, do ponto de vista do progresso capitalista.

Nesse sentido, exemplos sobre o trabalho de observação e reciclagem das experiências reais no processo de criação de suas canções, podem ser observados quando Belchior descreve suas motivações ao compor *Na Hora do Almoço*, vencedora do IV Festival Universitário da Música Brasileira, em 1971:

Faço música mais na transpiração do que na inspiração. (Risos) Essa música nasceu na minha casa. Nela tinha uma bela mesa de Cedro, onde fazíamos as refeições. Eu sempre gostei de ser um observador de cena. Gosto de fazer música que não precisa de muita explicação sociológica para a exigência do público, mas de uma perspectiva não tropicalista. Partiu do conservadorismo acomodado. Um resultado da transplantação e adaptação da família portuguesa ao nosso ambiente, com normas, costumes etc. O que gerou um modelo patriarcal com tendências conservadoras na sua essência. Era um mundo do homem por excelência. No ar pairava apenas melancolia e angústia. Era uma liberdade limitada, confinada num espaço limitado, aquém de uma vida mais vasta. Era a casa fechada para o mundo externo. Enfim, era como a nossa terra na sua insignificância frente ao Universo (BELCHIOR, 2005, p. 82).

¹⁵ A obra *A Invenção do Nordeste e Outras Artes*, do historiador Durval Muniz de Albuquerque, é central para a articulação que esse projeto pretende realizar entre as representações construídas por parte de Belchior com a construção sonora, imagética, visual e discursiva responsáveis pela construção de certos estereótipos sobre a região.

Nessa canção, por exemplo, Belchior constrói imagens de um ambiente tradicional familiar, em que o papel central é ocupado pela figura do patriarca e tal presença torna-se inibidora aos demais. Cena essa, como descrito em sua fala, que pôde ser presenciada em sua própria residência. Porém, enquanto algumas de suas canções são elaboradas a partir desse olhar de “observador de cena”, existem, também, outras motivações que orientam o artista em seu processo composicional, como buscar referências em seu repertório cultural, o que ocorre em *Mucuripe*, um de seus primeiros sucessos, composta em parceria com Fagner e regravada por artistas como Elis Regina, Vanusa e Roberto Carlos:

Veio da ideia de um filme antigo em que vi alguém aconselhando a mulher de um marinheiro, dizendo que ela deixasse de receber todos os seus sofrimentos, todas as suas mágoas. Então resolvi fazer uma música sobre isso. A questão do significado do nome “Mucuripe” é porque naquela altura, Mucuripe era um local muito poético. Também, me veio à cabeça a frase de Augusto Pontes: “vida, vento, vela, leva-se daqui”, que se ajustou com perfeição na composição (BELCHIOR, 2005, p. 92).

A praia do Mucuripe, além de lugar poético, está localizada próximo ao cais do porto da cidade de Fortaleza, sendo uma das principais praias da cidade. É onde diariamente os barcos de pescadores partem em direção ao mar, movimento sintomático de idas e vindas, partidas e chegadas, encontros e despedidas. É próximo desse local, que ficava localizado, também, o Bar do Anísio, ambiente frequentado por Belchior e outros jovens universitários que acabaram enveredando-se para o caminho da música e das artes de maneira geral, como já mencionado. Para além da referência ao espaço geográfico, afetivo e imagético da praia do Mucuripe, destaca-se nessa fala uma outra faceta de seu trabalho, caracterizada pela ação de utilizar referências de outros autores em suas composições – como a frase citada de Augusto Pontes. Sobre esse processo específico, Belchior prefere o termo “homenagens”¹⁶, em vez de referências ou citações, apresentando algumas de que se recorda:

A Palo Seco – João Cabral de Melo Neto; Lira dos vinte anos – Álvares de Azevedo; Elogia da loucura – Erasmo de Roterdam; Divida Comédia Humana – Dante Alighieri; Comédia Humana de Honoré de Balzac; A Comédia Humana de William Saroyan; Via Lactea parte III de Olavo Bilac; Amor de Perdição – Camilo Castelo Branco; Se você tivesse aparecido – William Blake; Vício Elegante – Charles Baudelaire; Notícia da Terra Civilizada – Euclides

¹⁶ Antes de Estevão Zizzi formular a pergunta, Belchior estava falando sobre a leitura do livro “A Velhice do Padre Eterno”, de Guerra Junqueira, realizada de maneira conjunta com seu irmão Wilson, ainda na adolescência. Após a resposta de Belchior, o entrevistador pergunta: “Essa leitura de alguma forma o levou a fazer referências de autores clássicos em suas músicas?”. De imediato, Belchior responde: “Prefiro dizer homenagens” e Estevão Zizzi questiona na sequência: “Em quais?” (ZIZZI; BELCHIOR, 2021, p. 40).

da Cunha; Ter ou não ter – William Shakespeare; Velha Roupa Colorida – Edgar Allan Poe (BELCHIOR, 2005, p. 41).

Se em *Hora do Almoço*, Belchior reforça o seu papel de observador; em *Mucuripe*, o artista nos oferece informações sobre essa operação de utilizar trechos e obras de outros autores em suas composições; por sua vez, ao falar sobre *Paralelas*, ainda nos revela outras facetas do ato criador, que evidência a ideia de processo e montagem em seu exercício de compositor, além da criação como um gesto que vai sendo realizado processualmente e lapidado ao longo do tempo. O artista afirma que a lembrança da primeira namorada, ainda nos tempos do Colégio Sobralense, serviu de inspiração para um dos versos da canção: “Quando comecei a rascunhar a música Paralelas, escrevi uma linha de saudades em sua homenagem” (BELCHIOR, 2005, p. 43). Mais adiante, o compositor afirma que a linha de saudade é: “Em cada luz de mercúrio, vejo a luz do seu olhar” (Id. Ibidem, p. 44). Ainda sobre essa canção, Belchior revela a contribuição de um bilhete recebido por sua irmã, Ângela Belchior, no ano de 1966:

Bem lembrado. São as primeiras linhas da música Paralelas. Ela nasceu com minha irmã Ângela no ano de 1966. Eu estava internado devido a uma gripe no hospital. Escrevíamos e trocávamos bilhetes. Num dos bilhetes eu falava do carro “top” da época, o “Karmann Ghia”. Em seguida, Ângela pegou o bilhete e escreveu: - “No Karmann Guia a cem por hora, ó meu amor”. Mais a frente ela escreveu – e as “barbuletas”. Dei muita risada e corrigi: - é borboletas, minha irmãzinha! Daí, com os anos, fiz muitas modificações (Id. Ibidem, p. 77).

A canção *Paralelas* só seria lançada por Belchior no seu terceiro álbum, *Coração Selvagem*, de 1977, mais de dez anos após o bilhete recebido por sua irmã¹⁷. O início da sua letra é a seguinte: “Dentro do carro, sobre o trevo a cem por hora, oh, meu amor!”. À época de seu lançamento a canção foi interpretada pela crítica como resultado da sua vivência e amadurecimento, após alguns anos morando nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, ao construir imagens associadas a urbanização ainda muito específica a esses espaços: “velocidade”, “automóvel”, “escritório”, “apartamento”, “ruas”, “estradas”, “praças”, “viadutos”, “Corcovado”, “Copacabana”. Apesar de a canção trazer em seu interior esse amadurecimento, como sustentado pela crítica do período, ela também

¹⁷ Antes da canção ser lançada por Belchior em 1977, ela já havia chegado ao público pela cantora Vanusa, em seu álbum *Amigos Novos e Antigos*, de 1975, que trazia a canção *Paralelas* como a faixa de abertura do álbum. A gravação realizada por Vanusa apresenta algumas diferenças em relação a letra da canção quando comparada com a gravação de Belchior. Em 1975, no álbum *Amigos Novos e Antigos*, os dois últimos versos da quarta estrofe são: “e as borboletas do que fui posam demais / por entre as flores do asfalto que tu vais”. Em 1977, na versão de Belchior, esses mesmos versos são substituídos por: “como é perversa a juventude do meu coração / que só entende o que é cruel, o que é paixão”.

apresenta elementos anteriores à sua própria carreira musical e a consequente fixação do compositor da região Sudeste. Como consequência, pode-se destacar o exercício processual dentro do trabalho do compositor.

Outro objeto de atenção em relação à obra de Belchior, são as diversas referências que o artista incorpora em suas canções, no qual muitas vezes não possuem sua devida autoria identificada. Ao ser questionado sobre alegações de plágio, devido esse exercício de incorporar outros autores ou trechos de obras em suas composições, Belchior afirmou de forma furtiva:

(Risos) Bilac dizia: - “E mais eleva um coração de um homem... humanamente amar!” Nunca ocorreu problemas com as minhas crônicas, alusões e paródias, principalmente, com plágios. Quer coisa mais linda que dizer uma coisa citando o original? Uma vez, um amigo me disse uma coisa certa: - “O caminho mais longo é o caminho da preguiça, do pouco estudo, do improvisado, da intuição fraca”. Eu sempre busquei a paciência de um garimpeiro. Pense... em Luiz Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, João Cabral, Carlos Drummond, Roberto e Erasmo, Tom Jobim, Caetano e Gil, Léon Bloy, Pink Floyd, John Lennon, Paul McCartney e tantos outros (BELCHIOR, 2005, pp. 115-116).

Realmente, Belchior nunca foi processado por plágio ou teve alguma canção com sua execução proibida, como seu conterrâneo Fagner, na composição *Canteiros*¹⁸. Uma explicação plausível pode estar associada ao fato de Belchior inserir autores e trechos a partir de operações como a referência, alusão e citação, não configurando necessariamente o plágio.

No que diz respeito ao seu processo de compositor, ao ser questionado pelo entrevistador, Belchior afirma que a maior parte do trabalho é feito por ele próprio, apesar de admitir algumas parcerias:

A maior parte do meu trabalho é feito por mim, letra e música, embora eu tenha inúmeros parceiros, faço a letra e eles próprios colocam as músicas, como é o caso de Gil, Toquinho, Fagner, João Bosco, P. Maia, e tantos outros com quem fiz parcerias (BELCHIOR, 2005, p. 116).

As parcerias em composições se intensificaram no final dos anos 1970, refletindo nos seus trabalhos da década seguinte. Nos álbuns *Belchior*¹⁹ (1974), *Alucinação* (1976), *Coração Selvagem* (1977), *Todos os Sentidos* (1978) e *Belchior ou Era Uma Vez Um*

¹⁸ Fagner foi processado por não ter pedido autorização para utilizar o poema “Marcha”, de Cecília Meireles e ainda ter descaracterizados os versos originais. Em 1979, reconheceu perante a justiça a utilização do poema, justificando que, no encarte do álbum *Manera Fru Fru Manera*, haveria a letra de *Canteiros* e a inscrição “inspirada no poema ‘Marcha’, de Cecília Meireles”. Porém, por ser artista estreado, a Phonogram alegou que o álbum não poderia ter encarte. Dessa forma, as edições de seu álbum de estreia foram recolhidas e uma nova edição chegou às lojas com a canção substituída (VIEIRA, 2013, p. 160).

¹⁹ Originalmente, foi lançado com o título *Belchior*, pela gravadora Chantecler no ano de 1974. Porém, é normalmente chamado de *Mote e Glosa*, título da faixa de abertura do álbum.

Homem e o Seu Tempo (1979), só aparecerem composições divididas entre Belchior e outros parceiros nos trabalhos de 1978²⁰ e 1979²¹. Nos álbuns da década de 1980, *Objeto Direto* (1980), *Paraíso* (1982), *Cenas do Próximo Capítulo* (1984), *Melodrama* (1987) e *Elogio da Loucura* (1988) há um maior número de composições assinadas por Belchior e outros parceiros. Nessa década²², todos os seus álbuns possuem composições cuja autoria é dividida. Até mesmo, gravações de canções de outros compositores, o que não ocorreu na década de 1970.

Quando questionado sobre a recepção de suas músicas, a partir de uma leitura política partidária, Belchior responde o seguinte:

Longe disso! Não faço música para muitos “brasis” que foram dizimados pela massificação. O desafio é satisfazer gradualmente o jovem que deve assimilar o antigo e torná-lo, em boa parte, dispensável. Penso que definir posicionamento político pelo viés partidário pode ser uma arapuca repleta de estereótipos que não refletem a realidade. Não quero ser recomendado um dia, como ícone e porta voz da nossa esquerda e direita festivas, regadas a caviar (BELCHIOR, 2005, p. 94).

Belchior, ao longo dos anos de 1970, chegou a ter algumas canções censuradas²³ pelos órgãos associados ao Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), criado ainda na Ditadura Vargas, em 1939, que foram interpretadas como críticas ao regime. Por sua vez, durante a campanha *Diretas Já*, ocorrida entre os anos de 1983 e 1984, Belchior teve

²⁰ *Sensual*, composição de Belchior e Tuca.

²¹ *Pequeno perfil de cidadão comum*, composição de Belchior e Toquinho; *Comentário a respeito de John*, composição de Belchior e José Luiz Penna; *Meu Cordial Brasileiro*, composição de Belchior e Toquinho; *Medo de Avião II*, composição de Belchior e Gilberto Gil.

²² **Objeto Direto (1980):** *Nada Como Viver*, composição de Belchior e Fausto Nilo; *Seixo Rolado*, composição de Belchior e Paulinho Cruz do Valle; *Joia de Jade*, composição de Belchior e Dominginhos; *Mucuripe*, composição de Belchior e Fagner; **Paraíso (1982):** *E que tudo mais vá para o céu*, composição de Jorge Mautner e Belchior; *Má*, composição de Arnaldo Antunes, Nuno Ramos e Aguilar; *A Cor do Cacao*, Guilherme Arantes; *Estranheza*, composição de Arnaldo Antunes; *Ela*, composição de Cezar de Mercês e Sérgio Kaffa; *Rima da Prosa*, Ednardo Nunes; **Cenas do Próximo Capítulo (1984):** *Ouro de Tolo*, composição de Raul Seixas; *Ploft*, composição de Belchior e Jorge Melo; *Rock Romance de um Robô Goliardo*, composição de Belchior e Jorge Mello; *O Negócio é o Seguinte*, composição de Belchior e Jorge Mello; *Forró no Escuro*, Luiz Gonzaga; **Melodrama (1987):** *Bucaneira*, composição de Belchior, Caio Silveiro e Graco; *Extra Cool*, composição de Belchior e Graco; *Jornal Blues (Canção leve de escárnio e mal dizer)*, composição de Belchior e Graco; *Lua Zen*, composição de Belchior e Graco; *Lua Zen*, composição de Belchior e Graco; *Os Derradeiros Moicanos*, composição de Belchior e Moraes Moreira; *Tocando Por Música*, composição de Belchior e Jorge Mello; **Elogio da Loucura (1988):** *Amor de Perdição*, composição de Belchior e Francisco Casaverde; *No Maior Jazz*, composição de Belchior e Têti Graco; *Lira dos Vinte Anos*, composição de Belchior e Francisco Casaverde; *Kitsh Metropolitanus*, composição de Belchior e Jorge Mello.

²³ Alguns exemplos: *Apenas um rapaz latino americano* (Alucinação, 1976); *Carisma, Populus, Caso Comum de Trânsito e Pequeno Mapa do Tempo* (Coração Selvagem, 1977); *Meu Cordial Brasileiro* (Belchior ou era uma vez um homem e o seu tempo, 1978).

efetiva participação²⁴ ao lado de outros artistas do período. Em 1990²⁵, Belchior chegou a se filiar ao Partido Verde (PV) e ensaiar uma candidatura para Deputado Federal ou Governador do Estado de São Paulo. No entanto, após a cassação do registro do partido pelo TRE-SP, Belchior e o Partido Verde (PV) acabaram apoiando a candidatura de Mário Covas, então candidato pelo PSDB, ao governo do Estado de São Paulo.

Apesar da atuação política partidária, cogitando inclusive a concorrer a cargos eletivos, Belchior sempre se demonstrou um tanto quanto avesso quando associado a determinadas bandeiras ou culturas de pensamento, principalmente pelo viés partidário, o que demonstra até certa coerência entre o artista e sua obra. Em seus depoimentos e posicionamentos na mídia, sempre reforçou uma atitude mais libertária, quase anárquica, como na entrevista concedida à Revista Música, ainda em 1979:

Eu não faço música partidária. Eu sou a favor de um recrudescimento das qualidades individuais, diante de qualquer instituição e também da instituição política. Tem governo, sou contra. Eu não quero pertencer a partido, igreja, escola, a nenhum grupo institucional. Se eu pertença a algum é por estrita obrigação da qual não posso fugir. Nós os homens deste tempo, estamos humilhados pelas injunções do poder. Eu não quero poder nenhum. Ao contrário o poder é corruptor. Por natureza, o poder é avarento. Não é trocar um poder pelo outro. Eu quero diminuí-lo. Eu só pertenceria a um partido que não quisesse o poder. A arte deveria, ou deve, dizer às pessoas que o poder não é tão importante. Por que devemos obedecer? Por que nós devemos estar humilhados ou sujeitos a ideologia, política, pensamento, religião? Por quê? A minha arte quer propor a liberdade de tudo. Eu como artista posso propor uma coisa muito maior do que qualquer partido político pode propor. Eu sei que não posso conseguir, porque não faz parte da arte a concepção desses resultados. Mas posso propor coisas muito mais abertas. Como artista posso propor muito mais liberdade do que qualquer partido político pode propor para mim. A minha função como artista é muito maior do que se eu fosse deputado, senador. O que eles podem propor, podem fazê-lo dentro de determinados limites e eu posso extrapolar esses limites. Porque eu trabalho com a utopia (*Como o diabo gosta*, Revista Música, set. de 1979).

Afinal, foi essa imagem da “desobediência civil”, “revolução permanente”, “dotado de uma poesia direta e lancinante”, “anárquico”, “libertário” e “utópico” que se perpetuou sobre Belchior até certa parte de sua vida. Muitas vezes, aprovadas e reforçadas pelo próprio artista, como ao responder uma pergunta sobre a crítica ao seu trabalho:

Não me preocupo com a crítica. Veja que hoje o sonho se dissolveu. Os “anarquistas” do passado logo se tornaram conservadores. A música sem um

²⁴ Sobre a participação de Belchior na campanha *Direta Já*, ver: *O “Frevo pelas Diretas” abre amanhã comício*, Estado de São Paulo, 24 de janeiro de 1984; *Rio tenta definir hoje o comício pelas diretas*, Estado de São Paulo, 05 de abril de 1984; *Concentração no dia 07 vai reiniciar campanha*, Estado de São Paulo, 05 de maio de 1984.

²⁵ Sobre a filiação de Belchior ao Partido Verde e sua eventual participação na disputa eleitoral ver: *Verde à vista*, Estado de São Paulo, 11 de abril de 1990; *PSDB faz coligação arriscada com o PV*, Estado de São Paulo, 22 de maio de 1990; *PV Paulista quer Belchior no governo*, Estado de São Paulo, 23 de junho de 1990.

“quê” de oposição e pecado para com o sistema prescrito tem que denunciar os horrores de uma sociedade civil abatida. “Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras, são navalhas. E eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém...” (BELCHIOR, 2005, p. 112).

Belchior, como pôde ser observado em algumas de suas falas, foi uma artista que abordou uma série de temáticas por meio de suas canções. Merecem destaque as fórmulas simples e preocupações primárias às quais o compositor recorria, o que o levou a muitas vezes ser incompreendido. Apesar de conhecedor do cânone literário e filosófico, soube traduzir a partir de uma linguagem acessível todo esse repertório cultural e criar canções geracionais que sintetizam a complexidade de seu tempo e de sua leitura de mundo, evidenciando o papel de mediador cultural que exerceu. Buscou, ao longo de sua obra, pavimentar perspectivas de futuro, consciente dos seus limites em se desprender do passado e das necessidades do tempo presente:

Sempre é bom ter memórias das nossas raízes. É cabível dizer que não se vive do passado, vive-se do presente e do futuro. Porém, para se compreender as transformações pelas quais a cultura de um povo tem passado no transcorrer dos tempos, se faz imperioso conhecer como era antes do início da sua edificação. Admitindo a própria cultura, o indivíduo compreenderá a seriedade de mantê-la viva na memória, protegê-la e aquilatar a cultura como forma de guardar o que somos. Como dizia Pessoa: “A memória é a consciência inserida no tempo” (BELCHIOR, 2005, p. 92).

Como já dizia o compositor em *Velha Roupas Coloridas*, “no presente a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais”. Se é possível, nessa busca por um *projeto poético* recuperar as principais características a partir dessa entrevista, pode-se destacar o papel de mediador cultural desempenhado por Belchior em sua obra, ou seja, de se colocar num espaço intermediário entre os dramas de um país e de uma geração que conviveu com intensas transformações e suas experiências individuais e coletivas. Nesse sentido, o artista soube traduzir em forma-canção as diferentes compreensões de mundo e de cultura, associado a questões de seu tempo, da sua individualidade e identidade à observação direta e imediata da vida. Como apontado inicialmente, os fios condutores auxiliam perceber essas nuances presentes na obra do artista: a narrativa do migrante nordestino; o discurso de oposição e resistência à retórica do desenvolvimento; e as diferentes experiências construídas que se estabelecem em sua canção por esse campo de cruzamentos. Isso posto, esses serão os objetos dos próximos capítulos.

Capítulo 2.

Nordeste é uma ficção. Nordeste nunca houve: o migrante nordestino e a experiência da diáspora.

Belchior, apesar da vitória no IV Festival Universitário de Música Brasileira, em 18 de agosto de 1971, com a canção *Na Hora do Almoço*, só conseguiria gravar o seu primeiro trabalho de estúdio, no ano de 1974. O Bandolim de Ouro, prêmio recebido pela colocação alcançada, não pavimentou de imediato a sua trajetória, contudo foi responsável por proporcionar um primeiro reconhecimento de sua música. Nesse intermédio, Belchior transitou entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, vindo a escolher a capital paulista como seu local de moradia.

De acordo com Tárík de Souza, na reportagem *Belchior: o sucesso da contradição*, publicada no dia 8 de agosto de 1976, no Jornal do Brasil, Belchior enquanto esteve no Rio de Janeiro “morou na Marechal Hermes, Caxias, na Lapa, trabalhou num hospital na Tijuca, em troca de almoço e jantar, enfrentou a barra do trem” (SOUZA, 1976, p. 60). Em sua passagem inicial pela capital carioca, em outra entrevista concedida, dessa vez no ano de 2005, para o amigo e advogado Estêvão Zizzi, Belchior lembrou que chegou a dormir em banco de jardim, na Praça do Lido e nos Cabarés da Lapa na Praça Mauá: “uma bela noite, quando cheguei para dormir, tinha uma pessoa deitada no banco em que eu ficava. Meio sem jeito, pedi para que me desse licença, pois, aquele banco era meu” (BELCHIOR apud ZIZZI & BELCHIOR, 2021, p. 79).

As dificuldades e percalços em se estabelecer no Sudeste, também foram objeto de atenção por parte de seu biógrafo. De acordo com Medeiros (2017), Belchior chegou ao Rio de Janeiro com um monte de cartas e recomendações, com endereços de pessoas que podiam ajudá-lo na música e oitenta contos no bolso. Porém, as correspondências e indicações não lhe serviram, pois ninguém foi localizado e o dinheiro foi o primeiro a sumir. Na Praça Mauá, no centro da antiga capital federal, conseguiu emprego de cantor num bar, em que o repertório deveria ser essencialmente de tangos e boleros em troca de um pequeno cachê. Na ocasião, conheceu Carlos Imperial²⁶, que o levou até a gravadora

²⁶ Carlos Imperial foi um produtor artístico e figura de destaque no *show business* brasileiro. No campo musical, foi responsável pela contribuição para o lançamento das carreiras de Roberto Carlos, Paulo Sérgio, Elis Regime, Tim Maia, Wilson Simonal, dentre outros.

Odeon para apresentar algumas de suas canções e vên-las, diante de si, recusadas. Apesar da negativa, acabou estabelecendo amizade com Lúcio Alves²⁷, que naquele momento demonstrou apoio ao artista.

Em São Paulo, após a vitória no festival, ao transferir-se de forma definitiva em 1972, Belchior “acertou de dividir um apartamento de um quarto com o técnico em eletrônica Aloízio Junior, o Juninho, que viera para a capital paulista para ajudar Pena Schmidt a programar o primeiro sintetizador de música, ARP-2500, no estúdio Prova” (MEDEIROS, 2017, p. 62). Algum tempo depois, Juninho se mudaria do apartamento deixando-o com Belchior, que não teve recursos para arcar com as despesas. Ainda de acordo com Medeiros, o próximo destino do artista seria um imóvel em obras, de propriedade do cineasta Mario Kuperman. Pela residência, localizada na rua Oscar Freire, uma das regiões mais nobres de São Paulo, passaram nomes como Fagner, Rodger, Téli, Jorge Mello, Ednardo, dentre outros, formando uma verdadeira república de cearenses.

Ednardo, ao se lembrar sobre o local onde também se hospedou, afirma:

Ao lado, tinha outro prédio sendo construído, a poeira era imensa, o barulho maior ainda, mas à noite, quando o frenesi da construção acalmava, muitos estudantes nos visitavam junto com os operários das construções vizinhas, em sua grande maioria nordestinos, e outros artistas da cena musical brasileira que se encontravam em São Paulo (EDNARDO apud MEDEIROS, 2017, p. 65).

Essas dificuldades encontradas por Belchior durante os primeiros anos em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo não foram singulares apenas à sua trajetória. Os sonhos, as expectativas, percalços e incertezas faziam parte do cotidiano de milhares de nordestinos e nordestinas, emigrantes, que largaram sua terra natal para tentar a sorte e buscar a prosperidade em local distante. De acordo com Herbert Klein e Francisco Vidal Luna (2014), do ponto de vista da história social e econômica, no início da década de 1960, o Brasil ainda era uma sociedade predominantemente rural. Apesar da maioria jovem da população, ostentava altas taxas de mortalidade e de natalidade. Essas divisões não se davam apenas entre uma minoria urbana e moderna e uma maioria rural tradicional. Existiam diferenças significativas que contribuíam para a construção de clivagens do ponto de vista da geografia do país, classe social e raça.

De acordo com os autores, se até 1960 o país era predominantemente rural do ponto de vista da ocupação habitacional, “em 1970, mais da metade da população foi recenseada como urbana, e esse índice cresceu de forma constante, até atingir 80% da

²⁷ Cantor e compositor brasileiro da era de ouro da música nacional. Durante os anos 1950, tornou-se um dos cantores mais populares do rádio.

população nacional no censo de 2000” (KLEIN & LUNA, 2014, p. 43). No caso da migração inter-regional, a vinda de imigrantes nordestinos começou sistematicamente no fim da década de 1920 e não diminuiu durante os sessenta anos seguintes. No período de 1970 e 1980, por exemplo, a presença imigrante representava 42% do crescimento populacional da cidade de São Paulo (KLEIN & LUNA, 2014).

Durval Muniz de Albuquerque (2011, p. 172) afirma que “para esta massa de homens pobres, a migração adquire muitas vezes um caráter libertador: a fuga de um mando insuportável, de uma exploração econômica violenta”. O desenvolvimento dos transportes e dos meios de comunicação, como correios, jornais de circulação nacional e, principalmente, o rádio, serão os principais vetores para a circulação de notícias de oportunidades no Sul. No campo da música brasileira, é na década de 1940 que surge Luiz Gonzaga como criador de uma estética musical nordestina, reconhecida como baião. “A música de Gonzaga é dirigida, sobretudo, ao migrante nordestino radicado no Sul do país e ao público das capitais nordestinas que podia consumir discos”, comenta Albuquerque (Id. Ibidem, p. 173).

É verdade que, músicos como Belchior, Fagner e Ednardo, por exemplo, não compartilhavam de uma realidade de miséria e pobreza. Entre as suas motivações, não constam a fuga da seca, da fome ou da exploração econômica. A maior parte do contingente de artistas que fazia parte desse grupo – e que foram denominados de *Pessoal do Ceará* – possuíam um padrão de vida identificado com a classe média urbana, que concluíram os estudos básicos e ingressaram nos quadros universitários²⁸. Entretanto, apesar dessa distinção do ponto de vista das motivações que mobilizaram milhares de nordestinos, o imaginário do retirante não deixou de ser associado a esses músicos. Sobre esse aspecto, Fagner, ao jornal *O Povo*, em julho de 1976, afirma:

A maneira como nos olham e definem: somos os paraibas das construções, os paus de arara das feiras de São Cristóvão. Os famintos. E aí chegamos e enfrentamos isso como se estivéssemos entrando em outro país. É uma batalha desumana essa de chegar e conquistar um lugar ao sol no meio de tanta fera. Eu vim disposto a arriar minha bagagem e não para levá-la de volta para casa (FAGNER apud MEDEIROS, 2017, p. 43).

²⁸ Trabalhos como o de Aires (1994) e Rogério (2011, 2006) se detiveram na investigação do cenário da música popular cearense na década de 1970, apresentando um mapeamento das redes e locais de sociabilidade na cidade de Fortaleza. Foi objeto das pesquisas mencionadas, também, a trajetória dos principais expoentes desse movimento artístico e intelectual que irá se desdobrar na produção musical, nas artes plásticas e teatro.

Essa estética nordestina que associa o Nordeste enquanto território assolado pela seca, o espaço da saudade e local de origem daquele que emigra, no campo musical, será explorada largamente por Luiz Gonzaga, ao recriar comercialmente uma série de sons, ritmos e temas associados a uma ideia de nordestinidade popularizada pela produção regionalista de Gilberto Freyre e do “romance de trinta”, por exemplo. A leitura freyriana assentava-se num discurso da tradição e numa posição nostálgica em relação ao passado. Por outro lado, a produção literária, em grande medida, abordava o contexto da seca, recordações das fazendas de engenho de outrora e a construção sociológica de um sujeito tido como sertanejo, associado a aridez e secura, características tanto geográficas como culturais. Entre seus principais expoentes destacam-se autores como José Américo de Almeida, Rachel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, dentre outros.

A dialética do regional e do nacional, nesse caso, representada pela música nordestina, é algo presente desde a formação de uma cultura musical brasileira associada à modernização no século XX. De acordo com Napolitano (2016, p. 48), a moderna música brasileira nasceu do entrecruzamento de culturas a partir do “encontro de classes e grupos socioculturais heterogêneos”. Desde a consolidação do samba como gênero nacional, nos anos de 1920 e 1930, até a institucionalização da MPB, nos fins dos anos de 1970, “que define mais um complexo cultural do que um gênero musical específico, dentro da esfera musical popular” (PERRONE, 1989 apud NAPOLITANO, 2016, p. 48).

As subsequentes gerações de músicos nordestinos irão recuperar e dialogar com essa significação sonora, visual e imagética sobre a região agenciada por Luiz Gonzaga. No caso específico dos cearenses, as aproximações e referências foram inúmeras. Nos primeiros anos da década de 1970, por exemplo, Fagner, em seu primeiro trabalho solo, o álbum *Manera Fru-Fru Manera*, irá apresentar como faixa de abertura sua versão de *Último Pau de Arara* – canção lançada pela dupla Venâncio e Corumbá - que, nas palavras de Renato Vieira (2013, p. 158), “com o baixo elétrico pontuando a harmonia junto ao acordeom, é a faixa que melhor sintetiza a fusão entre o sertão e o urbano”. Na canção, a narrativa apresenta a resiliência e paciência do nordestino, em aguardar a chegada da chuva no sertão como sinal de melhora para vida do sertanejo ao possibilitar a agricultura e a criação de animais. Na década seguinte, mais especificamente nos anos

de 1984²⁹ e 1988³⁰, Fagner lançou dois álbuns com o próprio Luiz Gonzaga, em que essa canção será gravada por ambos.

Belchior, por sua vez, durante o programa MPB Especial no ano de 1974, fala sobre a formação de sua escuta musical. De acordo com o artista, ela se deu inicialmente pela experiência sonora com o rádio, que apresentava canções do repertório nacional e internacional; pelo contato com a musicalidade da região; e por meio dos cânticos religiosos durante o período em que frequentou o monastério dos capuchinhos. Em seguida, executou a canção *Asa Branca*, de autoria de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, ao violão em ritmo de *blues* e afirmou:

Vizinho a minha casa, morava uma família de músicos e havia um pianista maravilhoso em que eu ia ver todo dia que ele tocava. Então era uma coisa fantástica porque ele era de uma formação e de uma cultura americana e ele executava as músicas nordestinas em piano num estilo bem americano. Então ele interpretava as músicas nordestinas, interpretava *Asa Branca* à moda *soul* (BELCHIOR, 1974, 34:12''- 15:10'').

Já no ano de 1976, em participação especial ao programa televisivo *Brasil Especial – Luiz Gonzaga (1976)*, Belchior interpretou a canção *Baião* acompanhado de uma orquestra e um coral, também de autoria de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, em comemoração aos 30 anos da composição. Em vez do traje típico de vaqueiro eternizado no figurino do Rei do Baião, Belchior apresenta-se com um suéter preto com gola rolê e calças boca de sino brancas à moda *hippie*. O músico e compositor pernambucano também foi referenciado em canções do cearense como *Velha Roupa Colorida* e *Fotografia 3x4*, por exemplo. Porém, a primeira gravação de uma canção de Gonzaga ocorreu apenas em 1984, no álbum *Cenas do Próximo Capítulo*, ao inserir como última faixa do lado B, a canção *Forró no Escuro*. Ednardo, também no ano de 1976, interpretou a canção *Vozes da Seca*, de autoria de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, no *Brasil Especial – Luiz Gonzaga (1976)*, promovido pela Rede Globo de Televisão.

Essa dialética entre uma estética regional associada à musicalidade nordestina e a forma como os trabalhos desses compositores se desenvolveram ao longo dos anos demonstram que apesar de compartilharem de uma cultura sonora, visual e imagética associada a uma representação específica da nordestinidade, não podem ser resumidos a ela. Esse argumento encontra substância a partir dos posicionamentos dos artistas em reportagens e entrevistas concedidas à mídia e veículos de comunicação, como também,

²⁹ Luiz Gonzaga e Fagner, RCA, 1984.

³⁰ Gonzagão e Fagner 2 – ABC do Sertão, 1988.

no caso de Belchior, da análise de algumas de suas composições. Apesar das aproximações com a canção de Luiz Gonzaga e a estética regional nordestina, os compositores cearenses também demarcaram os seus distanciamentos e construíram seus espaços na cena musical. Principalmente, no que diz respeito às categorizações entre o regional e o nacional, rural e urbano, popular e universal, que se transformaram em chaves interpretativas por parte da produção e crítica musical do período.

Ednardo, em entrevista ao jornalista Júlio Lerner no *Programa Panorama Especial TV Cultura*, em 1977, após tocar e cantar ao violão a canção *Pastora do Tempo*, foi questionado sobre os erros cometidos ao chegar no Sudeste e forneceu a seguinte resposta:

Eu diria que um dos erros cometidos foi durante a gravação do primeiro disco, por envolvimento de produção e gravadora nós fomos utilizados como um produto folclórico à venda, *O Pessoal do Ceará*. Na verdade, isso foi uma coisa que nunca existiu. [...] Com essa classificação estava quase que implícito o começo, o meio e o término de um trio promissor. Então, quando nós sacamos isso daí, nós tentamos desfazer as dúvidas que ocorreram um pouco depois da gravação daquele disco que foi apelidado de *Pessoal do Ceará*. Inclusive o nome do disco é *Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem* e apelidaram de *Pessoal do Ceará* (EDNARDO, 1977, 08:20'' - 09:57'').

Há, portanto, um cuidado por parte do artista em relação a tentativa de categorização enquanto produto folclórico à venda e as complicações subsequentes que poderia enfrentar em sua carreira, como também, a de seus conterrâneos. Mais adiante, na mesma entrevista, Ednardo pede a palavra a Júlio Lerner para reforçar que a musicalidade nordestina não se resume apenas ao que tem de mais regional, como consolidado no imaginário sonoro e cultural:

A pouco tempo atrás eu estava escutando uma entrevista com o Luiz Chaves e ele falou que deu um pulinho em Fortaleza, Teresina e tudo mais. E teve uma coisa que eu gostaria de pedir a palavra aqui. É o seguinte, eu acho que é salutar as pessoas, os artistas, os criadores de arte que viajam pelo Norte e Nordeste tentarem entrar em contato com o que realmente de novo está acontecendo por lá para não trazer uma visão estereotipada do Nordeste e uma visão assim falha de que não está acontecendo nada por lá. Eu acho que hoje em dia, com a televisão, com a Embratel aí, a gente tem quase que um contato imediato – bem, não com a maior parte das coisas. Mas a gente procura se informar lá e existe uma moçada incrível de pessoal extremamente jovem e criando e fazendo as coisas muito importantes em termos de arte brasileira. Então eu acho ótimo essa troca de energia e queria falar que as pessoas que viajarem até aproveitem para trocar a energia não com uma arte federalizada, mas com as pessoas. Procurar, catar nas mesas dos bares, nas casas, porque você só entrar em contato com aquilo que lhe apresentam na frente é uma coisa fácil e você traz uma visão deturpada as vezes para cá (EDNARDO, 1977, 09:59'' – 11:25'').

Belchior, também, tentou se distanciar das categorizações que insistiram em classificá-lo como expoente de uma cultura regionalista. Na reportagem *Ao sucesso com Belchior: um “legítimo Música Geográfica Brasileira” entupiu o Teresão com letras King Size*, de autoria de Silva Wolfenson, publicada no Jornal de Música, em agosto de 1977, o artista cearense afirma:

Esse problema entre o regionalismo e o universalismo foi um problema que o tropicalismo resolveu suficientemente, voltar a esse problema seria voltar a história, voltar nostalgicamente aos idos do tropicalismo. Eu acho que essa etapa já foi vencida e eu também tenho uma indiferença muito saudável em relação a essas ditas raízes, porque eu não me preocupo com as minhas raízes humanas. Essas são as que me interessam e essas são infinitamente mais importantes do que as folclóricas, regionais, tipicamente culturais. Eu não preciso afetar nenhuma nordestinidade, nenhuma brasilidade, nenhuma cearenidade porque isso já é natural em mim. A minha preocupação é justamente ver e pegar os elementos todos que estão aí à disposição dos criadores, dos artistas e trabalhar com isso. O meu interesse é aproveitar o material presente, o material imediato é uma coisa muito tranquila para mim. Os críticos é que tem [*sic*] esses problemas. Se você observar atentamente você vai ver que a minha música tem todas as minhas raízes humanas e superficialmente as minhas raízes culturais, folclóricas, regionais, nordestinas. Eu não quero envernizar o folclore, eu não quero fazer o que o povo faz muito melhor do que eu principalmente porque eu defino música popular como aquela que está ao lado do povo (BELCHIOR, 1977).

A dialética entre regionalismo e universalismo como problemática do Tropicalismo³¹, ao que Belchior se refere, diz respeito à busca empreendida pelos tropicalistas por uma nova linguagem da canção a partir da tradição musical popular brasileira e dos elementos que a modernização fornecia. O que se traduzia numa desarticulação das ideologias que visavam a interpretação nacional, assumindo as contradições e ambiguidades próprias da modernidade (FAVARETTO, 2007, p. 25). Belchior, num contexto pós-tropicalista e ciente das transformações ocorridas após a eclosão do movimento, tentava ao mesmo tempo reconhecer os avanços promovidos sob a liderança de Caetano, Gil, Duprat e Torquato Neto, como, também, demonstrar os seus limites. Por meio dessa elaboração buscava sua inserção como protagonista na construção de algo novo na produção musical brasileira. Dessa vez, associado a uma musicalidade que não se resumisse à dialética do nacional e do popular, mas que abordasse em forma de canção a “fala das esperanças, das utopias, das vicissitudes, dos ideais, dos trabalhos, dos sonhos, das conquistas do povo” (BELCHIOR, 1977).

³¹ Sobre como os conceitos tropicália e tropicalismo foram construídos historicamente, ver: KACOWIZC, Davi Aroeira. **Estrelas em constelação: considerações sobre o conceito de tropicália**. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 218 f. 2017.

Nota-se que é recorrente, nas falas dos compositores, a postura de negação quando associada a um “produto folclórico à venda”, de acordo com Ednardo; ou por não querer “envernizar o folclore”, segundo Belchior. Percebe-se, portanto, certa recusa e até ressentimento por parte dos artistas com a insistência diante das categorizações realizadas pelo mercado e crítica musical. Belchior, em outra ocasião, chegou a afirmar: “não sei ser outra coisa, além de nordestino. No Sul é que as pessoas preocupam-se em definir autenticidades” (BELCHIOR apud SOUZA, 1976, p. 60).

Prevalecia desde os anos 1930, com o reconhecimento do samba enquanto gênero nacional, uma leitura “purista” e “folclorista” em torno da música popular. Essas leituras foram reafirmadas pelos mitos historiográficos associados às ideias de “autenticidade” e “legitimidade” e reforçadas pelo debate ideológico dos anos de 1960. Napolitano (2016) analisou quatro desses mitos e suas diferentes historicidades. O primeiro deles argumentava que a música popular brasileira possuía um lugar sociogeográfico que lhe garantia autenticidade e legitimidade quanto mais próxima estivesse das classes populares, como o “morro” e, posteriormente, o “sertão”. O segundo mito historiográfico apresentava a defesa da ideia de que a tradição na música brasileira se associava à proximidade com seu passado musical, localizado em um tempo e espaço definidos, expressos a partir dos gêneros de “raiz”, como o samba, e, secundariamente, os “folclóricos” rurais. Assim, quanto mais distante desse passado musical, menos tradicional seria. Por sua vez, o terceiro mito analisado por Napolitano se estabelecia na suposta constatação de que o crescimento do mercado fonográfico acarretava numa perda de identidade e legitimidade, pois essa ascensão seria resultado da influência dos modismos culturais internacionais, representando os interesses mercantis. O quarto e último mito operava na leitura de um pacto entre setores intelectuais nacionais e a “verdadeira” cultura popular musical em busca de uma afirmação da “brasilidade”, com fins de evitar a perda da legitimidade e autenticidade.

Sandroni (2004, p. 26) afirma que expressões como *música popular* e *música folclórica* “não designam realidades naturais e imutáveis, mas, como dizem os antropólogos, ‘categorias nativas’, expressando decupagens do mundo da música particulares aos que as empregam”. Elas carregam em si, determinadas especificidades que, para sua melhor compreensão, torna-se necessário a investigação dos significados construídos ao longo do tempo. Ainda de acordo com o autor, até a década de 1940, usava-se a expressão música popular como forma de designar a música predominantemente

rural, amparada na tradição folclorista de Celso Magalhães e Sílvio Romero. Mário de Andrade, por exemplo, apesar do emprego em algumas ocasiões da palavra “folclore” para designar “popular”, costumava utilizar “música popular” quando o assunto era rural e ao termo “popularesco”, quando tinha por objetivo retratar o contexto de produção musical urbano.

No entanto, ainda de acordo com Sandroni, a partir dos anos de 1930, com a veiculação das músicas pelo rádio e disco, a música urbana irá se tornar um fato social. Como resultado imediato, haverá a reformulação do “popular”, agora, como uma tradução do que seria o “povo brasileiro”. Essa distinção, entre os anos de 1940 e 1960, foi aceita inclusive pelo movimento folclórico, quando num congresso de folclore nos anos 1950, Oneyda Alvarenga propõe a divisão entre “folclore” e “popular”. Tal definição prevaleceu até a segunda metade do século XX. A esse respeito, Sandroni comenta que:

embora considere a “música popular” como contaminada pelo comércio e pelo cosmopolitismo e reserve à “música folclórica” o papel de mantenedora última do caráter nacional, ela atribui, apesar de tudo, à música do rádio e do disco um “lastro de conformidade com as tendências mais profundas do povo”, que é finalmente o que explica o abandono da denominação “popularesca”. Assim, a distinção deixa de ser valorativa e passa ao plano das categorias analíticas: uma, rural, anônima e não-mediada; outra, urbana, autoral e mediada (ou midiática, como se diz atualmente (2004, p. 28).

Essa divisão acabou prevalecendo, tanto que, no decorrer dos anos 1960, o termo *música popular brasileira* era utilizado com o objetivo de designar músicas urbanas veiculadas pelo rádio e pela indústria fonográfica. Apesar dos múltiplos sentidos sobre o nacional e o popular construído a partir do debate musicológico, essas interpretações sobre o fenômeno musical brasileiro e as discussões associadas a nacionalidade e seus derivados irão se dissolver aos poucos. Principalmente, após o surgimento da Bossa Nova, da Canção de Protesto e do Tropicalismo quando certos dilemas surgirão diante desses valores. Como exemplo, pode ser apontado a própria dificuldade em explicar esses movimentos e acontecimentos musicais por essas chaves interpretativas. No entanto, ainda se colocarão de forma valorativa para a crítica e produção musical, embora os limites não sejam muito claros e, na maioria das vezes, um tanto quanto fluídos entre os respectivos mitos historiográficos sobre a música popular brasileira. Além disso, um outro fator importante, no processo de construção dessas categorias, é a própria atuação do mercado fonográfico que, no cenário da década de 1970, costumava dividir os artistas

de acordo com certos nichos musicais associados ao consumo da população³². Exemplo dessas permanências é o próprio posicionamento de Ednardo e Belchior em se colocarem distantes de tais categorizações diante de seus interlocutores, como pôde ser observado em suas falas.

Apesar dessas aproximações com os sons do nordeste construídos por Luiz Gonzaga, os artistas cearenses desenvolveram seus trabalhos em direções distintas do músico e compositor pernambucano, como já afirmado, demonstrando certa recusa diante de tentativas de categorizá-los como representantes de uma estética regional. Nesse contexto, Ednardo, Fagner e Belchior, a partir de suas próprias experiências de emigrantes nordestinos e suas percepções sobre a modernidade, ressignificaram essas tradições.

No caso específico de Belchior, enquanto importante fio condutor na apreensão do seu projeto poético, o tema sobre a narrativa do migrante nordestino acompanhou-o ao longo de toda sua obra, transformando-se na proposta deste capítulo. A própria associação entre Belchior e a região Nordeste, permaneceu durante a sua vida, seja pelos motivos musicais presentes em sua canção ou pela própria importância que o artista adquiriu ao longo do tempo como um expoente da região. Sua cidade natal, Sobral, foi local de reverência e homenagens mútuas, como também a capital Fortaleza. Portanto, ao longo desse capítulo, serão analisadas as canções *Passeio*, segunda faixa do Lado B do álbum *Belchior*, de 1974, também conhecido como *Mote e Glosa; Fotografia 3x4*, quarta faixa do Lado B do álbum *Alucinação*, de 1976; *Conheço o Meu Lugar*, sexta faixa do Lado A, do álbum *Belchior ou Era Uma Vez Um Homem e o Seu Tempo*, de 1979.

A partir da abordagem desse tema em sua produção musical, Belchior construiu um espelho para uma variedade de nordestinos, migrantes, retirantes que deixaram a região Norte e Nordeste em busca de oportunidades em grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo. Falou das contradições entre sonho e expectativa, como também das dificuldades enfrentadas por essa massa de nordestinos e retirantes. Apresentou uma leitura de mundo ancorada no deslumbre com as novas experiências que logo seria substituída pela frieza proporcionada pelas incertezas e durezas presentes no

³² Sobre esse assunto, ver: SARAIVA, Daniel Lopes. **Vento Nordeste: A explosão da música nordestina nas décadas de 1970 e 1980**. Tese (doutorado) – Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências Humanas e da Educação, Programa de Pós-Graduação em História, Florianópolis, 2019. De acordo com o autor, ao analisar a trajetória de 19 artistas nordestinos durante as décadas de 1970 e 1980, houve grande número de gravações de artistas oriundos da região Nordeste, sendo eles associados como pertencentes à nova MPB. Por sua vez, na década de 1990, com a segmentação do mercado, eles se tornaram referência da música regional nordestina e, muitas vezes, reverenciados apenas por esse aspecto de suas respectivas carreiras.

percurso. O ruído da cidade também se faz presente na construção sonora de suas canções, o que é contrastado com o característico timbre de sua voz e entonação de sua fala ao alongar ou encurtar vogais e consoantes. Tal técnica subverte a métrica de seus versos, construindo a singularidade de sua performance musical.

Na construção de sua identidade enquanto artista, bem como nas escolhas éticas e estéticas que reverberam em seu trabalho, a experiência diaspórica possui papel central em sua compreensão. Segundo Stuart Hall (2018), a relação com o local de origem e a natureza de seu pertencimento não podem estar dissociadas da experiência diaspórica. Afinal, a partir dessa perspectiva, as identidades se tornam múltiplas. Junto aos elos que as ligam a uma “origem específica”, há outras forças centrípetas que as deslocam a partir das experiências plurais desses sujeitos. Esse conceito, ainda de acordo com o autor, apoia-se sobre uma concepção binária de diferença, estabelecendo-se sobre uma fronteira de exclusão, que depende da construção de um “outro”. Porém, nessa relação, como será observado ao longo da análise das canções de Belchior, não há uma exclusão de certos elementos associados à sua vinculação enquanto sujeito nordestino em detrimento de outros resultantes de sua experiência de migrante. Belchior não “abandona” a sua nordestinidade, ele ressignifica suas raízes e reinventa as tradições associadas à região.

Evento semelhante foi observado por Hall nas configurações sincréticas da identidade cultural caribenha, levando-o a adotar a noção derridiana de *différance* em contraposição a essa concepção binária. O autor a explica da seguinte forma:

uma diferença que não funciona através de binarismos, fronteiras veladas que não separam finalmente, mas são também *places de passage*, e significados que são posicionais e relacionais, sempre em deslize ao longo de um espectro sem começo nem fim (HALL, 2018, p. 36).

Essa posição intermediária coloca o sujeito da diáspora em uma posição de tradutor entre dois mundos, permitindo-o se apropriar de variações estéticas, linguísticas, sonoras e visuais. Nesse sentido, tanto a cultura quanto as identidades passam a ser concebidas enquanto produção resultante de suas experiências. Sobre o conceito de cultura e mobilidade das identidades, Hall conclui da seguinte forma: “não é uma questão do que as tradições fazem de nós, mas daquilo que nós fazemos das tradições [...] Estamos sempre em processo de formação cultural” (Id. Ibidem, p. 49).

Desse modo, como a experiência da diáspora, inscrita por Belchior em sua canção, recoloca em circulação, a partir de um exercício de alteridade, a oportunidade de fala e posicionamento ao outro que, muitas vezes, ocupa lugares marginais e envoltos de

preconceito? Em que medida esse fio condutor associa-se a sua forma de criar e representar o mundo, ou como seus valores éticos interferem nos princípios estéticos que regem seu trabalho?

Passeio: vamos andar pelas ruas de São Paulo.

A canção *Passeio*, foi lançada como segunda faixa do Lado B do álbum *Belchior*, em 1974, também conhecido como *Mote e Glosa*, que veio a público pela Chantecler. A gravação foi realizada no Estúdio Sonima, na época, localizado na cidade de São Paulo. De acordo com Medeiros (2017, p. 56) o estúdio escolhido “apresentava uma alma eclética, abrigara tanto as gravações da banda Apokalypsis, de rock progressivo, quanto o álbum *Elis*, de Elis Regina, outra pérola de 1974”. Esse trabalho, apesar de seu primeiro *long play*, foi antecedido por dois compactos simples em 1971 e 1973. O primeiro foi lançado pela gravadora Copacabana, com a canção *Na hora do Almoço*, ganhadora do IV Festival Universitário da Música Brasileira; e, o segundo, pela própria Chantecler, com *Sorry Baby* e *A Palo Seco*.

O produtor desse primeiro álbum foi Marcus Vinícius. A aproximação entre os dois ocorreu por intermédio de Walter Silva, radialista e produtor musical, responsável pelo lançamento do álbum *Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem*, de 1973, também conhecido como *Pessoal do Ceará*, que apresentou ao público os trabalhos de Ednardo, Rodger Rogério, Teti e Fagner.

Nesse contexto, Medeiros, ao entrevistar Marcus Vinícius, produtor de origem pernambucana, mas criado na Paraíba, afirma o seguinte sobre sua trajetória:

Chegou ao Rio de Janeiro em 1969 em busca de se tornar músico profissional. Em 1967, classificou-se em terceiro lugar no Festival da Paraíba, quando interpretou a composição “Poeira”, feita em parceria com Marcos Tavares. Já no Rio, entrou para o conservatório e um ano depois já era professor. Naquele mesmo ano de 1974, estava em evidência com um disco experimental cultuadíssimo, que o próprio Belchior tinha como uma pedra de toque da nova música brasileira: *Dédalus*. Sua carreira o levou a fazer trilhas de cinema e tornar-se, em 1998, diretor artístico do Selo CPC – UMES de São Paulo (2017, pp. 57-58).

Nesse mesmo álbum, estavam presentes canções que se tornaram consagradas no repertório do artista, como *A Palo Seco*, *Na Hora do Almoço* e *Coração Selvagem*. Marcus Vinícius, numa das entrevistas concedidas a Medeiros sobre o trabalho conceitual de elaboração do álbum explica:

A intenção conceitual do disco era encontrar uma modernidade brasileira, não roqueira, amparada na tradição nacional, mas com acentos de George Martin [arranjador e produtor dos Beatles], sem carregar na nordestinidade empostada e outros decalques. Algo que tivesse a ver com a modernidade das letras de Belchior (VINÍCIUS apud MEDEIROS, 2017, p. 56-57).

Dentro do repertório cancionero de Belchior, esse primeiro trabalho destaca-se pelo caráter experimental em relação à sua produção. A maioria das canções apresentam arranjos orquestrais, combinados a instrumentos elétricos e metais que são atravessados pela voz cortante e lamuriante do artista. Suas composições, ao mesmo tempo que recorriam a certo caráter concretista³³, sabiam preservar a literalidade e narratividade dos versos, construindo diante do ouvinte complexas estruturas sonoras e visuais. Apesar de a ideia consistir em não “carregar na nordestinidade”, a escuta de *Na Hora do Almoço* permite ao ouvinte associar o acompanhamento das cordas à sonoridade da rabeça.

Nesse álbum, artista e produtor, também souberam apresentar tanto o espaço destinado aos instrumentos associados ao *rock* e ao *pop* – como pode-se observar em *A Palo Seco* e *Coração Selvagem* – como o triângulo, a sanfona e zabumba, presentes na tradição do baião e carregados de nordestinidade – perceptíveis em canções como *Mote e Glosa* e *Senhor Dono da Casa*. Instrumentos associados a uma cultura musical erudita, presentes em formações orquestrais complementam as escolhas realizadas. Sua experiência anterior no monastério também não passou despercebida, pois em canções como *Sorry Baby* percebe-se a presença do cantochão ao longo da composição.

Marcus Vinícius, sobre o processo realizado no álbum, afirma:

Belchior tinha algumas ideias ousadas no campo das letras, o que decorria de sua formação literária. Ele sempre foi um grande leitor de poesia [...] creio que foi isso que nos aproximou. Lembro que falávamos muito na necessidade de buscar uma saída pós-tropicalista para a música brasileira de então, que estava se tornando muito repetitiva, correndo o risco de tornar-se apenas um subproduto ‘roqueiro’. Eu achava que deveríamos buscar alternativa nas referências da música contemporânea, em autores de vanguarda como Boulez, Messiaen e outros. Como tínhamos liberdade para fazer o disco, sem limites de orçamentos e criação, usamos a orquestra completa em algumas faixas. Isso era ousado na época (VINÍCIUS apud MEDEIROS, 2017, p. 58).

Sobre a recepção do álbum, pode-se destacar que diversos comentários valorizavam as escolhas realizadas, principalmente aquelas relacionadas à sua produção, o que revela um processo dinâmico de produção e recepção e da relação entre autor, obra e público (JAUSS, 1979). Também se sobressai a forte associação com a nordestinidade

³³ Sobre o movimento concretista e neoconcretista ver: SCHENBERG, Mário. 1977. “**Concretismo e Neoconcretismo**”. Disponível em: <encurtador.com.br/fwYDW>. Acesso em: 25 mar. 2022.

representada pela obra, ganhando evidência na crítica da época. Afinal, nesse cenário musical, observava-se o fenômeno da chegada e lançamento de diversos trabalhos que incorporaram os diferentes regionalismos musicais, num contexto pós-Bossa Nova, pós-tropicalista e pós-festivais (SEVERIANO, 2013; HERMETO, 2012).

Adones de Oliveira, na reportagem *Som Nordestino Recriado*, de 7 de abril de 1974, publicada no *Estadão*, associa Belchior a outros músicos nordestinos, apontando a capacidade do compositor em recriar no Sul os elementos que atribuem sentido e significado à nordestinidade:

Belchior, cearense de Sobral, demonstrou ser também um intérprete original a serviço de uma música que, como as melhores de Sérgio Ricardo, Geraldo Vandré e do antigo Luiz Gonzaga, recriam no Sul o som, a pungência e o cheiro de terra da canção nordestina [...] Porque a música de Belchior é a mistura de um som nitidamente country e urbano, suportando letras com visíveis influências do romanceiro nordestino (desafios, cantigas de cego, cordel etc) e outras que lhe ficaram da leitura de poetas cultos (OLIVEIRA, 1974, p. 22).

Do mesmo modo, Dailor Varela, na revista *Veja*, em 15 de maio de 1974, reforça a combinação da tradição literária e poética nordestina com a poesia concreta:

Seu LP de estreia mistura belíssimas cantigas nordestinas com misteriosos e instigantes poemas concretos. E a sua voz, áspera e seca “como a dos vaqueiros do sertão”, corre pelos versos saudavelmente influenciados por João Cabral de Melo Neto, com a agilidade de um coral e o vigor de um jegue (VARELA apud MEDEIROS, 2017, p. 57).

Por sua vez, José Ramos Tinhorão, crítico e pesquisador da música popular brasileira, foi um dos que valorizou, em sua coluna no *Jornal do Brasil*, em 1º de julho de 1974, intitulada *Ouçã Belchior e vibre com Marcus Vinícius*, a competência do trabalho de produção musical no álbum e as escolhas realizadas em relação ao arranjo:

No caso do LP de Belchior – que se revela muito melhor poeta do que músico – o arranjador é, nada mais nada menos, do que o pernambucano Marcus Vinícius, para o qual já chamava atenção, quando do lançamento de seu LP de estreia como compositor. Num certo sentido, este LP Belchior é muito mais importante pelo excelente arranjador que confirma, do que pelo hesitante compositor que revela (TINHORÃO, 1974, p. 2).

Apesar das críticas relativamente positivas – que se alteram entre a recriação no Sul de elementos que atribuem sentido e significado à região Nordeste, a fusão entre a tradição literária e poética nordestina à poesia concreta e o trabalho realizado pela produção e arranjo – o álbum alcançou pouca repercussão na época. Atualmente, no entanto, a partir de uma leitura retrospectiva da obra do artista, é um dos trabalhos mais

valorizados de Belchior, chegando a ser relançado³⁴ em formato de vinil LP 180 gramas, dentro da série *Clássicos em Vinil*, em edição comemorativa e remasterizada no ano de 2018.

Entre as canções do artista que se tornaram *hits* e a crítica que se dedicou ao álbum, a canção *Passeio* passou despercebida nesse processo. Essa composição, antecede em quatro anos o hino de elogio à pauliceia, *Sampa*, composta por Caetano Veloso em 1978 e, infelizmente, não é possível saber se o compositor baiano teve algum contato com a canção de Belchior. Medeiros (2017, pp. 64-65), ao comparar as duas composições, afirma que enquanto *Sampa* constrói a sua argumentação na riqueza e diversidade humana e cultural, Belchior recorre à sensibilidade e ao sentimento. Ainda segundo o autor, ambas, a partir de recursos distintos, ao se livrarem dos preconceitos sobre a cidade paulistana, são capazes de enxergar a beleza diante do concreto da construção e do cinza do asfalto.

No encarte original do álbum, a canção³⁵ é apresentada em uma única estrofe. O verso “meu amor, meu amor, meu amor” exerce um papel de pré-refrão, que suaviza o contraste entre as partes. Após a execução do estribilho, o mesmo trecho – “meu amor, meu amor, meu amor” – é repetido de forma a cumprir uma dupla operação: a de encerrá-lo e preparar o ouvinte para ouvi-lo novamente.

passeio³⁶
belchior

vamos andar
pelas ruas de são paulo
por entre os carros de são paulo
meu amor vamos andar
e passear.
vamos sair pela rua da consolação
dormir no parque em plena quarta feira
e sonhar com o domingo em nosso coração
meu amor meu amor meu amor
a eletricidade
desta cidade
me dá vontade de gritar
que apaixonado eu sou
nesse cimento
meu pensamento

³⁴ Ver a reportagem *Lançado em 1974, primeiro álbum de Belchior volta ao catálogo em LP e em CD*, de Mauro Ferreira, para o G1, no dia 13 de março de 2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/musica/blog/mauro-ferreira/post/lancado-em-1974-primeiro-album-de-belchior-volta-ao-catalogo-em-lp-e-em-cd.ghtml>>. Acesso em: 10 de mar. 2022.

³⁵ A canção está disponível na plataforma *Youtube*, em: <<https://youtu.be/Ju2sUbXD9Zg>>. Acesso em: 26 set. 2022.

³⁶ Foram mantidas as características originais da contracapa do álbum, em que as letras são apresentadas a partir de estruturas visuais concretistas.

e meu sentimento
só tem o momento de fugir
no disco voador
meu amor meu amor meu amor

(BELCHIOR, 1974)

A sua construção melódica é relativamente econômica e assemelha-se aos diversos *hits* que se popularizaram nos anos de 1960 e 1970, pela repetição básica de alguns acordes que caracterizam sua levada. A partir de uma apreensão empírica da canção, como propõe Tatit (2012; 2003), é possível afirmar que a narratividade é a operação predominante. As suas partes convidam o ouvinte a andar, expresso no primeiro verso da canção, e compreende o seu projeto narrativo, operando uma redistribuição do sentido a partir de palavras e frases que orientam uma instância de organização.

Ao analisar o fenômeno da narratividade, Tatit afirma:

Enquanto as unidades menores de significado, como as palavras, por exemplo, expressam um sentido parcial aberto às mais distintas derivações no âmbito do ouvinte, o texto promove uma espécie de seleção qualitativa dos conteúdos, de acordo com uma gramática geral que já não é mais apenas linguística (2012, p. 24).

Essa gramática geral, que além de narrativa, também é ritmo-musical, é entregue ao ouvinte a partir de uma melodia construída por meio de uma sonoridade compartilhada com uma forma de composição bastante difundida e reconhecível na época, a dos *hits* musicais da música *pop* – desde os Beatles aos sucessos da Jovem Guarda. A organização métrica da música ocorre de forma regular ao longo de toda a sua execução, alternando entre um tempo forte e um tempo fraco sem demonstrar significativas variações. A sua tematização, que compreende a reiteração da melodia e da letra, é construída ao longo da canção pela proposição de um tema homogêneo – o andar pela cidade. A livre experiência de uma *flanerie* a experimentar as diferentes sensações de deslocamento pelo espaço urbano, a partir da narrativa proposta pela composição.

O mesmo convite expresso no verso “vamos andar” que abre a canção, também é responsável pelo seu fechamento – apesar de não aparecer na letra apresentada pelo artista no encarte do álbum – é cantado sobre a mesma variação de acordes, campo musical e tempo, o que contribui para a construção de mecanismos de reiteração, aqueles responsáveis por reter na memória a experiência da escuta. Nas duas primeiras partes da estrofe, é possível perceber o predomínio da voz do cantor na região entre o médio e o grave. Porém, quando se entra no refrão, há um deslocamento para a região aguda, caracterizando o fenômeno da passionalização, compreendido como “um reduto emotivo

da intersubjetividade” (TATIT, 2012, p. 23) ao sugerir uma vivência introspectiva de seu estado.

Ao mesmo tempo que sua letra apela à sensibilidade e ao sentido, sua instrumentação reforça esses estados por meio da melancolia, ao construir sensações associadas a nostalgia ou lembrança de algo ocorrido. Essa operação que busca a familiaridade com o ouvinte é alcançada ao recorrer a fórmulas compartilhadas com o tipo de gênero escolhido e reforçada pela escolha do tom destinado a voz do artista. Sua gramática linguística é relativamente simples, quando comparada ao jogo de palavras presentes em outras composições do álbum, caracterizadas por cantigas nordestinas e poesia concreta. Essa simplicidade é traduzida na suposta ingenuidade das palavras escolhidas e pelos acontecimentos que caracterizam a narrativa da canção. Apesar da aparência ingênua e sem compromisso, elas estão lá em virtude de uma escolha do artista, que certamente as considerou visando um modelo ideal de ouvinte (ECO, 2020).

Há o convite para andar e passear pelas ruas entre os carros. Também há menções à eletricidade e ao cimento, símbolos da urbanização dos grandes centros. No entanto, ao final da canção, essa experiência da fruição é substituída pelo sentimento de fuga, ao sugerir no final do refrão “nesse cimento / meu pensamento / e meu sentimento / só têm o momento de fugir / no disco voador³⁷”. O termo disco voador³⁷ pode ser interpretado enquanto alegoria do inexplicável em relação aos pensamentos e sentimentos e a dificuldade de o autor lidar com eles, considerando o contexto de um regime militar em um cenário de guerra fria.

Fotografia 3x4: jovem que desce do Norte pra cidade grande.

Enquanto na canção *Passeio*, há a dispersão e incerteza de certos pensamentos e sentimentos, em *Fotografia 3x4*, Belchior constrói um retrato identitário de si e de milhares de nordestinos e nordestinas, migrantes e sujeitos da diáspora entre as diferentes

³⁷ Após o fim da Segunda Guerra Mundial e com o início da Guerra Fria, o mundo conviveu ao longo de décadas diante de um iminente conflito entre duas grandes potências. O campo de batalha se estendia pela esfera econômica, científica, cultural, artística, esportiva e militar. O fenômeno da aparição dos discos voadores se intensifica a partir de 1947, quando esse termo passou a designar diferentes objetos e fenômenos aéreos não identificados de imediato. Posteriormente, passou a ser associado à ideia e visitantes interplanetários. Sobre esse tema, ver: SANTOS, Rodolpho Gauthier Cardoso dos. A invenção dos discos voadores: Guerra Fria, imprensa e ciência no Brasil (1947-1958). 2009. 260 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP. Disponível em: <<http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/281871>>. Acesso em: 14 ago. 2018.

geografias do Brasil que caracterizaram o seu processo de urbanização. O enunciador da canção, utiliza-se de uma narrativa fria e realista ao descrever esse processo migratório. De acordo com Josely Teixeira Carlos, “o artista exerce os papéis de autor, locutor e também de enunciador, assim como os papéis de destinatário, co-locutor e co-enunciador se confundem” (CARLOS, 2007, p. 200). Essa multiplicidade de papéis, ainda de acordo com a autora, é possível, pois suas canções “mais do que uma trajetória pessoal, narram as dificuldades e esperanças de um povo que nunca desanima. De um povo nordestino que vai à cidade grande com um coração cheio de esperanças e sonhos” (Id. *Ibidem*).

Essa faixa está inserida no álbum *Alucinação*, de 1976, caracterizado pela crítica do período pela qualidade e força de suas letras, com destaque para abordagem de temas sensíveis ao contexto. As escolhas estéticas realizadas para a sua capa também reforçam o conteúdo de suas letras. Belchior é representado em aparente estado de transe, com o nome do álbum e o seu grafados em vermelho sobre o fundo azul, o que faz ressoar uma série de estados passionais que também são abordados por sua música: homens e mulheres que ficaram desorientados, desapontados, apaixonados e violentos. Porém, sua mensagem não serve apenas à rebeldia juvenil, já que, ao valorizar a experiência humana e incentivá-la na busca pelo novo, aponta para o sentimentalismo e a necessidade de construir alternativas possíveis à juventude. Isso representado no grito pungente, sofrido, real, firme, seco e justo que expressa toda a agressividade que o artista buscava representar.

Lançado há mais de 45 anos, o álbum *Alucinação* ainda é um dos mais celebrados trabalhos de Belchior. Gravado no Estúdio Phonogram de 16 canais, no Rio de Janeiro, veio ao público em junho de 1976, com dez canções de autoria do artista. O álbum foi abordado por diversos meios de comunicação, ganhando destaque por suas temáticas elencadas e pela forma direta de Belchior comunicar-se com o ouvinte. Apesar de o álbum apresentar produções inéditas, algumas já eram de conhecimento do público, pois compunham o repertório do espetáculo musical *Falso Brillhante*, estrelado pela cantora Elis Regina. O musical ficou em cartaz entre os anos de 1975 e 1977 no Teatro Bandeirantes, localizado na cidade de São Paulo.

O jornal *Estadão*, na reportagem intitulada *A poesia da música* e sem autor identificado, caracterizou o trabalho de Belchior da seguinte forma:

Belchior, nortista que se tornou paulistano por adoração, é, antes de tudo, um excelente poeta. As letras de suas músicas são fortes, retratam temas atuais, são bem desenvolvidas literariamente. As músicas não fazem por menos. Como se tudo isso não bastasse, para garantir a qualidade deste disco, vale ainda ressaltar a interpretação do cantor, forte, clara e objetiva. Os arranjos são

de José Roberto. A prensagem é perfeita. As músicas: “A palo seco”, “Apenas um rapaz latino americano”, “Não leve flores”, “Velha roupa colorida” e “Sujeito de Sorte” estão entre as melhores. As outras, porém, não destoam. Um trabalho sério, merece ser ouvido (A poesia na música, O Estado de São Paulo, 27 de junho de 1976).

Walter Silva, jornalista e produtor musical, também dedicou um espaço para o álbum *Alucinação*, na sua coluna destinada aos lançamentos musicais no jornal *Folha de São Paulo*:

Em Belchior dá-se o reencontro da voz da terra com o som da cidade. A voz, não: o grito. Pungente, sofrido e real. Firme, seco e justo. Nada nele parece o sofisma muito peculiar aos quase românticos. Há em toda a obra de Belchior uma coerência de princípios de há muito ausente da canção e da poesia brasileiras. Já há quem ache que a ausência de preocupações melódico-harmônicas em suas obras, são seu ponto fraco. Há em toda a sua aparente despreocupação com a melodia, a mesma evidente simplicidade das obras de Chico Buarque no seu início de carreira [...] Assim é Belchior. Uma voz, um grito. Um cheiro de verdade e um soco no estômago dos bom comportados e mofados ouvintes e telespectadores. Romântico como os espadachins. Só que como eles, também tem uma espada que fere e mata. Sua espada é sonora e entra pelo ouvido atingido até a medula. Modula até rachar a voz para que seu grito soe melhor. Assim é Belchior (SILVA, Walter. Belchior, um grito maior, Folha de São Paulo, 07 de junho de 1976).

Percebe-se, nessas duas reportagens, uma recepção por parte da crítica que valoriza aspectos distintos quando analisados em relação a sua obra anterior. No primeiro trabalho, os pontos de destaques são as combinações e cruzamentos entre uma tradição literária nordestina com a poesia concreta, que se harmonizam a partir das escolhas musicais atribuídas à atuação de Marcus Vinícius como produtor musical. Com *Alucinação*, a mesma atenção associada às letras está presente, mas, a partir de uma diferente chave de leitura, dessa vez, a capacidade de se comunicar de forma direta com o ouvinte e a força de seu fraseado.

O responsável por essa produção foi Marco Mazzola, que, na época, era produtor musical da Polygram. No ano de 1976, já havia contribuído com o lançamento de dois álbuns de Raul Seixas e trabalhado nas gravações de *Atrás de um porto tem uma cidade*, da cantora e compositora Rita Lee e sua banda Tutti Fruti. Mazzola conta da seguinte forma o aceite de Belchior na gravadora: “Levei a fita para a reunião de produção, todos os produtores da companhia estavam e todo mundo vetou minha contratação, dizendo que o cara cantava anasalado, que o era muito feio, não sei o quê” (MAZZOLA apud MEDEIROS, 2017, p. 91). A Polygram apenas aceitou gravar o álbum, quando Mazzola assumiu a produção, após procurar André Midani, presidente da gravadora (MEDEIROS, 2017, p. 92).

Veloso, “o sol (não) é tão bonito”
pra quem vem do Norte e vai
viver na rua.
A noite fria me ensinou a amar
mais o meu dia
e pela dor eu descobri o poder
da alegria
e a certeza de que tenho coisas
novas, coisas novas pra dizer.

A minha história é talvez igual
a tua:
jovem que desceu do Norte e que
no Sul viveu na rua
e que ficou desnordeado – como
é comum no seu tempo!
e que ficou desapontado – como
é comum no seu tempo!
e que ficou apaixonado e violento
como como você.
Eu sou como você! Eu sou como
você!
Eu sou como você que me/
ouve agora!
Eu sou como você! Eu sou como
você!

(BELCHIOR, 1976).

Na maior parte do tempo, a canção alterna entre dois acordes básicos, I e IV graus, apresentando algumas variações dentro do mesmo campo harmônico ao final de cada estrofe. Recorrendo novamente à uma apreensão empírica da canção, conforme Tatit (2012, 2003), assim como *Passeio*, em *Fotografia 3x4*, há o predomínio da operação de narratividade. Enquanto na canção anterior, pode-se observar um sujeito oculto que se esconde pelo “vamos”, nessa faixa agora analisada, percebe-se, em seu início, a primeira pessoa do singular “eu” a conjugar o verbo *lembrar* no tempo presente. A partir daí é apresentado ao ouvinte verdadeiras cenas ou figuras entoativas, o que é chamado de figurativização. Segundo Tatit “pela figurativização captamos a voz que fala no interior da voz que canta” (2012, p.21). Por esse fenômeno, ainda, “o cancionista projeta-se na obra, vinculando o conteúdo do texto ao momento entoativo de sua execução” (Id. *Ibidem*).

Cabe ressaltar que

a canção, como a música, transcorre e só tem sentido no tempo. Ela precisa do tempo para se constituir [...] Cada vez que se repete uma canção, recorda-se um fragmento de tempo (basta lembrarmos quantas circunstâncias em nossa vida estão ligadas a uma canção ou, em sentido inverso, quantas canções estão impregnadas de circunstâncias). O núcleo entoativo da voz engata a canção na enunciação produzindo efeito de tempo presente: alguém cantando é sempre alguém dizendo, e dizer é sempre aqui e agora (Id. *Ibidem*, p. 20).

A sua tematização também é construída de forma homogênea, mas, dessa vez, o andar pela cidade é substituído pelas experiências resultantes daquele que realiza diferentes percursos entre as regiões e pela cidade. Os mecanismos de reiteração podem ser observados na alternância entre dois acordes que prevalecem na canção e na representação de elementos associados ao Norte e ao Sul, que se intercalam juntamente em perspectiva de oposição: desce do norte / cidade grande; pedia os meus documentos / estranhando o nome do lugar de onde eu vinha; o que pesa no norte / cai no sul grande cidade; a mulher que eu amei / não pode me seguir; quem vem do norte / vai viver na rua; noite fria / amar mais o meu dia; pela dor / descobri o poder da alegria; eu sou como você / que me ouve agora. Esses opostos ocorrem a partir do processo de reiteração entre harmonia e letra, que contribuem para a retenção na memória a partir da experiência da escuta e a consequente construção de sua melodia (TATIT, 2003).

Ao analisar a canção e seus variados momentos, observa-se como na maioria da obra de Belchior, que a voz ocupa o primeiro plano sonoro, enquanto a harmonia atua no sentido de reforçar o que é cantando, construindo a partir dessa interação com a melodia e a tematização de *Fotografia 3x4*. Ao dividi-la de acordo com seus acontecimentos musicais, pode-se observar a seguinte organização:

- 0'' a 54'': voz, guitarra, violão e teclados;
- 55'': entrada da bateria, baixo elétrico e percussão;
- 04'16'': entrada do solo de guitarra que se estende até 04'40'';
- 04'45'': entrada no segundo solo de guitarra na conclusão da música;
- 05'24'': finalização com efeito *fade out*.

Com exceção dos segundos iniciais, a maior parte dos instrumentos e voz permanecem ao longo de toda a execução da faixa musical. Não há variações entre ritmos e gêneros no interior da canção, tanto que a forma predominante é a balada, caracterizada pelo seu lento andamento. Há apenas alguns ataques e viradas de bateria, que são realizados em harmonia com o baixo elétrico a marcar as diferentes transições entre estrofe, pré-refrão e refrão. Essa forma contínua é observada tanto nos instrumentos como na própria estrutura métrica da gramática linguística da canção.

Josely Teixeira Carlos (2007), ao analisar a prática discursiva⁴⁰ a partir da canção *Fotografia 3x4*, identifica duas operações de linguagens: a referência e a alusão. Nos

⁴⁰ Esses cruzamentos realizados por Belchior em suas canções será tema do terceiro capítulo desta dissertação, a partir de outras chaves de leitura, diferentes da análise do discurso realizada por Josely Teixeira Carlos em sua dissertação de mestrado *Muito além de um rapaz latino-americano vindo do*

versos “os pés cansados e feridos de / andar légua tirana” a autora destaca o trecho *légua tirana*, que é uma referência à canção de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, cuja temática aborda a dureza do percurso realizado pelo retirante nordestino. Em outra parte da canção, Carlos também identifica a referência no seguinte trecho: “Veloso, ‘o sol (não) é tão bonito’/ para quem vem do Norte e vai / viver na rua”. Dessa vez, o objeto referido é a canção *Alegria Alegria*, do compositor baiano Caetano Veloso, mais especificamente na seguinte passagem: “Ela nem sabe, até pensei / Em cantar na televisão / O sol é tão bonito / Eu vou”. Essa mesma operação é observada nos versos “e lágrimas nos olhos de ler o / Pessoa / e ver o verde da cana” e “São Paulo violento... corre o Rio, / que me engana”.

Ambos os trechos destacados fazem menção ao poema *O rio da minha aldeia*, de Alberto Caieiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Enquanto o poeta português utiliza a palavra rio para se referir a um curso de água que corre em direção ao mar, Belchior a insere no sentido de identificar a capital fluminense (Rio). Por último, a referência também ocorre quando o discurso científico é representado nos versos “Pois o que pesa no Norte, pela / Lei da Gravidade / - disse Newton já sabia! - cai / no sul grande cidade”, que adquirem uma forma fatalista ao associar a migração com o destino de nordestinos e nordestinas. A segunda operação identificada, a alusão, pode ser observada entre os versos “Em cada esquina que eu passava / um guarda me parava,” e o trecho aludido “Atenção, ao dobrar uma esquina”, da canção *Divino Maravilhoso*, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, gravada por Gal Costa em 1969 (CARLOS, 2007).

Em ambos os casos – de referência e alusão – Belchior constrói imagens distintas em relação ao texto referido e aludido. Por meio da enumeração de um “outro”, o artista forja o que lhe é singular enquanto espaço intermediário, ao atuar como mediador em um jogo caracterizado pelos deslocamentos de sentidos. Como sujeito nordestino e diaspórico apropria-se desses diferentes repertórios. Ao final da canção, ocorre a alternância dos pronomes possessivos *minha/sua* e os pessoais *eu/você* que aproximam o sujeito da fala daquele que o ouve. De acordo com SILVA (2006, p. 116), “quando propõe ‘eu sou como você, que me ouve agora’, a empatia entre o *eu* da fala e o *eu* da recepção revela a fotografia”. Ainda de segundo a autora (Id. *Ibidem*), a imagem formada pela canção reflete toda uma geração de jovens migrantes nordestinos e nordestinas que, ao buscarem

interior: investimentos interdiscursivos das canções de Belchior, defendida no ano de 2007, no Programa de pós-graduação em linguística da Universidade Federal do Ceará (UFC).

oportunidade de sobrevivência no Sul, deparam-se com a rejeição e a estigmatização, a partir da identidade sulista.

Belchior demonstra a consciência de seu lugar. Mas, afinal, qual seria? Diante da afirmação de que seu primeiro álbum havia um som mais nordestino, o artista responde sobre o *Alucinação*: “o meu disco é o de um nordestino na cidade grande. Agora, um Nordeste verdadeiro, e não um Nordeste mítico, dos livros, que o eixo cultural Rio-São Paulo inventou para consumo próprio” (BELCHIOR apud SOUZA, 1976, p. 60). Essa fala de Belchior reflete o processo de construção de duas áreas do país que foram inventadas como antíteses uma da outra. Porém, apesar de se posicionar de forma contrária a essa versão mítica, recorre ao mesmo recurso da estereotipização, reivindicando uma verdade para o Nordeste, o que não existe (ALBUQUERQUE, 2011).

Nas falas de Albuquerque,

o estereótipo é um olhar e uma fala produtiva, ele tem uma dimensão concreta, porque, além de lançar mão de matérias e formas de expressão do sublunar, ele se materializa ao ser subjetivado por quem é estereotipado, ao criar uma realidade para o que toma como objeto (Id Ibidem, p. 30).

Apesar dessa tentativa do artista em “anunciar” uma verdade sobre a região, suas canções, quando analisadas, apresentam múltiplos *nordestes*. Na medida em que Belchior se estabeleceu e os primeiros reconhecimentos sobre o seu trabalho surgiram, a sua percepção sobre a própria experiência no tempo transforma-se na construção de significados diferentes em sua obra, como analisados em *Passeio* e *Fotografia 3x4*.

Conheço o meu lugar: eu quero a voz ativa, ela que é uma boa.

Alguns anos depois, em 1979, no álbum *Belchior ou era uma vez um homem e o seu tempo*, o artista lançou *Conheço meu lugar*, sexta faixa do Lado A do referido *long play*. Nessa canção, Belchior se ocupa em desconstruir os estereótipos a respeito da nordestinidade, mas, reclinando-se diante da necessidade de se inventar outros, resumindo da seguinte forma: “você sabe bem: conheço o meu lugar!”. Em *Passeio*, foi possível observar ao mesmo tempo uma sensação de deslumbre por parte do artista em relação à metrópole, mas, também, suas incertezas diante dos próprios pensamentos e sentimentos. Por sua vez, em *Fotografia 3x4*, a construção de um retrato identitário – do ponto de vista individual e coletivo – ao representar o processo da migração e acolhimento desses sujeitos diaspóricos, assume o lugar da dúvida. No caso de *Conheço meu lugar*, Belchior

recusa-se a ocupar o espaço do nordestino enquanto unidade e homogeneidade imagética, discursiva e sonora, que foi construída ao longo do século XX a partir do discurso acadêmico, publicações de jornais, produção literária e poética, músicas, filmes, peças teatrais, que tematizaram o Nordeste e o construíam enquanto espaço de conhecimento e de arte (ALBUQUERQUE, 2011).

Percebe-se, dessa forma, diferentes historicidades em relação aos *nordestes* construídos por Belchior e evocados por meio da narrativa do migrante nordestino em sua obra. Apesar de esse fio condutor atribuir singularidade em seu repertório, na busca da apreensão de seu projeto poético, ele não se apresenta de forma homogênea. Pelo contrário, por um lado, possibilita a percepção sobre a própria dubiedade do artista, que penetra o universo criativo de suas canções, e, por outro, indica a necessidade de construir um lugar para si e sua produção.

Belchior, após o lançamento de *Alucinação*, em 1976, emplacou mais dois álbuns: *Coração Selvagem*, em 1977, e *Todos os Sentidos*, em 1978. Esses novos trabalhos apresentam uma faceta até então não explorada pelo compositor – a de investir no apelo sexual de sua voz e figura. Desse modo, “a voz meio rouca, particularmente anasalada, roufenha, que era folk e casual no álbum anterior, *Alucinação*, passou a ostentar um sentido de erotismo” (MEDEIROS, 2017, p. 104). Essa sensualidade também é observada no próprio conteúdo de algumas canções, como também nas próprias escolhas estéticas para sua fotografia na capa dos trabalhos. Em *Coração Selvagem*, Belchior é apresentado sob tons quentes, de torso nu, a encarar o observador como um verdadeiro *sex symbol*, enquanto em *Todos os Sentidos*, o artista está diante de um fundo preto, com a camisa desabotoada e mão no rosto, com os olhos direcionados ao espectador.

Em *Belchior ou Era uma vez um homem e o seu tempo*, o artista apresenta uma faceta mais política de seu trabalho. Em *Tudo Outra Vez*, Belchior aborda o retorno dos exilados políticos, antecipando a possibilidade aberta pela assinatura da Lei da Anistia, também em 1979. O direito ao uso da voz e a liberdade são temáticas abordadas em *Brasileiramente Linda* e *Conheço o Meu Lugar*. A ação do tempo diante da juventude está presente na narrativa de *Comentários a respeito de John*, pois, se, no início da década, essa parcela do público se via como adolescentes ou jovens, agora, haviam atingido a maturidade, como o próprio artista. Além disso, em *Voz da América*, ao recorrer à alegoria do condor, uma ave nativa da América do Sul, que sobrevoa toda a região da Cordilheira Andina, refere-se aos regimes ditatoriais do cone sul e aos que tiveram que partir para um

país distante. Segundo Sérgio Buarque de Holanda⁴¹, *Meu Cordial Brasileiro* questiona o mito do homem cordial, como contribuição brasileira para a humanidade, ao afirmar: “o senhor não me perdoa / eu não entrar numa boa e / perder sempre a esportiva / frente a essa gente indecente / que come, drome e consente / que cala, logo está vida”.

É também, aquele com mais canções de sucesso, após o *Alucinação*, como *Medo de Avião*, *Brasileiramente Linda*, *Comentários a Respeito de John* e *Meu Cordial Brasileiro* (MEDEIROS, 2016). O selo responsável pelo seu lançamento, foi a gravadora Warner Bros Records, conhecida pela abreviatura WEA, para o qual Belchior havia se transferido após o sucesso de *Alucinação*. Enquanto a produção do álbum ficou a cargo de Guti Carvalho, que era diretor artístico da Warner Music. Até aquele momento, Guti já havia produzido álbuns de Erasmo Carlos, Hyldon, Wanderléa, Odair José, As Frenéticas, dentre outros. Esse mesmo produtor ainda foi responsável ao longo dos anos de 1980 por mais dois álbuns de Belchior – *Objeto Direto* e *Paraíso*.

Outra faceta apresentada, diz respeito a uma maior abertura a parcerias. Se até 1978, Belchior havia gravado apenas a canção *Sensual*, no álbum *Todos os Sentidos*, uma parceria entre ele e o tecladista Tuca; em 1979, algumas composições são divididas entre Belchior e outros artistas, como Toquinho, José Luiz Penna e Gilberto Gil.

Em entrevista concedida *Ao Jornal do Brasil*, para a jornalista e crítica Maria Helena Dutra, publicada no dia 19 de outubro de 1979, Belchior classifica da seguinte forma seu novo trabalho:

A evolução da minha música tem uma coerência muito grande, similar ao meu percurso Nordeste – Rio – São Paulo. Vem mudando da visão artesanal para a do artista que trabalha com um instrumento profundamente sofisticado que é o disco. **Era uma Vez Um Homem e o Seu Tempo** representa o primeiro disco da minha maturidade estética, o significado da circunstância humana em que se vive. Tudo isso é contado numa narrativa, uma forma estética de dizer, pensar e sentir coisas. Com muito humor e ironia (BELCHIOR apud DUTRA, 1979, p. 7).

Na concepção de Belchior, o seu quinto *long play* em estúdio marca realmente um ponto de inflexão em relação aos trabalhos anteriores. A forma de se colocar mais disposto a parcerias, o conteúdo explicitamente político em suas letras e as diferenças

⁴¹ De acordo com Lilian Moritz Schwarcz (2008), “a cordialidade é entendida por Sérgio Buarque de Holanda como intimidade, horror à distância etc.; não quer dizer nem polidez ou civilidade”. Ainda de acordo com a autora, a ideia de “cordialidade” diria sobre a nossa impossibilidade de lidar com questões políticas e de cidadania, para fora da esfera pessoal, diferentemente, de uma noção de “bondade”, significando um alerta contra nossa aversão ao formalismo e convenções sociais. Dessa forma, a ideia de cordialidade opera no sentido de inflacionamento da esfera íntima, do privado em detrimento de modelos modernos de Estado e Cidadania, externos à formação da sociedade brasileira, enquanto resultado de um processo de colonização.

estéticas do ponto de vista da produção visual do álbum são exemplos que se materializam a partir de sua fala. Para a *Revista de Música*, em setembro de 1979, o artista comenta: “eu gostaria nessa nova etapa de que pudesse radicalizar um pouco as minhas linguagens, no sentido de que minhas letras continuassem nesse aspecto de profundidade que elas sempre pretenderam ter” (BELCHIOR apud REVISTA DE MÚSICA, 1979). Essa busca por novas formas foi alcançada pelo artista a partir da radicalização do uso dos investimentos interdiscursivos. Pode-se observar em todas as canções desse novo trabalho diálogos intertextuais com uma série de outras referências.

Embora o artista caracterize como uma etapa diferente de sua produção, algumas permanências serão percebidas pela crítica: “neste trabalho Belchior retoma algumas afinidades concretistas, mas não deixa de lado totalmente a prosa poética, de texto blocado, como pode ser visto no encarte do disco” (1979, p. 46), afirma o autor da reportagem *Belchior, um cantador de seu tempo*, publicada no *Estado de São Paulo*, no dia 19 de agosto de 1979. Em relação à linguagem concreta, a prosa e a poesia só se concretizam a partir da relação entre imagem e som, quando a canção é acompanhada da leitura do encarte do álbum, ao contrário do trabalho de 1974, em que o recurso sonoro do vocabulário é explorado.

*Conheço o meu lugar*⁴² é uma canção dividida em três partes. Se, nos casos anteriores analisados, a opção era pela utilização do verso poético para representar suas composições, nesse agora, ocorre uma alternância entre prosa e poesia. Assim, nota-se que, na primeira estrofe, recorre-se à prosa; enquanto, nas duas últimas, a escolha se deu pelo verso poético. A segunda parte – e intermediária – opera como um pré-refrão, suavizando o contraste entre a estrofe anterior e a seguinte. Por sua vez, a terceira estrofe da canção é o seu refrão que, diferentemente de *Fotografia 3x4*, é cantado apenas uma vez.

CONHEÇO O MEU LUGAR Belchior⁴³

1

O que é que posso fazer o homem com
neste presente instante senão sangrar?
Tentar inaugurar a vida comovida, inteiramente
livre e triunfante?

O que é que eu posso fazer com a mi-
nha juventude – quando a máxima saúde

⁴² A canção está disponível na plataforma *Youtube*, em: <<https://youtu.be/1pwrij39wKQ>>. Acesso em: 6 jul. 2022.

⁴³ Novamente, a escolha foi pela preservação das características originais do encarte do LP na hora de realizar a citação da letra da canção.

hoje é pretender usar a voz?

O que é que eu posso fazer – um simples cantador das coisas do porão? (Deus fez os cães da rua pra morder vocês que sob a luz da lua, os tratam como gente – é claro! – a pontapés.)

2

Era uma vez um homem e o seu tempo...
(Botas e sangue nas roupas de Lorca).
Olho de frente a cara do presente
e sei que vou ouvir a mesma história porca.
Não há motivo para festa:
ora esta! eu não sei rir à toa!
– Fique você com a mente positiva
que eu quero é a voz ativa
(ela é que é uma boa!)
pois sou uma pessoa.
Essa é minha canoa: eu nela embarco.
EU SOU PESSOA!
(A palavra “PESSOA” hoje não soa bem
– pouco me importa!)

3

Não! Você não me impediu de ser feliz!
Nunca jamais bateu a porta em meu nariz!
NINGUÉM É GENTE!
Nordeste é uma ficção! Nordeste nunca houve!
Não! Eu não sou do lugar dos esquecidos!
Não sou da nação dos condenados!
Não sou do sertão dos ofendidos!
Você sabe bem:
CONHEÇO O MEU LUGAR!

(BELCHIOR, 1979).

De acordo com Tatit (2012, 2003), a partir de uma apreensão empírica da canção, percebe-se, novamente, a presença do fenômeno da narratividade. A primeira pessoa do discurso é predominante, assim como em *Passeio e Fotografia 3x4*, o que caracteriza a mesma tentativa em alcançar uma empatia com o ouvinte. A sua tematização se organiza pela construção de uma oposição entre o lugar do enunciador da canção e os estereótipos sobre o Nordeste, que reforçam a invenção desse espaço enquanto o lugar dos esquecidos, condenados e ofendidos. A reiteração entre harmonia e letra é obtida por meio da repetição e estrutura cíclica, caracterizada pela alternância entre dois e quatro acordes⁴⁴ - IV e V, e I, II, V e VI graus. Dessa forma, a sua melodia é configurada a partir dos mecanismos ritmo-melódicos que corroboram a narrativa da canção.

⁴⁴ Introdução executada apenas com instrumentos: C D C D C D E / Primeira Estrofe: G D/F# Em7 A7 + variação do acorde D em D4 D D9 / Segunda Estrofe: Em7 A7 que se alteram ao longo de toda sua execução / Terceira Estrofe: G D/F# Em7 A7 + variação do acorde D em D4 D D9.

Do ponto de vista dos acontecimentos musicais, sua harmonia atua como forma de reforçar aquilo que é falado. A voz ocupa um primeiro plano sonoro, enquanto os instrumentos atuam no sentido de reforçar o canto, fenômeno também observado em *Fotografia 3x4*. Quando dividida a partir de seus variados momentos, observa-se a seguinte organização em *Conheço o meu lugar*:

- 0' a 22': violão, piano e violino;
- 23': entra da voz e saída do violino;
- 1'45'': entrada do contrabaixo que coincide com o refrão da canção;
- 2'00'': retorno do violino na segunda parte do refrão;
- 2'46'': entrada do caxixi e solo de voz que se estende até o final da canção.

O gênero predominante é a balada, caracterizada pelo seu lento andamento. Não há variações do ponto de vista do ritmo ao longo de sua execução. Há certa coerência do início ao fim de seu percurso melódico, com destaque para alguns instrumentos que se intercalam com o objetivo de criar acontecimentos ao longo da faixa musical. Tal condição atua no interior da harmonia como efeitos transitórios entre seus diferentes momentos, como a introdução, pré-refrão e refrão.

Josély Teixeira Carlos (2007) também observa a utilização da referência e da alusão, enquanto operações textuais, ao analisar a prática discursiva do compositor em *Conheço meu lugar*. A referência ocorre em duas ocasiões, a primeira delas se dá no verso “(Botas de sangue nas roupas de Lorca)” que insere, na canção a partir dessa operação, a peça de teatro *Bodas de Sangue*, do poeta e dramaturgo espanhol Federico García Lorca, que estreou no ano de 1933 em Madrid e Buenos Aires. A segunda vez que Belchior utiliza esse artifício textual é no trecho “pois sou uma pessoa. / Esta é minha canoa: eu nela embarco. / EU SOU PESSOA! / (A palavra “PESSOA” hoje não soa bem – pouco me importa!) que faz referência ao poema *Navegar é Preciso*, de autoria de Fernando Pessoa. No que diz respeito à alusão, ela pode ser observada nos versos “Nordeste é uma ficção! Nordeste nunca houve!” que aludem ao poema *José*, de autoria de Carlos Drummond de Andrade, mais especificamente à seguinte passagem: “quer ir para Minas, / Minas não há mais. / José, e agora?”. A autora também observa a utilização do gênero textual conto de fadas ou fábula empregado na canção ao utilizar o termo *era uma vez* em *Conheço o meu lugar*.

Nas palavras de Josely Teixeira Carlos:

O era uma vez é empregado nas canções de Belchior de forma subversiva, pois elas não partilham as características desses textos infantis: uma narrativa curta que envolve algum tipo de magia, metamorfose ou encantamento, transmitida

oralmente, e na qual o herói ou heroína tem de enfrentar grandes obstáculos antes de triunfar contra o mal (CARLOS, 2007, p. 187).

A ideia de subversão, tanto da forma quanto do conteúdo, parece algo central para a compreensão dos investimentos realizados pelo artista. Percebe-se, novamente, a construção de imagens distintas em relação ao trecho aludido e referido. De certa forma, tanto a peça *Bodas de Sangue*, de Federico García Lorca, quanto o poema *José*, de Carlos Drummond de Andrade, e *Navegar é Preciso*, de autoria de Fernando Pessoa, abordam a condição do ser. Lorca, em sua dramaturgia discorre sobre o lugar da mulher diante das normas sociais no início do século XX, que desconsideram as liberdades individuais (SANTOS, 2018). O *José* de Drummond experimenta a solidão e uma absoluta falta de perspectiva e esperança, num cenário onde não parece haver o amanhã (FERREIRA, 2019). No que diz respeito à poesia de Pessoa, algumas interpretações sugerem que, mais do que viver, criar foi o mote do poeta representado em seus versos (SOUZA, 2010). Todo esse repertório dotado de diferentes historicidades e que se encontram num tempo e espaço diferentes da obra de Belchior, são rearranjados por parte do artista cearense. Seus sentidos associados à condição do ser são redirecionados para a temática construída por Belchior em *Conheço meu lugar*: a recusa por parte do enunciador ao se associar aos estereótipos sobre o Nordeste.

As canções até agora analisadas, apesar de se confundirem com as próprias experiências e trajetória do artista, são resultados do seu ato criativo. Preservam, dessa forma, aspectos de ficcionalidade que foram construídos por Belchior. Esses elementos, apesar de ficcionais, podem ser identificados tanto com uma realidade social como com uma ordem sentimental e emocional. Nos casos analisados, pode-se perceber essas três instâncias em operação. Em *Passeio*, observa-se o enunciador da canção diante das incertezas de seu sentimento e pensamento, enquanto *Fotografia 3x4* há a criação de um retrato identitário em que artista, obra e a realidade social se confundem e, em *Conheço o meu lugar*, uma retórica contrária aos estereótipos associados ao Nordeste é apresentada. Essa ação, segundo Iser (2013), de repetir elementos de uma dada realidade em um texto ficcional configura-se num ato de fingir, responsável por fazer emergir todo um imaginário que referencia uma determinada realidade. Nesse sentido, a operação de irrealização do real e a efetivação de um imaginário possibilita identificar a reformulação de um mundo formulado, a compreensão desse mundo reformulado e a experimentação de tal acontecimento a partir da experiência de escuta da canção.

Belchior, nesse sentido, ao provocar a repetição de determinada realidade opera, por meio dessa ação, a configuração de um imaginário que se relaciona com a realidade retomada pelo texto. Há a transformação da realidade repetida em signo e do imaginário em efeito. O artista se apropria de elementos do real ao decompô-los de sua estrutura organizacional semântica e reorganiza-os em suas canções. Ao longo desse processo, faz emergir um imaginário a partir da seleção de elementos da realidade e da conversão dos campos de referência com o real em objetos de percepção que, apesar de comporem um quadro ficcional, podem ser identificados pelo observador ou pelo ouvinte, pois a verossimilhança é preservada e a empatia entre autor e público é alcançada (Id. *Ibidem*).

Esse imaginário também é responsável pela construção de representações coletivas e identidades culturais. Chartier, ao falar sobre o tema, recorre à Marcel Maus e Emile Durkheim para pensar a relação do sujeito com o mundo social. Nas palavras do autor, a noção de representação coletiva permite perceber “as práticas que visam a fazer reconhecer uma identidade social, a exibir uma maneira própria de ser no mundo, a significar simbolicamente um estatuto e uma posição” (CHARTIER, 1991, p. 183). Nos casos analisados, a narrativa do migrante nordestino ao mesmo tempo que dialoga, também constrói um sujeito diaspórico diante de uma relação excludente entre duas regiões que foram inventadas de formas antagônicas. Essa construção, que estabelece um Nordeste enquanto espaço da saudade e um Sul como espaço-obstáculo contra o qual se pensa a nordestinidade, possibilita a existência de um tipo de identidade cultural um tanto quanto estanque. A do sujeito migrante que não se reconhece mais na sua sociedade de origem, enquanto a sua integração na sociedade de destino torna-se complexa e contraditória. Pois, a identidade dos homens e mulheres do Sul foram construídas de forma excludente com a identidade de homens e mulheres do Nordeste (ALBUQUERQUE, 2011; HALL, 2013). É exatamente nesse espaço intermediário que as canções analisadas operam. Um Nordeste recriado no Sul que, ao mesmo tempo deixa de ser o que era, não se torna o que se projeta.

Ao situar suas canções nesse espaço intermediário e fluído, o artista consegue recolocar em circulação a partir de um exercício de alteridade, a oportunidade de fala e posicionamento ao outro que, muitas vezes, ocupa lugares marginais e envoltos de preconceitos. Sob esse ponto de vista, essa narrativa do migrante nordestino configura-se um importante fio condutor na obra e na apreensão do projeto poético de Belchior. Do ponto de vista ético, é possível perceber que esses valores são inerentes à sua forma de

criar e representar o mundo em suas canções. Porém, ao mesmo tempo que aborda questões associadas ao preconceito e a dificuldade desse contingente de nordestinos se estabelecerem no Sul, suas canções também apontam para a esperança e a necessidade de autoafirmação na busca de se construir diferentes alternativas. No que diz respeito aos princípios estéticos, pela análise das canções, percebe-se certas permanências por parte do artista do tratamento musical oferecido a suas composições. Em todos os casos analisados, a harmonia exerce um papel de reforço ao canto, enquanto a estrutura cíclica contribui para reiteração entre letra e música. A operação predominante é a narratividade, ou seja, o enunciador apresenta ao ouvinte uma narrativa, em que o tema do nordestino na cidade grande é construído de forma homogênea. A figurativização, que é a justaposição entre a voz que fala e a voz que canta, com maior destaque em *Fotografia 3x4*, e a passionalização, um reduto emotivo da subjetividade, observada em *Passeio*, também caracterizam suas escolhas estéticas. A empatia entre autor e ouvinte é o recurso principal utilizado pelo artista, quando considerado que suas canções são construídas recorrendo à conjugação no tempo presente e nas primeira e segunda pessoas.

Capítulo 3.

Eu não estou interessado em nenhuma “tiuria”: modernidade e subdesenvolvimento

Em entrevista concedida em 20 de junho de 1996, vinte e cinco anos após a conquista do IV Festival de Música Brasileira, Belchior foi questionado se suas canções buscavam representar sua própria história. Diante dessa indagação, o artista respondeu:

Na verdade, essas canções são uma espécie de biografia sim. Lírica, dramática, às vezes trágicas de um personagem da minha geração com o qual eu me identifico. Uma geração que quis mudar o Brasil, que quis mudar o mundo, que se desesperou diante das impossibilidades que combateu, que perdeu, que se decepcionou, que venceu, que brilhou e que criou um conjunto de ideias, sensações e emoções que são, com certeza, um patrimônio popular... vamos dizer assim, né... das ideias mais interessantes que ainda hoje se discutem no Brasil. Acho que todos nós somos devedores, somos caudatários de uma corrente de pensamento, de sentimento de revolução, enfim, que aconteceu em 60. Isso nós queremos ou que não, vocês estão de uma forma ou de outra sujeitos a essa visão de mundo a esse conjunto de pensamentos, de emoções novas que foram muitos deles que apareceram nas canções, nos livros, poemas, nas charges... não é? De um período longo da vida brasileira. Então eu tenho um orgulho enorme em dizer sobre meu ofício de cantor porque esse conjunto de sentimentos, de emoção, de descrição, de relato, de narrativa geracional me interessa profundamente. Aliás, é o que me interessa (BELCHIOR, Antônio Carlos. TVCOM, 20 de junho, 1996. 02'00'' – 02'05'')⁴⁵.

A fala de Belchior, além de apresentar elementos relativos à poética de sua produção, revela também alguns valores e formas de representar o mundo. Belchior associa sua própria biografia a um personagem geracional, ou seja, sua narrativa é apresentada enquanto significação, permitindo ao outro, nela se ver representado. Coloca-se, num exercício de alteridade, como caudatário dos dramas de uma geração que teve o seu espaço de atuação democrática reprimido pela ditadura em vigência. Nesse contexto, a formação da subjetividade de certa parcela dos sujeitos, em grande medida, se forjou pela contestação ao regime não só na tentativa de conquista e ampliação das liberdades individuais e coletivas, como também na luta por valores democráticos. Artistas associados as ideias de esquerda e vinculados a diversas iniciativas, como será visto a seguir, ampliavam suas críticas para a modernidade capitalista que perpetuava e acentuava as desigualdades existentes no país.

⁴⁵ Um trecho do programa encontra-se disponível em: <<https://youtu.be/iANWrFps82c>>. Acesso em: 25 jun. 2021.

Como salientado no capítulo anterior, ao pensar o repertório cancionário enquanto texto ficcional, na perspectiva de uma antropologia literária no sentido atribuído por Iser (2013, p. 30), deve-se considerar que os elementos ficcionais presentes nas canções de Belchior, ao mesmo tempo que se identificam com uma realidade social, também são intrínsecos às subjetividades do artista, seja de ordem sentimental e/ou emocional. Iser (2013) interpreta a repetição de elementos de uma dada realidade em um texto ficcional como um ato de fingir, que permite a emersão de todo um imaginário que encontra sentido e significado em uma determinada realidade. A partir da experiência de escuta da canção e suas historicidades, as possibilidades abertas por essa chave interpretativa permite a identificação da reformulação de um mundo já formulado, sua compreensão e a experimentação de tal acontecimento.

Ridenti (2014, p. 10) atribui o nome de brasilidade revolucionária a uma forma específica de pensar e se representar enquanto sujeito e nação. Essa chave interpretativa pode ser utilizada para analisar esse conjunto de ideias, sensações e emoções presentes na fala de Belchior. A partir dos anos de 1960, essa corrente de pensamento revolucionária foi compartilhada por diferentes agentes e, predominante, em determinados cenários e grupos. Apresentou-se por linguagens variadas, como livros, poemas, charges, teatro, cinema, música e artes visuais. Esse “patrimônio popular” da cultura do período, assim denominado por Belchior em sua fala, ainda hoje encontra reverberações e reflexos na sociedade. De acordo com essa perspectiva, a forma de pensar a própria ideia de brasilidade elabora-se a partir do termo revolução por meio de uma atuação crítica e de oposição diante de seus paradigmas.

Brasilidade revolucionária, portanto, seria uma maneira específica de explorar as potencialidades do povo e da nação, como criação coletiva a partir do compartilhamento de ideias e sentimentos que artistas e intelectuais teriam papel expressivo (RIDENTI, 2014, p. 10). Isso justificava-se pela necessidade de conhecer o Brasil, aproximar-se de seu povo e construir utopias coletivas de caráter socializante enquanto projetos emancipatórios de determinados grupos sociais, como os trabalhadores. Essa retórica predominante era reforçada por meio de um discurso de oposição e resistência à crença no desenvolvimento e progresso e identificada com ideias, partidos e movimentos de esquerda. Assim, o sentimento que, pensado como proposta construtora de uma brasilidade específica no contexto brasileiro, ressoava de forma semelhante em outros cantos da América Latina.

González (2018), ao fazer um apanhado sobre a produção artística entre os anos 1960 e 1980, salienta que, nesse período, o problema do subdesenvolvimento ocupava uma centralidade no pensamento social, econômico e político, sobretudo, a partir da teoria da dependência, que identificava o subdesenvolvimento como parte inerente ao modelo capitalista moderno. Nessa perspectiva, o subdesenvolvimento, longe de ser erradicado ou de ter suas desigualdades atenuadas, foi apenas perpetuado e sustentado pela implementação dos modelos desenvolvimentistas.

Ainda de acordo com González (2018), dentre as diversas esferas de pensamento e atuação, as críticas e as preocupações do setor econômico refletiram também no campo da cultura, que demonstrava por meio da figura de artistas e intelectuais, profundo interesse em apresentar contribuições sobre a relação conflituosa entre modernidade e subdesenvolvimento. Ademais, questionamentos de determinados modelos estéticos e culturais impostos pela cultura ocidental acarretaram num distanciamento crítico do cânone modernista e seu vocabulário formal, com o objetivo de recuperar conhecimentos locais, expressões populares e vernaculares. Aliado a esse processo, buscou-se, também, valorizar as manifestações culturais produzidas a partir de condições de pobreza material, sem subestimar os efeitos causados pela industrialização rápida e intensiva sobre essas manifestações, especificamente pelo crescimento das culturas de consumo e midiáticas de massa.

Inclusive, González (2018) identifica esse período como o momento crucial para o surgimento de um pensamento descolonial⁴⁶ a partir das práticas e produções artísticas da região. Em seu giro descolonial, a autora destaca o problema entre o desenvolvimento e a modernidade, caracterizado por uma intensa industrialização, crescimento urbano e o êxodo rural para os grandes centros. Nas palavras da autora,

metrópoles como a Cidade do México, Caracas, Bogotá, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Santiago do Chile cresceram exponencialmente. Uma radiante e nova cidade, Brasília, nasceu no planalto central do Brasil, construída por um governo desenvolvimentista que prometia um progresso de “cinquenta anos em cinco”. A arquitetura e o urbanismo tornaram-se os emblemas visuais e concretos desse caminho rumo à modernidade, captados pelas lentes de notáveis fotógrafos que documentaram esse processo. No entanto, as políticas econômicas e sociais que sustentariam esse empreendimento nunca se materializaram totalmente (Id. *Ibidem*, p. 8).

⁴⁶ Sobre os estudos decoloniais e a relação entre arte e descolonização, ver: QUINTERO, Pablo; FIGUEIRA, Patricia; ELIZALDE, Paz Concha. **Uma breve história dos estudos decoloniais. Arte e colonialidade**: n.3. São Paulo: MASP Afterall, 2019.

Como exemplo de produções que “incorporaram a revolta” em seus trabalhos artísticos e que, de alguma forma, romperam com o cânone modernista ao se apropriarem de epistemologias próprias associadas à condição de subdesenvolvimento, Gonzalez destaca os trabalhos de Hélio Oiticica, Lygia Pape, Mário Pedrosa e Ferreira Gullar, que estavam associados aos movimentos de arte concreta no Brasil. Há, também, nesse mesmo contexto, a publicação de *Pedagogia do Oprimido*, no ano de 1968. Nessa obra, Paulo Freire desenvolve a sua concepção de educação enquanto aparato ideológico do Estado, oferecendo uma forma de romper com o que ele denomina de “educação bancária”. Nesse enfoque dialógico, a relação entre aprender e desaprender constitui-se como parte central do processo de tomada de consciência e alternativa para combater as estruturas de opressão.

Ainda são destacados por Gonzalez, os trabalhos de Darci Ribeiro, importantes na constatação de que falar de subdesenvolvimento implica considerar a marginalidade; e o de Glauber Rocha, como manifesto *Eztetyka da Fome*, publicado no ano de 1965, que se tornou um estatuto do Cinema Novo, por sistematizar o ideário e as diretrizes do cinemanovista.

Na Venezuela, por sua vez, ainda de acordo com González, há os trabalhos de Eugenio Espinoza e Claudio Perna que desmantelaram “os imperativos formais da tradição abstrato-geométrica, emblemática do impulso nacional para a modernidade e o desenvolvimento, evidenciando em seu processo as profundas contradições que implicam impor a modernidade em um país subdesenvolvido” (2018, p. 13). Enquanto na Argentina, os artistas filiados ao Centro de Arte e Comunicação (CAyC), utilizaram em seus trabalhos a informação como meio para criar situações que poderiam ser divulgadas pela mídia acerca do “problema latino-americano”, de acordo com o fundador do CAyC, Jorge Glusberg.

Na obra de Belchior, também é possível perceber a sensibilidade latino-americana e as contradições entre o desenvolvimento e a modernidade. Por exemplo, na canção *Eu sou apenas um rapaz latino americano*, o artista propõe um alargamento das fronteiras da identidade ao colocar-se como um sujeito inserido em um contexto de subdesenvolvimento e dependente economicamente do restante do mundo (CARLOS, 2017). Evoca a fraternidade latino-americana ao se apresentar como “apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior”. Explora também de forma irônica a condição do artista na sociedade brasileira diante do

regime militar: “mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo à tarde, às três, que a noite tenho um compromisso e não posso faltar, por causa de vocês”.

Recorrendo novamente ao termo brasilidade revolucionária como chave interpretativa para analisar e compreender a vontade de transformação que impulsionaram esses movimentos artísticos e culturais, Ridenti afirma:

(...) tratei de propor uma hipótese, em que se pode falar com mais precisão num *romantismo revolucionário* para compreender as lutas políticas e culturais dos anos 1960 e princípio dos 1970, do combate da esquerda armada às manifestações político-culturais na música popular, no cinema, no teatro, nas artes plásticas e na literatura. A utopia revolucionária romântica do período valorizava acima de tudo a vontade de transformação, a ação dos seres humanos para mudar a História, num processo de construção do homem novo, nos termos do jovem Marx, recuperado por Che Guevara (2010, pp. 8-9).

No caso específico do Brasil, analisado por Ridenti, “versões diferenciadas desse romantismo estavam presentes nos movimentos sociais, políticos e culturais do período pré e pós-golpe de 1964” (Id. Ibidem, p. 9). Tal romantismo, identificado principalmente com ideias de esquerda, não sinalizava uma simples volta ao passado, ele se apresentava também enquanto projeto modernizador, já que o passado oferecia os elementos para a construção das utopias de futuro. Ademais, esse caráter, de acordo com o autor, o distanciava de uma perspectiva anticapitalista prisioneira do passado em que projetava uma utopia irrealizável na prática, justificando o seu caráter revolucionário. Segundo Ridenti,

a volta ao passado, contudo, seria a inspiração para construir o homem novo. Buscava-se no passado elementos que permitiriam uma alternativa de modernização da sociedade que não implicasse a desumanização, o consumismo, o império do fetichismo da mercadoria e do dinheiro. Não se tratava de propor a mera condenação moral das cidades e a volta ao campo, mas sim de pensar – com base na ação revolucionária a partir do campo – a superação da modernidade capitalista cristalizada nas cidades, tidas no final dos anos 1960 como tótem dos revolucionários, na expressão do teórico guevarista francês, Régis Debray (RIDENTI, 2014, p. 10).

Os anos 1970, por sua vez, iniciados sob o signo do milagre econômico e da repressão política, teve a sua parcela da população mais combativa perseguida e exilada. Nesse contexto, a atuação de parte da classe artística pode ser caracterizada por sua suposta ambiguidade (Id. Ibidem, p. 286). Por um lado, a censura e a repressão exerciam um papel castrador nos que insistiam em protestar, implicando prisões, exílios e até mesmo na morte; por outro, o crescimento e consolidação da indústria cultural ofereceu emprego e bons contratos aos artistas, em que o próprio Estado atuava como financiador de certas produções artísticas e criador de leis protecionistas aos empreendimentos

culturais nacionais. Sobre essa relação, Ridenti afirma que “o governo e a mídia, especialmente a televisão, iam desfigurando as utopias libertadoras, transformando-as em ideologias de consolidação da nova ordem social” (2014, p. 286). Na década seguinte, ainda conforme o autor, ao longo de seu curso, os tempos já não estavam propícios para qualquer proposta revolucionária, apesar do reencontro com as liberdades outrora solapadas pelo golpe que originou a ditadura civil-militar.

Napolitano, a respeito da tradição na música popular brasileira, afirma que ela “é filha da sociedade capitalista moderna, da industrialização da cultura e do mercado de massas” (2007, p. 5). O autor complementa o seu raciocínio, destacando as contradições inerentes à relação tradição e modernidade. Em suas palavras: “mesmo sendo produto de uma ruptura – a modernidade –, articula-se enquanto tradição, que pode assumir características próprias, conforme a configuração da vida cultural” (Id. *Ibidem*).

Destaca-se, dessa forma, o caráter construtivo da invenção dessas tradições. De acordo com Hobsbawm (1984, p. 9), elas estão relacionadas a

um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas. [...] Tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam incluir certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado.

Ao analisar, entre os anos 1930 e 1960, a invenção dessas tradições no repertório musical nacional, Napolitano destaca como três eventos musicais, articulados por convenções culturais que envolvem determinada comunidade musical, como artistas, produtores, audiência e crítica, formaram a espinha dorsal da ideia de música popular brasileira. Segundo o autor, esses três eventos seriam o Samba, a Bossa Nova e a MPB⁴⁷.

O primeiro foi alçado enquanto sinônimo de música nacional popular e sintetiza em sua forma outros gêneros que remontam ainda ao século XIX, como a modinha, o lundu, o maxixe e o choro. Sua gestação ocorreu a partir da alegoria entre o morro e a cidade, em meio a sociabilidades da praça pública do Rio de Janeiro no início do século XX.

O segundo evento musical, analisado pelo autor, se deu a partir do surgimento da Bossa Nova no ano de 1959, no qual

⁴⁷ Napolitano (2007, pp. 6-7) utiliza o termo MPB como uma expressão diferenciada de outras tradições populares. De acordo com o autor, a ideia de música popular brasileira (com minúsculas) possui um caráter híbrido, aberto e provisório. Por sua vez, a MPB (com maiúsculas) seria mais do que um gênero específico, mas um guarda-chuva de vários gêneros, movimentos e estilos diferenciados. Dessa forma, a ideia de MPB define-se enquanto uma instituição sociocultural, depositária de uma tradição e de um conjunto de cânones estéticos e valores ideológicos, conforme aponta Napolitano.

potencializou um conjunto de tensões culturais e debates estéticos, que lhe eram anteriores, mas que ganharam outro alento devido à incorporação de novos segmentos sociais no panorama musical mais dinâmico, num momento em que o país rediscutia sua forma de inserção na modernidade (NAPOLITANO, 2007, p. 67).

Napolitano também aponta que a Bossa Nova “conseguiu sintetizar a vontade de ruptura a partir do adensamento da tradição” (Id. Ibidem, p. 69). Essa clivagem, alternada entre a tradição e a ruptura, possui como bases o nacional-desenvolvimentismo da era Juscelino Kubitschek (1956-1960) e o nacional-reformismo do governo João Goulart (1961-1964), como polos diferentes da cultura política nacional-popular. Ainda segundo o autor, “à medida que essas ideologias [...] penetravam no panorama musical, eram incorporadas nas obras que traziam em si marcas das contradições inerentes ao processo social como um todo” (Id. Ibidem, p. 68). Dessa maneira, a Bossa Nova pode ser interpretada “como uma das formas possíveis de interpelação artístico-cultural deste processo, a forma com que os seguimentos médios da sociedade assumiram a tarefa de traduzir uma utopia modernizante e reformista, que desejava ‘atualizar’ o Brasil como nação” (Id. Ibidem).

Napolitano, a respeito da Bossa Nova, afirma:

Em outras palavras, ao transformar o violão em instrumento rítmico-harmônico, João Gilberto não apenas mudou a função do instrumento na tradição popular brasileira – via de regra, de acompanhamento melódico –, mas também concentrou na “batida” a não-regularidade rítmica do samba, a regularidade do bolero e a irregularidade do jazz. Dialogando com a tradição da música brasileira, João Gilberto incorporou a bateria das escolas de samba de maneira inusitada: seu polegar reproduzia a marcação do surdo – tangendo a primeira corda do violão –, enquanto os três dedos médios “batucavam” as cordas inferiores como se fossem um tamborim. A orquestra do samba, produto de uma ancestralidade que vinha das senzalas, passara pelo morro e chegara ao disco, transformava-se em material de uma performance minimalista que, a princípio, era sua negação, mas, ao mesmo tempo, sua continuidade. A voz, reduzida ao mínimo de potência e sem se aventurar em ornamentos desnecessários, articulava-se ao violão e aos outros instrumentos num todo funcional e sem excessos, à base de *legato* que valorizava as melodias, sem se sobrepor ao ritmo. Os arranjos que Tom Jobim fez para o LP [Chega de Saudade] valorizavam os contrapontos e criaram uma atmosfera diáfana, a partir de uma tessitura vazada, com os instrumentos “comentando” a melodia conduzida pela voz e dialogando entre si (NAPOLITANO, 2007, p. 69).

A partir da consolidação do termo Bossa Nova, aglutinações a favor ou contra o movimento foram estimuladas. Napolitano (Id. Ibidem) afirma que o “samba moderno” passou a ser visto como antítese do “samba quadrado”, caracterizado por um ataque percussivo e divisões rítmicas bem definidas. Entretanto, de acordo com o autor, no seio do “samba moderno”, surgiu uma outra clivagem, responsável por politizar a Bossa Nova e iniciar outra tradição, dessa vez, identificada como canção engajada ou “de protesto”.

Essa tradição politizada ficou reconhecida como “bossa nova participante”, “ou seja, portadora de uma mensagem mais politizada que trabalhasse com materiais musicais do samba tradicional” (Id. *Ibidem*, p. 72).

A canção *Quem quiser encontrar o amor*, de Carlos Lyra e Geraldo Vandré, lançada em disco no ano de 1961, foi considerada um marco nesse processo. Nessa versão,

a letra rompia com o elogio do “estado de graça” da bossa nova, em cujas canções a figura do “amor” surge como um corolário do estado musical-existencial do ser em equilíbrio. Nesta canção, em particular, o “amor” surge como fruto de sofrimento e de luta. O arranjo inclui um acompanhamento de violão que marcava uma divisão rítmica mais definida, um acento mais “afro” (como foi dito na época) e alguns timbres do samba “quadrado”, como o uso do trombone, tradicional instrumento de “gafieira”. Apesar disso, a bossa nova se fazia presente: a interpretação de Geraldo Vandré não rompia com a bossa nova, pois evitava os exageros vocais, e o próprio arranjo não reforçava o papel dos instrumentos de percussão, a não ser na introdução (Id. *Ibidem*, pp. 72-73).

Os artistas associados à canção engajada, oriundos da tradição bossa novista que se desagregava enquanto movimento, viram-se diante do impasse de “ampliar materiais sonoros, consolidar o ‘público jovem’ e conquistar novos públicos, sobretudo as faixas de audiência das rádios populares” (Id. *Ibidem*, p. 75). Segundo Napolitano, esses objetivos organizavam-se a partir de dois pontos básicos: “a conscientização ideológica e a ‘elevação’ do gosto médio (uma meta que os bossa-novistas sempre perseguiram)” (Id. *Ibidem*, p. 76). O gesto de reencontro com a tradição nacional-popular seria o caminho para a superação dos impasses estéticos e ideológicos da canção brasileira.

Na esteira desses obstáculos, Carlos Estevam Martins, intelectual ligado ao ISEB, em fins de 1962, publicou o Manifesto do CPC da UNE, na tentativa de apontar os rumos e disciplinar a criação engajada dos jovens artistas:

O Manifesto do CPC reconhecia que a elite era superior, “formalmente”, à arte popular e oferecia mais “possibilidades formais” ao artista. Portanto, o que se priorizava na obra não era a sua qualidade estética, mas a construção de um veículo ideológico adequado ao conteúdo nacionalista em questão. O procedimento sugerido visava direcionar o artista-intelectual engajado para a busca de sua inspiração nas “regras e modelos dos símbolos e critérios de apreciação” das classes mais populares, vistas como a base – ainda que “inconsciente” – da expressão nacional-popular. O objetivo era facilitar a “comunicação” com as massas, mesmo com o prejuízo da sua “expressão” artística, a partir de alguns procedimentos básicos: 1) adaptando-se aos “defeitos” da fala do povo; 2) submetendo-se aos imperativos ideológicos populares; 3) entendendo a linguagem como “meio” e não como “fim”; 4) entendendo a arte como socialmente limitada, parte de uma superestrutura maior. Estes critérios, se confrontados com os valores estéticos dos jovens de classe média, revelam certa inadequação ao tipo de canção engajada por eles forjada. A submissão da “forma” ao “conteúdo” e da “expressão” à “comunicação” significava uma ruptura total com as bases convencionais da bossa nova, formadora e inspiradora dos principais criadores musicais

engajados. Por outro lado, o manifesto indicava um caminho contrário, muito mais próximo da posição dos “folcloristas”, inimigos da bossa nova, como Lúcio Rangel ou José Ramos Tinhorão (NAPOLITANO, 2007, pp. 76-77).

Napolitano aponta, ainda, que ao recorrer ao dogmatismo e desconsiderar os rumos efetivos da arte engajada brasileira no início dos anos 1960, as formulações apresentadas no Manifesto do CPC geraram muitas polêmicas entre os artistas de esquerda, àqueles associados a música popular e, também, dramaturgos e cineastas. De acordo com o autor, essas três áreas, apesar das singularidades, “procuravam conciliar qualidade estética, expressividade e engajamento, indo muito além, nas suas obras, das tarefas ‘conscientizadoras’ e dos imperativos de fácil comunicação pedidos pelo Manifesto” (Id. Ibidem, p. 77). Apesar de o Manifesto do CPC propor rumos e disciplinar a criação engajada, os artistas seguiram outros caminhos.

Os músicos – Carlos Lyra, Sérgio Ricardo, Nelson Lins e Barros (que também era compositor), Vinícius de Moraes e outros – buscavam uma canção engajada, porém moderna e sofisticada, capaz de reeducar a elite e “elevar o gosto” das classes populares, ao mesmo tempo em que as conscientizava. A um só tempo, portanto, havia no ar uma utopia de educação estética, sentimental e política. Na sua perspectiva, a ideologia nacionalista era um projeto de um setor da elite que, a médio prazo, poderia beneficiar a sociedade como um todo, e a “subida ao morro” visava muito mais ampliar o leque expressivo de sua música do que mimetizar, de maneira caricatural, a música popular das classes populares. Essa perspectiva foi mais determinante até 1964, quando a conjuntura mudou e levou alguns artistas de esquerda a se aproximar das matrizes populares de cultura como uma reação ideológica ao fracasso da “frente única” nacionalista, proposta pelos comunistas e reformistas (Id. Ibidem, pp. 77-78).

O terceiro evento musical analisado por Napolitano é o gênero MPB⁴⁸. A sigla surgiu por volta de 1965 “grafada com maiúsculas como se fosse um gênero musical específico, mas que ao mesmo tempo, pudesse sintetizar ‘toda’ tradição musical popular brasileira” (NAPOLITANO, 2016, p. 63). A sua gênese está associada ao fenômeno dos festivais musicais, em que artistas como Elis Regina, Chico Buarque, Toquinho, Rosinha de Valença, Paulinho Nogueira, Zamba Trio, Gilberto Gil, Caetano Veloso, dentre outros, foram apresentados ao grande público. Esse acontecimento musical se deu no momento imediato após o golpe civil-militar de 1964, num contexto de crise político-ideológica da esquerda de maneira geral. Nesse período, a sigla MPB cristalizava ideologicamente uma

⁴⁸ Sobre o conceito de MMPB (Moderna Música Popular Brasileira) e MPB (Música Popular Brasileira) ver: NAPOLITANO, Marcos. WASSERMAN, Maria Clara. **Desde que o samba é samba: a questão das origens no debate historiográfico sobre a música popular brasileira**; NAPOLITANO, Marcos. **A música popular brasileira (MPB) dos anos 70, resistência política e consumo cultural**; NAPOLITANO, Marcos. **A historiografia da música popular brasileira (1970-1990)**; NAVES, Santuza Cambraia. **Canção popular no Brasil: a canção crítica**.

concepção de “música-popular-brasileira” associada a um momento específico da história republicana brasileira em que a ideia de “povo brasileiro” ocupou a centralidade de muitos debates e a canção desempenhou um papel de destaque (SANDRONI, 2004, p. 29).

Após o golpe de Estado de 1964, de acordo com Napolitano, “criou uma nova conjuntura na qual a viabilidade dessa estratégia política e estética, baseada na aliança entre as classes, seria alvo de críticas e autocríticas” (2007, p. 80). Novas – e diferentes – questões se colocavam para a canção engajada brasileira: “o que cantar? Onde cantar? Para quem cantar? Onde estaria o “povo”, receptor idealizado das mensagens conscientizadoras? Era preciso repensar os parâmetros e procedimentos de criação/recepção da obra” (Id. Ibidem, p. 81). O autor ainda aponta que esse debate ocorreu mediante à reestruturação da indústria cultural brasileira e a uma ampla redefinição do sentido da tradição musical e cultural para os artistas de esquerda.

Após 1964, o projeto da “bossa” nacionalista dividiu-se em várias frentes. No panorama musical “engajado”, novos compositores, novos materiais sonoros e padrões de interpretação foram surgindo, à medida que o mercado musical se tornava mais complexo e amplo. O tema da resistência passava a ser tão importante quanto a busca de uma consciência nacional-popular em forma de canção. A colocação do problema político-ideológico, numa perspectiva “popular”, cujo polo passava a orientar o “nacional”, exigia por parte da esquerda nacionalista produtora de cultura uma revisão dos paradigmas de criação. A partir do sucesso do *Opinião*, sobretudo, o samba “autêntico” e os ritmos regionais “folclóricos” passaram a definir o ideal de criação musical, permanecendo assim até pelo menos a consolidação dos festivais da canção como espaços privilegiados do debate musical entre 1966 e 1968 (Id. Ibidem, p. 100).

Essas variáveis musicais, segundo Napolitano, podem ser organizadas entre as *intérpretes e a tradição*, com as trajetórias de Nara Leão, Elis Regina e Elizeth Cardoso que, em seus LPs, entre os anos de 1964 e 1965, seguiram uma orientação estético ideológica caracterizada pela “subida ao morro” e pela “ida ao sertão”; Edu Lobo e a dupla Baden-Vinícius representam a relação entre os *compositores modernos e a tradição folclórica*, ao produzirem uma canção épica nacional-popular, matizada nos efeitos contrastantes – no caso de Edu Lobo – e pela pesquisa de raízes folclóricas e de formas musicais regionais – no caso da dupla Baden-Vinícius; Chico Buarque e Geraldo Vandré despontam como compositores que se apropriaram dos *gêneros convencionais da brasilidade*, ao proporcionarem um encontro de temporalidades entre os anos de 1930 e 1960; Caetano Veloso e Gilberto Gil, por intermédio do Tropicalismo, recorrem à *paródia modernista da tradição* para lidarem com a composição, problematizando a visão

patrimonialista da tradição musical-popular e transformando-a num mosaico de relíquias e sintomas de uma brasilidade fragmentada.

Bossa Nova (1959) e Tropicalismo (1968), nas palavras de Napolitano (Id. *Ibidem*, p. 139), balizam dois pontos de um processo de institucionalização. Enquanto o primeiro estabelece um movimento de abertura, o segundo é responsável pelo fechamento do conceito renovado de MPB. Esses dois eventos musicais também colocaram diante um do outro a questão do engajamento político e indústria cultural. Enquanto a Bossa Nova abrigou em seu meio o projeto de canção engajada, o Tropicalismo explicitou o lugar da canção dentro do novo sistema de consumo da cultura.

Esses dois eventos, de acordo com Tatit (2021), também podem ser compreendidos como gestos musicais. Enquanto a Bossa Nova trouxe um padrão de “triagem” para a nossa canção, eliminando características consideradas excessivas, o Tropicalismo apresentou um parâmetro de “mistura” ao atrelar em seu processo criativo a assimilação de diferentes dicções. Esses dois gestos foram e ainda são ativados e reativados ao longo no nosso repertório cancionário para além dos seus marcos temporais. Diferentemente de uma noção “evolutiva” da música popular a partir de uma ideia de gêneros e movimentos, tanto o gesto de triagem como o de mistura subtendem um ao outro. Só é possível assimilar novas dicções após a eliminação daquilo que é considerado excessivo como, também, só é possível decupar determinados elementos após um intenso processo de mistura.

Nos anos de 1970, observou-se que diversos artistas incorporaram em seus trabalhos tanto a triagem como a mistura associadas a esses eventos. A sua base, como exposto até aqui, foi constituída pelos acontecimentos musicais (NAPOLITANO, 2007) e pelo engajamento caracterizado como romantismo revolucionário (RIDENTI, 2014). Um outro fator também seria determinante para esse cenário: a reorganização do mercado fonográfico e da indústria cultural.

No que diz respeito à expansão do mercado musical brasileiro, do ponto de vista de indústria cultural e da consolidação dos programas televisivos como importante meio de atuação e divulgação dos artistas, Daniel Saraiva (2019, p. 98) afirma que durante os anos de 1950, a indústria fonográfica brasileira ainda engatinhava e atingia uma parcela restrita do mercado. Por sua vez, os anos 1960 serão caracterizados como o momento em que a canção nacional ganhou destaque no mercado e as multinacionais começaram a se instalar no Brasil. Enquanto, como já apontado, os anos 1970 experimentaram o milagre

econômico, a expansão desse mercado musical, as novas configurações das gravadoras e, posteriormente, a crise que irá caracterizar a virada da década.

Por fim, Eric Hobsbawn (2017) descreve o século XX, no contexto latino-americano, como a “era das utopias” em função da efervescência de acontecimentos que caracterizam o período, com a Revolução Mexicana (1910), a Revolução Cubana (1959), os movimentos guerrilheiros e camponeses e os diversos acenos a possíveis revoluções sociais na Argentina, Peru, Colômbia, Chile, Venezuela e no próprio Brasil. Hobsbawn, em viagem ao continente no ano de 1963, caracterizou-o como a área mais crítica e explosiva do mundo:

Apenas três coisas estão claras. A primeira é que o povo da América Latina começou a despertar. Ninguém pode voltar aos anos anteriores a 1930 ou mesmo anteriores à Revolução Cubana de 1959. A segunda é que os países latino-americanos ainda não encontraram uma forma razoavelmente permanente de organização social e política. E a terceira é que a América Latina está passando por mudanças sociais e econômicas extremamente rápidas diante dos nossos olhos (HOBSBAWN, 2017, p. 64).

Portanto, ao partir do pressuposto que essa “narrativa geracional”, expressa por Belchior na entrevista, seja o seu objeto de interesse, algumas perguntas são oportunas: De que maneira esse mundo mediado pela experiência do artista pertence ao universo criado por suas canções? Em que medida escolhas éticas e estéticas foram interpostas e sobrepostas por essa relação entre tempo, espaço e obra? Que processos de decomposição da realidade assistida e experimentada são realizados?

Dessa forma, enquanto o primeiro capítulo dessa pesquisa teve como fio condutor a investigação da narrativa do migrante nordestino e da experiência diaspórica este, por sua vez, se destina ao estudo da relação conflituosa entre modernidade e subdesenvolvimento a partir da análise de três canções do repertório de Belchior: *Alucinação*, primeira faixa do Lado B, do disco homônimo, de 1976; *Populus*, quarta faixa do Lado B, do disco *Coração Selvagem*, de 1977; e *Retórica Sentimental*, segunda faixa do Lado A, do disco *Belchior ou Era Uma Vez Um Homem e o Seu Tempo*, de 1979.

Alucinação: meu delírio é a experiência com coisas reais.

Em entrevista concedida ao programa *Vox Populi*⁴⁹, exibido no ano de 1983, o artista foi solicitado pelo apresentador a se posicionar a respeito dos acontecimentos do

⁴⁹ Esse programa foi ao ar entre os anos de 1977 e 1986, apresentado na TV Cultura. A sua estrutura se organizava a partir do formato de *talk show* em que o entrevistado recebia perguntas de diferentes pessoas

contexto pela seguinte pergunta: “Você realmente não gosta do que vê no mundo, Belchior?”. Em seguida, ele respondeu:

Eu estou satisfeito com o mundo. Principalmente se eu observo essa declaração que estou dando, dizendo, do ponto de vista mais profundo. No sentido de que as coisas que afligem muitas cabeças eu acho que não são problemas que se colocaram para mim, ou foram coisas que se resolveram com a experiência da vida. Mas, o que vejo no mundo, evidentemente, eu não posso gostar porque sou uma pessoa atenta, consciente e uma pessoa com uma sensibilidade mais a flor da pele, então eu tenho uma dificuldade muito grande de reconhecer o mundo de hoje como um lugar adaptado, um lugar adequado para que o homem, principalmente o homem comum, possa desenvolver as suas qualidades, as suas sensibilidades, as suas possibilidades, enfim (BELCHIOR, 1983, 2’30’’ – 3’30’’).

Destaca-se, nessa fala, o direito à liberdade de posicionamento, pois o artista inicia a sua argumentação afirmando estar satisfeito, principalmente quando sua declaração pode ser observada de um ponto de vista mais profundo. No contexto brasileiro, estava em ocorrência o processo de redemocratização, que compreendeu os anos de 1975 a 1985. Dentre as medidas progressivas que caracterizaram o processo de distensão, pode-se destacar a revogação do AI-5 (1978), a Lei de Anistia (1979), o retorno do pluripartidarismo (1979), as eleições diretas para o cargo de governador (1982) e o movimento das Diretas Já (1983-1984). Tais iniciativas se caracterizaram pela forma “lenta, gradual e segura” do processo de abertura política que terminou apenas em 1989, com as eleições diretas para presidente e a vigência da nova Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988.

Na sequência de sua fala, Belchior salienta o seu inconformismo diante do mundo e sua dificuldade de reconhecê-lo como um lugar adequado para que o ser humano desenvolva suas qualidades, sensibilidades e possibilidades. Essa atitude de desconforto e posicionamento crítico permeia boa parte de sua produção ao apresentar um tom dissonante para com o sistema estabelecido. Mais adiante, Belchior foi questionado sobre qual mensagem que daria naquele momento para a geração que estava surgindo. O artista respondeu que,

gostaria de ter uma mensagem precisa, uma palavra direta, uma palavra audível, alguma coisa quase profética que pudesse atender esse desejo que as pessoas têm de uma mensagem segura, de uma indicação de caminho certo. Infelizmente, eu não tenho essa palavra, essa possibilidade de indicar caminhos. Eu também estou fazendo o meu caminho a cada instante que entro na estrada. Eu não tenho uma mensagem precisa. Eu creio que todas as coisas que tenho pra dizer são as coisas que estão ditas e cantadas dentro do meu disco, na minha letra. E aquele momento é o momento e o espaço mais fértil

gravadas nas ruas e que eram transmitidas ao entrevistado por um VT instalado nos estúdios. Com o seu fim, a emissora deu início ao Roda Viva, em vigência até os dias de hoje.

para se desentranhar uma mensagem, uma palavra preciosa, uma coisa que você pudesse utilizar como uma palavra amiga, como uma mensagem (BELCHIOR, 1983, 43'50" – 45'22").

Percebe-se, dessa forma, as incertezas que afligem o artista e como a preocupação com as experiências vividas se sobrepõem em de seu processo de significação. É possível, também, identificar o seu receio diante de alternativas totalizantes, como as ideologias emancipatórias e contraculturais que estiveram em voga nos anos 1960, responsáveis por construir sonhos de liberdade. Essa temática, afinal, está presente na canção *Alucinação*, lançada como primeira faixa do Lado B, do álbum homônimo, em 1976, gravado no Estúdio Phonogram de 16 canais, no Rio de Janeiro.

Esse trabalho, apresenta dez canções de autoria do artista, é um dos mais celebrados dentro do repertório cancionero de Belchior. Como já salientado no capítulo anterior, quando a canção *Fotografia 3x4* foi analisada, o álbum foi abordado por diversos meios de comunicação, ganhando destaque por suas temáticas elencadas e a forma direta de Belchior comunicar-se com o ouvinte.

A Revista *Pop*, periódico sobre música da época, lançou duas notas sobre o lançamento do disco, em julho de 1976 e junho de 1977:

O som de Belchior é uma das coisas mais fortes e importantes que têm acontecido na música brasileira, nos últimos anos. Compositor da chamada “nova geração de briga da MPB”, Belchior começa a despontar como o nome mais popular desse movimento. Suas letras, diretas e lancinantes, não deixam tempo para o ouvinte sequer tomar fôlego, tal a riqueza de imagens e emoções. *Alucinação* é o seu segundo LP (ALUCINAÇÃO, 1976).

No ano passado, o segundo LP deste cearense (*Alucinação* – Phonogram) foi direto da fábrica para paradas de sucesso. E ele foi recebido pelo público e parte da crítica como uma espécie de redentor poético de sua geração musical pós-tropicalista. Seus poemas longos, urbanos e relativamente críticos serviam de tema para acaloradas discussões, de bandeira para a rebeldia juvenil. Mas poucos perdoavam a voz arranhada, gutural, desse menestrel moderno (NEVES, 1977).

Além de uma reportagem de duas páginas realizadas por Eduardo Athayde, também em junho de 1976:

A cara larga de vaqueiro. A fome insaciável pelo novo. A rebeldia. A provocação. O indiscutível talento. Tudo isso somado, resulta em Belchior, nascimento Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelle Fernandes, cearense de 29 anos. Ele afirma apenas que é “um rapaz latino americano”. E eu digo que isso quer significar três coisas: não cede, não concede, se impõe. O seu novo LP, intitulado “*Alucinação*”, vai fazer a cabeça de todos os que estiverem atentos a música e principalmente à letra. É o LP do ano, não tenho a menor dúvida. Quem não se tocar, dançou. [...]. Vou pecar pela repetição, mas acho que o trabalho de Belchior se resume no verso: quero que o meu canto torto feito faca, corte a carne de vocês. O torto, no caso, talvez reflita na simplicidade

do fraseado musical. Mas o afiado da faca pinta em cada um dos versos que faz, ele que é um letrista da pesada (ATHAYDE, 1976, p. 10).

Os aspectos destacados pelos jornalistas, “letras diretas e lancinantes”, “poemas longos, urbanos e relativamente críticos”, “a fome insaciável pelo novo” vão ao encontro do que Ridenti (2014, p. 319) chama de “culto pelo novo”, presente nos fins dos anos 1970. Segundo o autor, caracterizava-se numa ideologia dos novos movimentos sociais, ligados à modernização da sociedade brasileira, em oposição à repressão da ditadura. Enquanto nos anos 1960, o novo (Cinema Novo, Bossa Nova, Tropicália etc.) estava relacionado à recuperação e à superação de aspectos do passado para afirmação de novas ideias de povo e nação; nos anos 1970, relaciona-se à construção e à consolidação de uma cultura urbana, de esperança no futuro e ruptura com o passado.

Em entrevista concedida ao mesmo programa televisivo, *Vox Populi*, Belchior sintetiza a sua relação sobre o tensionamento entre futuro e passado, ao afirmar que “sou partidário de uma arte viva, de uma arte que tente chegar até as pessoas. Uma arte que não se comprometa muito com o passado. Uma arte que tome o passado como um recurso e não como uma obrigação” (BELCHIOR, 1983, 21’00-22’18”). Essa relação crítica do artista com o passado que, muitas vezes, sinaliza uma ruptura em vez de uma retomada ou continuidade, é abordada em diversas de suas canções, como se observará a seguir. Para além da articulação entre futuro e passado, a própria ideia de produzir uma arte “viva”, pode ser interpretada a partir de sua produção enquanto uma proposta de desarticulação de uma noção de tempo cronológico e linear ou, então, de uma arte que não encontre sentido e significado apenas em seu próprio tempo, destacando a própria consciência do artista em relação à historicidade de sua obra.

Belchior, no disco *Alucinação*, também incorpora “imagens de ‘modernidade’, ‘liberdade’, ‘justiça social’ e as ideologias socialmente emancipatórias como um todo, [que] impregnaram as canções de MPB sobretudo na fase mais autoritária do Regime Militar, situada entre 1969 e 1975” (NAPOLITANO, 2002, p. 3). Porém, ao contrário de uma assimilação acrítica, o artista aponta para a própria irrealização de certas tendências e correntes de pensamento em voga no período. Nesse trabalho, desde à sua capa, em aparente estado de transe, com o nome do álbum e o seu grafados em vermelho sobre o fundo azul, ressoando o estado “desnortado”, “desapontado”, “apaixonado” e “violento” – como reforçado em *Fotografia 3x4* analisada no primeiro capítulo –, surge, pelo menos

uma dupla interpretação: a experiência da realidade e, ao mesmo tempo, a tentativa de fuga dessa mesma condição.

A canção *Alucinação*⁵⁰ possui três estrofes. Após uma primeira execução dessas três partes, há um interlúdio instrumental e, as duas últimas estrofes, são novamente executadas. A estrofe intermediária exerce o papel de refrão, enquanto a primeira e a terceira estrofes antecedem e preparam o ouvinte para o refrão da canção.

ALUCINAÇÃO⁵¹

Eu não estou interessado
em nenhuma teoria,
em nenhuma fantasia nem no
algo mais
nem em tinta pro meu rosto ou
oba-oba ou melodia
para acompanhar bocejos
sonhos matinais.
Eu não estou interessado em
nenhuma teoria
nem nessas coisas do Oriente,
romances astrais.
A minha alucinação é suportar
o dia a dia
e meu delírio é experiência com
coisas reais.

Um preto, um pobre, um
estudante, uma mulher sozinha,
blue jeans e motocicletas,
pessoas cinzas normais,
garotas dentro da noite, revolver...
Cheira, cachorro!
os humilhados do parque com os
seus jornais...
Carneiros, mesa, trabalho, meu
corpo que cai do oitavo andar
e a solidão das pessoas dessas
capitais,
a violência da noite, o movimento
do tráfego,
um rapaz delicado e alegre que
canta e requebra (É demais?)
Cravos, espinhas no rosto, rock,
hot dog... Play it cool, baby!
Doze jovens coloridos, dois
Policiais
cumprindo o seu duro dever
e defendendo o seu amor...
Eh! nossa vida!

⁵⁰ A canção está disponível na plataforma *Youtube*, em: <<https://youtu.be/ixnCyOzNWx0>>. Acesso em: 26 jul. 2022.

⁵¹ Da mesma forma como nas canções analisadas no capítulo anterior, as características originais do encarte do LP foram preservadas na hora de realizar a citação da letra da canção.

Mas eu não estou interessado em
nenhuma teoria
em nenhuma fantasia nem no
algo mais.
Longe o profeta do terror que a
Laranja Mecânica anuncia!
Amar e mudar as coisas me
Interessa mais.

(BELCHIOR, 1976).

Na primeira estrofe, a canção alterna entre quatro acordes – II, III, IV e I graus respectivamente. Entre a primeira e a segunda estrofe, há uma parte instrumental, que apresenta uma maior variedade de acordes – I, V, IV, I e VI graus – dentro do mesmo campo harmônico. Por sua vez, o refrão é executado com uma variação de apenas três acordes – II, III e I graus. A última estrofe apresenta a mesma configuração do ponto de vista harmônico que a primeira, com apenas algumas alterações em sua letra.

A partir de uma apreensão empírica da canção, conforme Tatit (2012, 2003), pode-se dizer que *Alucinação* se caracteriza pelas reincidências melódicas, a partir da construção de um tema homogêneo, que consiste na atribuição de sentidos ao que o artista está chamando de alucinação. Durante os anos 1960, esse estado de confusão era associado ao consumo de substâncias psicoativas que adquiriram status de experiência libertária. Porém, a alucinação de Belchior caminhava na direção contrária à fuga da realidade, sustentando-se nas experiências com coisas reais, que se apresentam como o tema da canção. A tematização, conforme Tatit (Id. ibidem), corresponde a relação entre a reiteração da melodia e da letra. Dessa forma, pode-se dizer que, a forma homogênea como a canção se estrutura, do ponto de vista melódico – ao apresentar poucas variações rítmicas – e linguístico – ao dividi-la em três estrofes, em que a primeira e a terceira operam como pré-refrões – possibilitam a construção de seu tema.

Belchior, inicia a canção com a primeira pessoa do singular, *eu*, a negar seu interesse em determinadas teorias e fantasias. Ao final da primeira estrofe, apresenta o seu tema, utilizando o refrão para enumerar uma série de sujeitos e acontecimentos associadas a um contexto urbano, de uma grande metrópole. A terceira estrofe retorna com ênfase na negação do artista e é finalizado com a frase: amar e mudar as coisas me interessam mais. Ao mesmo tempo em que Belchior nega certas tendências ou correntes de pensamento, oferece uma alternativa ao seu lugar.

No ano de 1976, num Brasil ainda sob as violações e excessos da censura e repressão, mas diante da expectativa do processo de redemocratização, Belchior traça um

panorama. Esse quadro traçado pelo artista, alterna entre a vontade de transformação com raízes nos movimentos contraculturais e seus derivados e a suas próprias limitações em apresentar perspectivas práticas diante do plano social. A contracultura, apesar de questionar uma cultura hegemônica vigente, foi incorporada também pela própria dinâmica do mercado. Nesse cenário, se artistas, símbolos e a moda foram explorados comercialmente pela indústria cultural, as lutas sociais avançaram no campo das liberdades e dos direitos civil, embora uma grande parcela do plano social tenha passado de forma indiferente frente a essas transformações.

Há um forte destaque, também, para a presença da fala do artista na canção, recorrendo até a certas especificidades ao pronunciar algumas palavras, como o caso de *tiuria*. Tatit, sobre a presença da fala na canção, afirma:

Todos os recursos utilizados para presentificar a relação *eu/tu* (enunciador/enunciatário) num *aqui/agora* contribuem para a construção do gesto oral do cancionista. Ao ouvirmos vocativos, imperativos, demonstrativos etc., temos a impressão mais acentuada de que a melodia é também uma entoação linguística e que a canção relata algo cujas circunstâncias são revividas a cada execução (2003, p. 9).

Operações como essas presentes em *Alucinação* foram responsáveis por atribuir singularidade ao trabalho de Belchior. Outros exemplos, que podem ser citados, são os momentos em que o artista subverte a métrica das canções, criando dissonâncias do ponto de vista da relação entre melodia e letra. Nessas situações, o artista cria tensões ao prolongar ou reduzir sensivelmente algumas vogais e consoantes.

Do ponto de vista dos acontecimentos musicais, pode-se dizer que assim como nas demais canções analisadas até aqui, a voz ocupa o primeiro plano sonoro, enquanto os instrumentos atuam no sentido de reforçar o canto. Quando reorganizada a partir de seus variados momentos, observa-se a seguinte estrutura:

- 0'' a 22'': violão, voz e teclados;
- 23'': entrada do baixo elétrico, bateria e percussões;
- 56'': saída dos instrumentos com efeito *fade out*;
- 57'': apenas teclado e bateria que antecedem o refrão;
- 58'': execução dos instrumentos anteriores, acrescidos de guitarras;
- 4'07'': apenas voz e órgão;
- 4'26'': entrada do teclado;
- 4'46'': entrada da bateria e finalização da canção com efeito *fade out*.

Dentre as canções analisadas até o momento, essa é a que apresenta uma maior variedade de acontecimentos musicais. O gênero predominante também é a balada, porém há um maior número de variações entre as diferentes estrofes que compõem a canção,

proporcionando a construção de tensões locais. De acordo com Tatit (2012, pp. 9-10) as tensões locais ocorrem “quando os acordes servem para desengatar e engatar os significados de cada momento. É quando a harmonia colabora para a expressão fórica (euforia ou disforia) de cada contorno”.

Quando se pensa no enlace texto e melodia, percebe-se como as reincidências melódicas presentes nos acontecimentos musicais construídos pelo artista espelham a construção de um tema homogêneo. Desse modo, pouco a pouco, acontecimento após acontecimento, informações musicais e textuais são fornecidas com o objetivo de compor a tematização da canção.

Em *Alucinação*, Josely Teixeira Carlos (2007) identifica a operação de referência, tanto a outros compositores como a uma canção do período. Segundo a autora, Gilberto Gil e Ney Matogrosso são referenciados de forma subversiva. No caso do compositor baiano, ele está presente não apenas em *Apenas um rapaz latino-americano* como em *Alucinação*. Na primeira canção, o verso “nada é misterioso / Não” referencia a canção *Esotérico*⁵², lançada também em 1976. Por sua vez, em *Alucinação*, o trecho “eu não estou interessado / em nenhuma teoria, / nem nessas coisas do Oriente / romances astrais, / A minha alucinação é suportar / o dia a dia / e meu delírio é experiência com coisas reais” é uma crítica a Gil que, na época, estava envolvido com macrobiótica e sabedorias orientais.

Ney Matogrosso, músico e compositor, é também referenciado nos seguintes versos de *Alucinação*: “Um rapaz delicado e alegre que canta e requebra: / É demais?”. Sobre esse ponto, Carlos (2007) destaca que Ney Matogrosso viria gravar com Belchior dois anos depois a música *Sensual* e, ainda, que a mesma postura do hedonismo e sensualidade criticada por Belchior seria adotada pelo artista nos seus dois trabalhos seguintes, *Coração Selvagem* e *Todos os Sentidos*. Por fim, a canção *Trem das Sete*⁵³, de autoria de Raul Seixas, é referenciada nos mesmos versos dirigidos a Gil – “Nem nessas coisas do Oriente, / romances astrais”.

Em *Alucinação*, de maneira geral, Belchior procura estabelecer balizas entre as ideologias liberalizantes e emancipatórias – enquanto propostas de resolução dos

⁵² Não adianta nem me abandonar / Porque mistério sempre há de pintar por aí / Pessoas até muito mais vão lhe amar / Até muito mais difíceis que eu prá você / Que eu, que dois, que dez, que dez milhões, todos iguais / Até que nem tanto esotérico assim / Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais / Mistério sempre há de pintar por aí / Não adianta nem me abandonar (não adianta não) / Nem ficar tão apaixonada, que nada / Que não sabe nadar / Que morre afogada por mim.

⁵³ (...) Ói, olhe o mal, vem de braços e abraços com o bem num romance astral / Amém.

conflitos sociais – e as próprias contradições e desigualdades existentes. O artista, ao mesmo tempo que se apropria da publicidade do amor e da ação enquanto agente transformadores – que eram comuns a essas ideologias – direciona os seus esforços para as experiências reais. Como atestado em *Fotografia 3x4*, no trabalho realizado em *Alucinação*, há uma ligação intensa entre o sujeito empírico Belchior e o trabalho que está ali expresso (CARLOS, 2007, p. 224). Ambas as canções utilizam o texto em primeira pessoa e falam de situações concretas do cotidiano brasileiro, apesar de utilizarem diferentes chaves de leitura dessa realidade.

Populus: eles me conhecerão.

De acordo com Medeiros (2017, p. 108), Belchior enviou quinze canções do álbum *Alucinação* para a Divisão de Censura e Diversões Públicas. Desse total, doze foram aprovadas e três foram retidas⁵⁴. Entre as interditadas, *Apenas um rapaz latino americano* e *Não leve flores* foram aprovadas e integraram o disco após as modificações exigidas. *Populus*, a canção que permaneceu interditada, só foi liberada no ano de 1977, frustrando os planos de Belchior em lançá-la no disco *Alucinação*. Belchior, inclusive, desejava que o disco lançado em 1976 se chamasse *Populus*, não *Alucinação*.

Essa canção é uma das mais literais do repertório do artista ao abordar a situação do trabalhador brasileiro, frente ao desemprego e à suspensão dos direitos sociais. O lançamento de *Populus*, que ocorreu no disco *Coração Selvagem* – o terceiro trabalho de estúdio de Belchior, veio a público no ano de 1977, pela gravadora WEA. A sua chegada ao público foi acompanhada de grande expectativa, visto o sucesso alcançado por *Alucinação* em 1976. Nesse trabalho, uma nova faceta do artista se apresenta: um viés romântico, sensual e carregado de erotismo, a exemplo de canções como a faixa título *Todo Sujo de Batom*. A escolha que resultou a capa do disco também corrobora essa tendência, pois Belchior é apresentado de torso nu a encarar àquele que o observa, com tons quentes a iluminar imagem dele, o que evoca certos padrões adotados por “*sex symbols*”, que exalam vitalidade e juventude e popularizaram-se a partir do final dos anos 1970.

⁵⁴ *Populus*, *Apenas um rapaz latino americano* e *Não leve flores*.

Esse apelo sensual irá permanecer em trabalhos posteriores do artista. Alinha-se tanto ao fenômeno dos símbolos sexuais que irão ser explorados pela indústria cultural da música, do cinema e da televisão, quanto à necessidade de chegar ao outro por meio da retórica do prazer, da sexualidade e do viver. Segundo Belchior, em entrevista concedida no ano de 1978, “numa sociedade politicamente reprimida existe, conseqüentemente, uma sensualidade reprimida. Por isso é que não adianta nada fazer um disco que não mobilize a consciência das pessoas” (BELCHIOR, 1978).

Em *Alucinação*, como visto, Belchior rebuscou conflitos de uma “geração ainda perdida; envolvida no ‘sonho’ dos anos setenta e estática perante um futuro já presente” (VIVEIROS, 1980); enquanto, em *Coração Selvagem*, destacam-se aspectos urbanos, inerentes ao cotidiano dos grandes centros, como o alerta realizado na faixa título: “meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente / tome um refrigerante, coma um cachorro-quente”, fora as inúmeras referências ao universo do cinema. Mas não só isso, há ainda o drama vivido pela voz que fala em *Paralelas*: “e no escritório em que trabalho e fico rico / quanto mais eu multiplico, diminuo o meu amor”. Outras canções como *Caso Comum de Trânsito*, *Pequeno Mapa do Tempo* e *Populus* também apresentam elementos comuns à vida em grandes cidades, que dialogam, em certa medida, com o perfil de público⁵⁵ que consumia música popular brasileira de então – jovem, universitário e urbano.

No caso específico de *Populus*, o desejo de Belchior era que a canção fosse a faixa título e emprestasse o seu nome ao disco que foi lançado em 1976, como *Alucinação*. Porém, em razão da atuação da Divisão de Censura e Diversões Públicas (DCDP)⁵⁶, a canção sofreu uma interdição, tendo sua gravação liberada apenas em 1977, após alteração e retirada de determinados trechos.

⁵⁵ Ver: NAPOLITANO, Marcos. *A música popular brasileira (MPB) dos anos 70: resistência política e consumo cultural* apresentado no IV Congresso de la Rama latino-americana del IASPM (Cidade do México, abril de 2002) e disponível em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/fevereiro2012/historia_artigos/2napolitano70_artoigo.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2021.

⁵⁶ De acordo com o Parecer Nº 1235/77 - Título: “Letras Musicais”- Classificação: “Interdição”, de 29 de Março de 1977, Belchior teve as canções *Pequeno Mapa do Tempo*, *Carisma*, *Como se Fosse Pecado*, *Clamor do Deserto*, *Caso Comum de Trânsito* e *Populus* como objetos de interdição. Segundo a justificativa do parecer, o ato realizado justificava-se por: 1. Trata-se de matéria com mensagens de proposto político; 2. Apesar da abordagem subliminar, o conteúdo de insatisfação e crítica ao regime vigente é perceptível em todas as letras; 3. O veto parcial em algumas estrofes ou versos não invalida seu contexto nocivo. Todas viriam a figurar no disco *Coração Selvagem*, lançado no mesmo ano do parecer após o artista recorrer à decisão e realizar ajustes nas letras (SILVA, 2015, p. 58, anexo B).

As escolhas musicais realizadas para essa canção, aproxima-a de uma típica cantiga de roda, ao mesmo tempo que apresenta elementos que a associam ao rock praticado no período, com instrumentos elétricos, metais e sintetizadores. As cantigas são reconhecidas por apresentar estruturas com repetições, trocadilhos, rimas e, apesar da aparência ingênua e da composição simples, um caráter educativo marcado pela forte presença no processo formativo realizado na infância.

Essa operação de bricolagem entre a cantiga e o rock, a oralidade e os instrumentos elétricos, reverberou as possibilidades abertas pelo Tropicalismo, que promoveu uma nova forma de produção, recepção e escuta da canção. Segundo Tatit, a partir do Tropicalismo e seu gesto de assimilação “configurou-se a ideia e que a canção brasileira se alimenta de todas as dicções musicais circulantes no país e que, em princípio, nada deveria ser excluído” (2021, p. 209). Dessa forma, ainda segundo o autor, caberia ao Tropicalismo promover a mistura, “salientar que a canção brasileira precisa do bolero, do tango, do rock, do rap, do reggae, dos ritmos regionais, do brega, do novo, do obsoleto” (Id. Ibidem).

POPULUS⁵⁷

1.

Populus, meu cão.
O escravo indiferente que trabalha
e, por presente, tem migalhas
sobre o chão.
Populus, populus, populus, meu cão
populus, meu cão
populus, meu cão.

2.

Primeiro foi seu pai,
segundo seu irmão,
terceiro agora é ele, agora é ele, agora é ele
de geração, em geração, em geração.

3.

No congresso do medo internacional
ouvi o segredo do enredo final
sobre populus, meu cão,
sobre populus, meu cão.
- Documento oficial em testamento especial
sobre a morte, sem razão,
de populus, meu cão,
de populus, de populus, de populus.

4.

Populus, populus, populus, meu cão
populus, populus, populus meu cão!
Delírios sanguíneos, espumas nos teus lábios.
Tudo em vão...

⁵⁷ Da mesma forma como nas canções analisadas no capítulo anterior, as características originais do encarte do LP foram preservadas na hora de realizar a citação da letra da canção.

5.
Tenho medo de populus, meu cão,
roto no esgoto do porão.
Seu olhar de quase gente,
as fileiras dos seus dentes!
Trago o rosto marcado
e eles me conhecerão, me conhecerão, me conhecerão.
6.
Populus, populus, meu cão.
populus, populus, meu cão.
populus, populus, meu cão.
S.O.S.

(BELCHIOR, 1977).

A canção⁵⁸ *Populus*, de acordo com o encarte do disco, possui seis estrofes. Ao longo de seu andamento, cada estrofe é executada apenas uma vez. O refrão da canção – *Populus, populus, meu cão* – está presente nas estrofes um, três, quatro e seis. Na maior parte do tempo, há a alternância entre dois acordes, de III e VII graus. As únicas variações ocorrem na quinta estrofe, quando aparecem acordes de I e V graus, e no verso final – *S.O.S.* – da sexta estrofe, com acordes V, IV e III graus.

Numa perspectiva de apreensão empírica da canção, como propõe Tatit (2003, 2012), no que diz respeito aos estribilhos e aos mecanismos de reiteração, pode-se destacar a sua estrutura cíclica e a repetição do verso *Populus, meu cão*. Dividida em seis estrofes, ao longo da maioria de sua construção melódica, há a alternância de dois principais acordes, que reforçam a reiteração de sua mensagem, independentemente de sua letra ser direta e pouco apresentar repetição – a exceção é o refrão. O verso em questão surge em pontos centrais da canção – como será apresentado adiante – construindo uma narratividade sobre o que está sendo dito e, ao mesmo tempo, sua tematização. Outro ponto de destaque diz respeito ao canto que contribui, também, para a atuação da fala na canção configurando uma importante presença da linguagem oral.

Ao analisar os seus momentos musicais, como na maior parte do repertório do artista, a voz ocupa o primeiro plano sonoro, enquanto os instrumentos atuam no sentido de reforçar o canto. Dessa maneira, seus variados momentos se organizam de acordo com a seguinte estrutura:

- 0” a 22” : arranjo de voz, violões e teclado.
- 22” a 1’20” : início da letra que se mantém com os mesmos instrumentos.
- 1’21” : entrada do contrabaixo, bateria, guitarra elétrica e sintetizador.

⁵⁸ A canção está disponível na plataforma *Youtube*, em: <<https://youtu.be/dh9iZ0S028I>>. Acesso em: 22 ago. 2021.

- 1'42": saída dos instrumentos com efeito *fade out*;
- 1'44": retorno da voz, acompanhada de violões e teclado.
- 2'19": entrada do contrabaixo, bateria, guitarra elétrica e sintetizador.
- 2'39": saída dos instrumentos com efeito *fade out*;
- 2'42": retorno da voz, acompanhada de violões e teclado.
- 3'00": trecho final da canção com todos os instrumentos e voz.

Assim como em *Alucinação*, os intervalos em que há a entrada do contrabaixo, bateria, guitarra elétrica e sintetizador contribuem para criar as tensões locais, responsáveis por desengatar ou engatar os significados de cada momento. São nesses intervalos, também, em que ocorre a variação de acordes. Enquanto as outras partes se estruturam a partir da alternância dos acordes de III e VII graus, nessas, aparecem acordes de I e V graus. O trecho final, iniciado aos 3'00" também apresenta uma outra variação, como já mencionado, com acordes de V, IV e III graus executados durante o acompanhamento de todos os instrumentos. Essas escolhas musicais, por parte do artista, reforçam os mecanismos de reiteração, a narratividade, a tematização e seus estribilhos.

A sua narratividade que é apresentada por meio de uma forma-canção semelhante a uma cantiga de roda se desenvolve a partir da história de um cão. Um dos objetivos desse gênero musical é transmitir uma mensagem, um conhecimento, àqueles que participam de sua execução. A partir de sua escuta pode-se perceber que *Populus* teve uma vida indigente e que não conseguiu se livrar das mesmas condições em que seu pai e irmão foram submetidos. Muito menos, foi possível construir oportunidades diferentes para suas próximas gerações, sucumbindo diante da morte.

Diante disso, a pergunta que se faz é: quem, de fato, é *Populus*? Quais são os sentidos atribuídos a *Populus*? E, por que uma história aparentemente ingênua de um cachorro, chamou atenção ao ponto de a canção sofrer interdição dos órgãos de censura?

Populus é uma palavra em latim, que pode ser traduzida como *povo* ou *nação*. O seu significado também é associado a ideia de público, algo pertencente à comunidade, em oposição ao que é privado. Belchior, certamente, teve contato com a antiga língua indo-europeia durante o período em que era conhecido como Francisco Antônio de Sobral ou, simplesmente, Frei Sobral. No final da adolescência, no ano de 1964, pouco antes do golpe militar, Belchior havia optado por deixar sua cidade natal para iniciar os seus estudos como noviço capuchinho no convento situado na cidade de Guaramiranga. Esse período se estenderia até o ano de 1966, quando escolheu pela não continuidade à vida monástica, mudando-se para a cidade de Fortaleza.

A narrativa ficcional apresentada na canção é a de um povo, escravizado – ou que exerce trabalhos análogos à escravidão ou mal remunerados – que em troca de sua força produtiva recebe algo identificado como migalhas, uma parte insignificante de algo maior. Na sequência desse trecho apresentado, fica claro, também, que essa situação não é exclusiva daquele momento, ela possui uma origem atribuída a gerações passadas e, que tal ciclo, também não irá se encerrar ali como a própria repetição das palavras “de geração, em geração, em geração” indica. Afinal, essa temática geracional está presente na entrevista apresentada no início deste capítulo, na própria fala de Belchior e, também, em outras canções⁵⁹, por exemplo, *Como Nossos Pais*, eternizada na voz da cantora Elis Regina, e *Fotografia 3 x 4*, que explora o drama do migrante nordestino.

A escolha por um animal domesticado, como o cão, não pode ser menosprezada. Primeiro, a voz que fala, o enunciador da canção, aparentemente é o “dono” desse cão, como indica o pronome possessivo “meu”. Em segundo lugar, a compreensão do cachorro como melhor amigo do homem associa-se a ideais de fidelidade e obediência, independente das contrapartidas sinalizadas por seu parceiro – dono – homem. Nota-se que relação semelhante se apresenta como exigência em regimes totalitários, caracterizados pelo culto ao líder e postura de obediência, respeito e lealdade à nação.

Nas estrofes três e quatro, uma situação, até então um tanto abstrata e inerente ao cotidiano de tantas pessoas, começa a ganhar contornos um pouco mais concretos a partir de episódios específicos da história dos brasileiros. Logo, no primeiro verso da estrofe três, há uma citação ao poema *Congresso Internacional do Medo*⁶⁰, de Carlos Drummond de Andrade. A relação de admiração de Belchior por Carlos Drummond de Andrade renderia em trabalhos futuros presença constante da poesia drummondiana na obra do cantor. Além de diversas referências que podem ser observadas em outras de suas canções, o trabalho que melhor sintetiza essa admiração de Belchior pelo poeta de Itabira é o disco duplo *Belchior – As várias caras de Drummond*, lançado, em 2004, pela gravadora Cameratti. Nesse trabalho, são apresentados 31 poemas musicados e 31 gravuras produzidas por Belchior⁶¹.

⁵⁹ As duas canções citadas fazem parte do disco *Alucinação*, de 1976, em que *Populus* também deveria estar e foi impedida pela censura.

⁶⁰ Esse poema também aparece na canção *Pequeno Mapa do Tempo* que, juntamente de *Populus*, sofreu interdição da censura em mesmo período e só foi liberada para gravação no disco *Coração Selvagem*, de 1977.

⁶¹ Belchior, apesar de ser reconhecido pelo grande público por sua carreira musical, sempre foi amante da poesia e das artes plásticas. Segundo levantamento realizado pelos jornalistas e escritores Cris Fuscaldo e Marcelo Bortoloti, dentro da linguagem visual das artes plásticas, Belchior expôs seus trabalhos, em

Esse poema, publicado em 1940, no contexto da 2ª Guerra Mundial e da Ditadura do Estado Novo, é um dos mais célebres da poesia drummondiana. Nele, o medo é alçado como o sentimento que atravessa indivíduos do mundo inteiro. Não é só representado na relação com o desconhecido e inabitado (sertão, mares, desertos) como com o conhecido (soldados, mães, igrejas, ditadores e democratas) e na perspectiva de mudança de tal panorama – ou falta dele – num horizonte de expectativa: “cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte, depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas” (DRUMMOND, 2022). No entanto, em *Populus*, Belchior, realiza um deslocamento da palavra “medo” ao citar o poema. Em vez de se referir ao próprio nome *Congresso Internacional do Medo*, Belchior o apresenta como *Congresso do medo internacional* intensificando, ainda mais, o sentimento de medo enquanto algo, naquele contexto de Belchior, já universalizado. Na poesia de Drummond, porém, observa-se que o medo era ainda um objeto a ser tratado. A relação estabelecida entre 1940 (data da publicação do poema) e 1977 (data do lançamento da canção) recupera a perspectiva geracional apresentada no início da canção (primeiro foi seu pai, segundo seu irmão, terceiro, agora é ele, agora é ele, de geração, em geração, em geração).

O enunciador da canção prossegue ao afirmar que a intensificação do medo está presente no próprio discurso oficial – “Documento oficial em testamento especial / sobre a morte, sem razão / de populus, meu cão” – de então. Não se resume apenas a um sentimento compartilhado, mas sim a algo politicamente institucionalizado. Os anos de 1970, no Brasil, após o AI-5, ficaram conhecidos pela aplicação da tortura enquanto política de Estado, popularmente conhecido como os anos de chumbo⁶² do regime. Diante das atrocidades do estado, quando confrontados com os indícios e as circunstâncias, havia os laudos e justificativas oficiais para sustentar o injustificável – “Delírios sanguíneos, espumas nos teus lábios. Tudo em vão...” – não se mantinham⁶³.

mostras individuais e coletivas, em locais como: Casa de Cultura de Sobral (1998), Galeria de Arte Inimá de Paula (1999), Casa das Rosas (2001), Centro Cultural Oboé (2001) e Centro Cultural Justiça Federal (2003). Além dessa participação direta, Belchior esteve envolvido em algumas curadorias ou como mecenas de certas iniciativas.

⁶² Em 1971, ocorreu o sequestro seguido de morte do deputado cassado Rubens Paiva, assim como do estudante e militante do MR-8, Stuart Angel Jones. Durante a execução da peça *Roda Viva*, de Chico Buarque, houve um ataque a seus integrantes por parte do grupo paramilitar *Caça aos Comunistas*. Segundo levantamentos da Comissão da Verdade, mais de 13 mil pessoas foram indiciadas em inquérito pela Lei da Segurança Nacional.

⁶³ Um dos casos mais famosos é do jornalista Vladimir Herzog, morto sob tortura no ano de 1975, ao se apresentar voluntariamente no quartel general do II Exército, nas instalações do DOI-CODI, em São Paulo, para prestar esclarecimentos sobre suas ligações com o Partido Comunista Brasileiro. A versão oficial apresentada pelo Serviço Nacional de Informações era de que Herzog havia se suicidado, respaldado pelo

Nas estrofes cinco e seis, o sentimento de medo, apresentado ainda na citação do poema *Congresso Internacional do Medo* ganha novos contornos na voz do enunciador. No verso referente à referência ao título do poema drummondiano, o enunciador da canção afirma: “ouvi o segredo do enredo final / sobre populus, meu cão”. Na quinta estrofe, por sua vez, os versos que iniciam são: “Tenho medo de populus, meu cão, / roto no esgoto do porão”. A partir dessa perspectiva, pode-se elaborar a hipótese de que dentro da narrativa apresentada pela canção, o dono do cão-povo-nação foi parte responsável por infringir os danos que lhe foram causados ao reforçar a situação de inércia por parte daquele que é objeto da ação. Outro trecho que corrobora para essa afirmação são os versos “trago o rosto marco / e eles me conhecerão, me conhecerão, me conhecerão”. O rosto marcado, nesse caso, transforma-se num indicativo da ação realizada, tanto de forma simbólica quanto de forma física.

O verbo “conhecer” conjugado no futuro do presente do indicativo – conhecerão – expressa a certeza de que ele será conhecido num futuro próximo. Dentro da relação homem e animal, o parceiro homem é àquele que tem responsabilidade pelo parceiro bicho. Sobre esse ponto de vista, dentro da organização social, o estado é aquele que possui responsabilidade perante a comunidade que o constituiu, reforçando ainda mais a responsabilização do enunciador da canção diante do seu provável reconhecimento.

A canção, em certa medida, apresenta a inevitabilidade do acontecimento, atribuindo-o, como observado, a um ciclo que se estende entre gerações. Porém, considerando que a experiência da canção se constitui a partir de sua execução e recepção por parte do outro, pode-se deduzir que o tom crítico e de denúncia adotado na obra tem como objetivo expor esse ciclo e, finalmente, rompê-lo, contrariando a própria ideia de inevitabilidade construída ao longo da canção.

A canção é concluída com o canto cifrado do sinal de socorro e alerta universal conhecido como *S.O.S.* Esse código se estende ao longo de 30 segundos, enquanto a instrumentalização que o acompanha ganha contornos dramáticos até então não apresentados na faixa musical. A pergunta que se estabelece é: de quem é o pedido de socorro? Do povo, nação, reprimido e sujeito à violência denunciada na canção? Do opressor, responsável por infringir o ato violento e que agora se vê diante da possibilidade

laudo de encontro de cadáver expedido pela Polícia Técnica de São Paulo. O seu registro de óbito só foi retificado no ano de 2012, após os trabalhos de reparação de memória desenvolvidos por parte da Comissão Nacional da Verdade.

de ser reconhecido? Ou do artista, enunciador da canção, que vai experienciando o mundo que se apresenta para recriá-lo em sua obra?

A especulação sobre essas questões faz parte da busca pela compreensão do enigma que é a obra e o ato criador. Belchior, como apresentado, possui um forte compromisso com o conteúdo em suas canções e com o papel desempenhado pelo artista na sociedade, enquanto aquele responsável de construir utopias, possibilidades e alternativas a partir da arte. *Populus*, dessa forma, se apresenta como um panorama histórico, cultural, artístico e sonoro desse período da história brasileira.

Retórica Sentimental: moro num lugar comum, junto daqui, chamado Brasil.

Como analisado até o momento, em *Alucinação*, Belchior reforça o seu compromisso com experiências com coisas reais, ao elaborar uma visão dualista entre as ideologias contraculturais e ações empíricas que demandam urgência da população; enquanto em *Populus*, a partir de uma narrativa metafórica, o artista aborda questões associadas a situação do trabalhador brasileiro, mediante ao desemprego e à suspensão dos direitos sociais. Por sua vez, em *Retórica Sentimental*, Belchior busca desvelar outra historicidade, mediante a tentativa de dessacralizar valores estabelecidos a partir de um romantismo nacionalista, responsável pela construção de um projeto de nação brasileira que remonta ao século XIX.

Silva, a respeito de *Retórica Sentimental*, afirma:

Essa letra-poema recobra o romantismo nacionalista no qual a literatura, tanto na poesia como na narrativa ficcional, constrói um projeto de nação brasileira a partir de mitos criados com a exploração de aspectos da natureza exuberante e generosa do lugar chamado Brasil, bem como com a criação de histórias, lendas e textos que fixaram, no imaginário nacional, figuras como Iracema, Ceci, Peri, o sabiá que canta nas palmeiras, e tantos outros elementos, que figuram no texto [...] (2006, p. 108).

Esses mitos retomados por Belchior em seu texto, para além de monumentos da cultura, são monumentos da barbárie. “Assim como a cultura não é isenta de barbárie, não o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura”, afirma o historiador Walter Benjamin (1987, p. 225). De acordo com Lilia Moritz Schwarcz (2000), em inícios do século XIX, o Brasil vivia uma situação paradoxal. Era uma colônia de uma metrópole em processo de decadência e sentia os impasses de uma política de restrições econômicas e culturais. Porém, no ano de 1808, com a transferência da Família Real, a colônia tropical

sofreria profundas mudanças em função da presença da corte portuguesa, modificando, também, o curso da emancipação brasileira.

Ainda segundo Schwarcz (2000), a independência se efetivaria em 1822, porém a realeza portuguesa ocupou a centralidade do processo de autonomia diferentemente do que ocorreu nos demais domínios espanhóis. D. Pedro I, entre os anos de 1822 e 1831, buscou a afirmação da emancipação política brasileira. Foi sob seu governo que ocorreu a fundação das faculdades de direito do país em 1826, a reformulação das escolas de medicina em 1830, assim como a criação de um estabelecimento dedicado às letras brasileiras. Em 1838, no período regencial e diante de diversas revoltas em seu território, foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, inspirado nos modelos institucionais europeus.

Sobre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Schwarcz afirma:

O IHGB, por sua vez, daria à monarquia brasileira uma nova história, uma iconografia original e uma literatura épica. Nesse local, enquanto o passado era lembrado de forma enaltecida, a partir de uma natureza grandiosa e de indígenas envolvidos em cenários românticos; já a realeza surgia como um governo acima de qualquer instituição, e a escravidão era, literalmente, esquecida. Especializada, também, na confecção de peças comemorativas e espetáculos rituais, coube à instituição “inventar um passado”, recuperar o presente e associar uma certa “aparência a uma essência”: um Estado idealizado por meio de seu soberano e de suas instituições quase ausentes (Id. *Ibidem*, p. 110).

Todos esses mitos abordados por Belchior, como será visto a seguir no caso da canção *Retórica Sentimental*, remontam a tal período da história brasileira. Porém, diferentemente de uma valorização dessa brasilidade romântica, o artista constrói em sua canção narrativas e imagens que apontam os limites e contradições desse projeto de nação à luz das experiências e valores de seu tempo. Essa relação com o tempo presente também é expressa no próprio disco em que a canção é apresentada, *Belchior ou Era Uma Vez Um Homem e o Seu Tempo*, de 1979. O título da obra evoca a relação entre Belchior e o seu presente, destacando-se dentro de seu repertório como um dos discos em que seu lado político é mais exposto. Nessa obra, Belchior explora um tempo saturado de “agoras” ao apropriar-se de diversas reminiscências, em contraposição a uma noção de tempo homogênea e vazia pelo qual é preenchido por acontecimentos históricos.

Como apresentado no capítulo anterior, no trabalho de 1979, essa relação pode ser percebida em diversas canções. Em *Tudo Outra Vez*, Belchior aborda o retorno dos exilados políticos, antecipando a possibilidade aberta pela assinatura da Lei da Anistia, assinada no mesmo ano de 1979. O direito ao uso da voz e à liberdade, são temáticas

presentes em *Brasileiramente Linda e Conheço o Meu Lugar*. A ação do tempo diante da juventude é a temática central na narrativa de *Comentários a respeito de John*, pois, se no início da década, parcela do público se viam como adolescentes ou jovens adultos, agora, haviam atingido a maturidade, como o próprio artista. Em *Voz da América*, recorre à alegoria do condor, uma ave nativa da América do Sul, que sobrevoa toda a região da Cordilheira Andina, para se referir aos regimes ditatoriais do cone sul e sobre os que tiveram que partir para um país distante. Em *Meu Cordial Brasileiro*, segundo Sérgio Buarque de Holanda⁶⁴, questiona o mito do homem cordial, como contribuição brasileira para a humanidade, ao afirmar: “o senhor não me perdoa / eu não entrar numa boa e / perder sempre a esportiva / frente a essa gente indecente / que come, drome e consente / que cala, logo está vida”.

*Retórica Sentimental*⁶⁵ é uma canção dividida em quatro partes. Em sua estrutura textual, há a alternância entre o verso poético e a prosa. Segundo o artista, no trabalho de 1979, as estruturas visuais construídas pela palavra escrita são tão importantes quanto a palavra cantada. Segundo o artista, ao comentar sobre o álbum *Belchior ou Era Uma Vez Um Homem e o Seu Tempo*, em entrevista publicada no *Estado de São Paulo*, no dia 19 de agosto de 1979, “o significado dos versos só é completo quando se vê a letra, que por sua vez também se totaliza quando é ouvida” (BELCHIOR, 1979, p. 46). Suas estrofes são executadas apenas uma vez em seu andamento, sem apresenta repetições ou refrão.

RETÓRICA SENTIMENTAL Belchior⁶⁶

CLÁUSULA PRIMEIRA

Moro num lugar comum, junto daqui,
chamado Brazil. Feito de três raças tristes, folhas
verdes de tabaco e o guaraná guarani.

§ único

Alegria Namorados **Alegria** de Ceci!
Manequins emocionadas,
são touradas de Madrid!

⁶⁴ De acordo com Lilian Moritz Schwarcz (2008), “a cordialidade é entendida por Sérgio Buarque de Holanda como intimidade, horror à distância etc.; não quer dizer nem polidez ou civilidade”. Ainda de acordo com a autora, a ideia de “cordialidade” diria sobre a nossa impossibilidade de lidar com questões políticas e de cidadania, para fora da esfera pessoal, diferentemente, de uma noção de “bondade”, significando um alerta contra nossa aversão ao formalismo e convenções sociais. Dessa forma, a ideia de cordialidade opera no sentido de inflacionamento da esfera íntima, do privado em detrimento de modelos modernos de Estado e Cidadania, externos à formação da sociedade brasileira, enquanto resultado de um processo de colonização.

⁶⁵ A canção está disponível na plataforma *Youtube*, em: <<https://youtu.be/z3nJpBHBVKA>>. Acesso em: 21 abr. 2021.

⁶⁶ Novamente, a escolha foi pela preservação das características originais do encarte do LP na hora de realizar a citação da letra da canção.

CLÁUSULA SEGUNDA

Que em matéria de palmeira ainda tem
o “BURITI PERDIDO”.

§ único

Símbolo de nossa adolescência/
Signo de nossa inocência índia
.....sangue tupi.....

CLÁUSULA TERCEIRA

E por falar no Sabiá ... O poeta
Gonçalves Dias é que sabia.

§ único

Sabe lá se não queria
uma Europa bananeira!
(Diga lá, tristes tópicos,
sabiá laranjeira!)

CLÁUSULA QUARTA

Aliás, meu camarada,
o cantor popular falou divinamente:
– “Deus é uma coisa brasileira
nordestinamente paciente”

§ único

Oh! bloody moon!

(BELCHIOR, 1979).

De acordo com (TATI, 2012, 2003), a partir de uma apreensão empírica da canção, percebe-se, novamente, a presença do fenômeno da narratividade. Esse fenômeno está expresso tanto em sua letra quanto em seu título, quando se entende retórica enquanto expressão de eloquência a partir de uma argumentação eficaz e persuasiva. O tempo verbal predominante, assim como em *Alucinação*, é o presente, numa clara tentativa de aproximação com o ouvinte ao visar a construção empática entre a voz que canta e o sujeito da recepção. A tematização da canção, por sua vez, se organiza por meio do diálogo entre as diversas referências aos valores estabelecidos a partir de um romantismo nacionalista. A reiteração entre harmonia e letra é obtida a partir da repetição e estrutura cíclica, caracterizada pela alternância entre quatro acordes básicos com pequenas variações dentro do mesmo campo harmônico. Dessa forma, a sua melodia é configurada a partir dos mecanismos ritmo-melódicos que corroboram a narrativa da canção.

Ao analisar seus variados momentos musicais, pode-se observar a seguinte organização:

- 0’’ a 2’’: marcação do tempo com o bumbo da bateria;
- 3’’: entrada do baixo elétrico, guitarra e piano;
- 22’’: entrada da voz;
- 23’’ a 3’:05’’: a mesma base musical é mantida até o seu encerramento.

A canção é finalizada com os instrumentos sendo executados enquanto o volume é progressivamente reduzido até finalizar a faixa. Como se pode observar, do ponto de vista dos acontecimentos musicais, praticamente não há variações ou entradas e saídas escalonadas dos instrumentos com o objetivo de criar diferentes momentos musicais. Desse modo, a preocupação do artista associa-se à manutenção da apreensão do ouvinte diante do que está sendo falado/cantado pelo enunciador da canção.

Silva, ao analisar *Retórica Sentimental*, afirma que o discurso aparece como uma arena de conflitos, já que “a segunda voz, uma vez instalada no discurso do outro, entra em hostilidade com o seu agente primitivo e obriga a servir a fins diametralmente opostos. O discurso se converte, então, em palco de luta entre duas vozes” (BAKHTIN apud SILVA, 2006, p. 107). Ainda segundo a autora (2006), Belchior ao construir a canção sob uma base de citações e intertextos, constrói um discurso crítico em que o texto histórico soa estranhamente. O artista ressalta a linguagem do outro, mas a reveste conforme uma orientação oposta à do outro. Dessa forma, a apreensão do real realizada pelo artista opera como forma de esquadrihar a camada ideológica que mascara a realidade.

A autora observa, também, a forma como o texto é organizado à moda do estabelecimento de um contrato, em que cada uma das quatro clausuras enumeradas ganha um parágrafo único. Essa organização, comumente, constitui a exceção ou particularização feita a cada cláusula de um contrato. Belchior não apenas explora a visão do estrangeiro sobre o país, como adota a grafia *Brazil*, “lugar comum” das representações que muitas vezes associam a brasilidade à natureza exótica ou ao processo de miscigenação. Apropria-se de clichês, como a ideia de três raças e produtos exóticos como folhas verdes de tabaco e o guaraná – palavra de origem tupi-guarani –, fruto muito comum em regiões como o Estado do Amazonas e Pará. Enquanto a *Cláusula Primeira* explora a melancolia da miscigenação – feito de três raças tristes – o § único o contrapõe à alegria que perpassa a identidade brasileira, principalmente no período carnavalesco, ao realizar uma citação da marcha *Touradas em Madri*, composta em 1938, por Alberto Ribeiro e João de Barro.

No que diz respeito à *Cláusula Segunda*, Silva afirma que o “texto retoma as informações de espaço, etnia e de vegetação que constroem o mito do país tropical” (Id. Ibidem, p. 110). Enquanto Gonçalves Dias celebra a palmeira na *Canção do Exílio*, o enunciador apresenta o buriti como alternativa tupiniquim.

Nas palavras da autora:

Naquele momento de turbulência político-social e de imposição cultural norte-americana, o instinto de nacionalidade emerge por meio do resgate de elementos da natureza e da cultura brasileira. Então o “buriti perdido” – referência ao poema de Afonso Arinos, no qual essa árvore presencia e resiste aos dramáticos episódios da conquista da terra brasileira pelos portugueses – materializa a tentativa de valorização e preservação da cultura primitiva. Como “símbolo de nossa adolescência, signo de nossa inocência índia, sangue tupi”, o buriti testemunha um tempo histórico em que os elementos nativos dominavam, com sua inocência e alegria, a terra brasileira (SILVA, 2006, p. 110).

Por sua vez, na *Cláusula Terceira* da canção, há uma sugestão entre o ícone palmeira e sabiá, em que uma imagem remete a outra na voz do enunciador, ainda de acordo com a autora (Id. Ibidem). Silva conclui sobre essa parte da canção que “o jogo sonoro *sabiá/sabia/sabe lá* traduz uma carga lúdica que descentra o discurso de subalternidade, pois encaminha a sugestão de que, ao invés da europeização dos trópicos, se promova uma tropicalização da Europa” (id. Ibidem, p. 111).

Na *Cláusula Quarta*, por um lado, há o apelo à religiosidade e à esperança, que são características atribuídas ao povo brasileiro; por outro, sinais de sentimentalismo, balizados em atributos que muitas vezes são apresentados como opostos a uma noção de racionalidade, segundo Silva. Ao unir a religiosidade com a paciência do povo nordestino, o elemento religioso ganha uma composição que o associa com a superação de obstáculos ou modos de vida precários, que muitas vezes associam o Nordeste a miséria, fome, seca e migração (ALBUQUERQUE, 2011).

Silva finaliza a sua análise sobre a canção da seguinte forma:

Apesar de propor no título um discurso sentimental, a conclusão subverte a proposta, quando o parágrafo único finaliza: “Oh! bloody moon!”. O elemento “lua”, signo da estética romântica, qualificado com o adjetivo *bloody* remete ao elemento predador da fúria civilizatória, justificada por elementos ideológicos como a poesia retórica sentimental (2006, p. 111).

Carlos (2007), ao analisar os investimentos interdiscursivos na canção *Retórica Sentimental*, aponta para o uso das seguintes operações: citação e referência. As citações ocorrem nos versos “Que em matéria de palmeira ainda tem / o ‘BURITI PERDIDO’” e “Alegria Namorados Alegria de / Ceci! Manequins emocionadas, são touradas / de Madrid!” que citam, respectivamente o poema *Buriti Perdido* de Afonso Arinos e a canção *Alegria Alegria*, de Caetano Veloso. Pode-se acrescentar, também, a citação à marchinha carnavalesca *Touradas em Madri*, de autoria de Alberto Ribeiro e João de Barro. No caso específico das referências, pode-se observar nos versos: “(Diga lá, tristes tópicos / sabiá laranjeira!)”, em que os trechos referidos são da obra *Tristes Trópicos*, de Claude Lévi-Strauss, e o verso “Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde, / cantar o sabiá” do

poema *Canção do Exílio*, de Casemiro de Abreu. Os versos “Que em matéria de palmeira” e “E por falar no Sabiá... O poeta / Gonçalves Dias é que sabia.” referem ao poema *Canção do Exílio*, de autoria de Gonçalves Dias, e à canção *Sabiá*, de autoria de Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque. Em “Alegria Namorados Alegria de Ceci!” há a referência à obra *O Guarani*, de José de Alencar.

A capa e a contracapa do álbum *Era Uma Vez Um Homem e o Seu Tempo*, ainda segundo Carlos (2007, p. 226), ao apresentar somente o rosto de Belchior em destaque e o seu nome, sugere um pastiche à pintura feita pelo artista plástico estadunidense Jim Fitzpatrick, a partir da foto tirada por Alberto Koda, do guerrilheiro e revolucionário Che Guevara.

Imagem 1: Guerrillero Heroico, fotografia de Alberto Koda, tirada em 5 de março de 1960.

Fonte: Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara#/media/Ficheiro:CheHigh.jpg. Acesso em: 29 ago. 2022.

Imagem 2: Portrait of Che Guevara, de autoria de Jim Fitzpatrick, 1968.

Fonte: Disponível em: [https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Fitzpatrick_\(artist\)#/media/File:FitzpatrickChe.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Fitzpatrick_(artist)#/media/File:FitzpatrickChe.jpg). Acesso em: 29 ago. 2022.

Imagem 3: Capa e contracapa do álbum *Belchior ou Era Uma Vez Um Homem e o Seu Tempo*, de 1979.

Fonte: Capa. Disponível em: https://www.discogs.com/pt_BR/master/1081844-Belchior-Era-Uma-Vez-Um-Homem-E-O-Seu-Tempo/image/SW1hZ2U6MzAxNDc4OTE=. Contracapa. Disponível em: https://www.discogs.com/pt_BR/master/1081844-Belchior-Era-Uma-Vez-Um-Homem-E-O-Seu-Tempo/image/SW1hZ2U6MzAxNDc4ODk=. Acesso em: 29 ago. 2022.

Sobre essa relação, Carlos afirma:

A capa (...) funciona como uma ligação entre as ideias pregadas pelo revolucionário Ernesto Guevara de la Serna e o conteúdo utópico latino-americano das canções, principalmente de *Retórica Sentimental*, *Pequeno Perfil de um cidadão comum*, *Meu cordial brasileiro* e *Voz da América*. O ethos expresso nessas canções é o de um homem jovem, politizado, “antenado” com as questões sociais e principalmente com um projeto utópico revolucionário; homem esclarecido, consciente da sua forma de cantar agressiva e ferina que reflete uma realidade injusta e atual (CARLOS, 2007, p. 225).

O revolucionário cubano, dessa forma, aparece no trabalho de Belchior como uma imagem representativa de um projeto utópico revolucionário. Porém, o artista, não aponta apenas para a transformação e o novo, embora esses valores se façam bastante presentes em suas canções. Como observado em *Retórica Sentimental*, há toda uma apropriação e assimilação de signos e textos associados a um nacionalismo romântico e à poesia canônica brasileira, em que o artista consciente e intencionalmente o faz em vias de protestar, denunciar ou criticar uma realidade do universo simbólico poético nacional (SILVA, 2006). Essa relação entre presente e passado elabora-se pela tentativa de reorganização crítica entre os valores passados a partir das demandas presentes. A passagem “Sabe lá se não queria / uma Europa bananeira!” é central para essa compreensão, quando o artista sugere a tropicalização dos valores europeus, como as ideias de civilização e modernidade, em contraposição a uma europeização das Américas.

As canções até agora analisadas, conforme apresentado, operaram a partir de uma perspectiva crítica em relação à modernização experimentada pela sociedade brasileira ao longo do século XX e sua condição de subdesenvolvimento, em que esses processos são explorados a partir de suas contradições e formas de emprego em nossa sociedade. Se, por um lado, a ação modernizante foi liderada por um regime ditatorial que suprimiu a democracia brasileira, bem como liberdades individuais e coletivas, por outro, extenuou as próprias desigualdades no país ao contribuir com sua ampliação e perpetuação – o exemplo mais claro dentre os analisados são as canções *Alucinação* e *Populus*. No caso de *Retórica Sentimental*, o discurso crítico de Belchior recorre aos elementos do passado para construção de utopias de futuro, a partir de uma ideia de resistência e contraposição diante do desenvolvimento e progresso, enquanto processos “naturais” do regime capitalista. De maneira geral, as três canções analisadas apontam para as noções de desenvolvimento e progresso capitalista apresentadas enquanto geradoras – e não soluções – dos problemas sociais enfrentados.

Portanto, quando se pensa a relação entre modernidade e subdesenvolvimento como importante fio condutor da obra de Belchior na apreensão de seu projeto poético, procurou-se responder ao longo deste capítulo alguns questionamentos: como esse tempo e espaço passam a pertencer a sua obra? De que maneira esse mundo mediado pela experiência do artista penetra o universo criado por suas canções? Em que medida, escolhas éticas e estéticas foram interpostas e sobrepostas por essa relação entre tempo, espaço e obra? Que processos de decomposição da realidade assistida e experimentada são realizados?

A partir das análises empreendidas, pode-se afirmar que Belchior destaca-se por uma postura firme em relação ao artista enquanto observador privilegiado da realidade. Não apenas como atitude passiva daquele que a observa diante de si, mas consciente da necessidade de incorporá-la a sua obra. O seu repertório – representado aqui por meio de três canções – é uma fonte para a compreensão dessa postura assumida pelo artista. Soma-se a isso, o importante papel da arte em construir utopias, construir possibilidades de existência e resistência, principalmente, se caso pensar num contexto de uma sociedade politicamente reprimida e desigual. Sobre tal assunto, em reportagem publicada em 1979, Belchior afirma que como artista pôde propor algo muito maior que qualquer partido político. Para ele, enquanto a política institucional possui um campo de atuação dentro de determinados limites; o artista, em grande medida trabalha com a construção de alternativas possíveis, tanto a nível individual quanto coletivo. Nas palavras do artista: “a minha utopia é paradisíaca, edênica, dionisíaca. Eu acho mais importante cuidar da felicidade das pessoas do que do Produto Interno Bruto” (BELCHIOR, 1979).

À sua maneira, Belchior criou e recriou, em sua obra, experiências e linguagens que valorizam cada vez mais o caráter comunicativo que a arte possui. Afinal, sua necessidade de se fazer ouvir e de comunicar por seu canto torto feito faca, fê-lo explorar novos horizontes, como a poesia e as artes plásticas, que foram cada vez mais incorporadas ao seu ofício.

Do ponto de vista ético, pode-se destacar o fato de que todas as canções analisadas são elaboradas em primeira pessoa. É a voz que fala/canta à procura daquele que ouve e interpreta sua produção, de maneira direta, sem intermediários. O artista assumiu, também, diálogos em sua obra com toda uma cultura de pensamento do período, caracterizada por uma forma específica de pensar e se representar enquanto sujeito e nação, denominada por Ridenti (2014) como brasilidade revolucionária. O passado, dessa

forma, não é visto como atraso ou motivo de superação, mas referência, para um outro tipo de projeto modernizador, que contrasta com os ideais da modernidade capitalista. No que diz respeito aos princípios estéticos, Belchior recorre as reincidências melódicas, aos mecanismos de reiteração e a narratividade, como fenômenos responsáveis por contribuir para uma dicção característica de seu trabalho, ao procurar presentificar a relação eu/tu (enunciador/enunciatário) num aqui/agora (TATIT, 2003). Ao associar essas operações aos investimentos interdiscursivos, busca engatar e desengatar os significados construídos por suas canções. Segundo Silva (2006), embora o artista ressalte a linguagem do outro, reveste-a com uma orientação oposta, já que o presente e o passado são reorganizados por meio de sua dicção e enunciado, contribuindo para que seu discurso se projete enquanto uma arena de conflitos.

Capítulo 4.

***Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro:* um saber poético-musical**

Ao longo do percurso desta pesquisa, que se orientou a partir do estudo da obra de Belchior enquanto projeto poético, até o momento, dois fios condutores nortearam a presente investigação. O primeiro deles diz respeito à narrativa do migrante nordestino, em que o artista explora em suas canções a complexidade e a contraditoriedade do sujeito migrante. Ao mesmo tempo que ele não se reconhece mais em sua sociedade de origem, enfrenta dificuldades diante da sua integração na sociedade de destino. Esse *locus* intermediário, entre esses dois espaços simbólicos e imagéticos, é onde suas canções operam. Um Nordeste recriado no Sul que, ao mesmo tempo deixa de ser o que era, não se torna o que se projeta. Dessa forma, por meio de suas escolhas éticas e estéticas, o artista consegue recolocar em circulação, a partir de um exercício de alteridade, a oportunidade de fala e posicionamento ao outro que, muitas vezes, ocupa lugares marginais e envoltos de preconceito.

Por sua vez, ao se analisar o segundo fio condutor presente na obra do artista, depara-se com o mundo mediado pela experiência dele que penetra o universo criado por suas canções. Nesse sentido, explorou-se o posicionamento crítico de Belchior em relação à retórica desenvolvimentista, enquanto produtora de significados associados ao processo de modernização e a condição de subdesenvolvimento, que caracterizaram o século XX no Brasil e na América Latina. Na obra do artista, esses processos são explorados a partir de suas contradições e formas de emprego em nossa sociedade. Por um lado, a ação modernizante foi liderada por um regime ditatorial que suprimiu não só a democracia no Brasil, como também liberdades individuais e coletivas; por outro, externou as próprias desigualdades do país, ao contribuir com sua ampliação e perpetuação. A análise das canções apontou para as noções de desenvolvimento e progresso capitalista enquanto geradoras – e não soluções – dos problemas sociais enfrentados.

Esses fios condutores foram interpretados por meio de seus princípios éticos e estéticos. Do ponto de vista ético, destaca-se a postura firme do artista como observador privilegiado da realidade e os processos de decomposição que se desdobram na construção de suas canções, enquanto objetos ficcionais. O resultado dessa operação

incorpora elementos identificados com uma determinada realidade social a partir das subjetividades do artista, capazes de reformular esse mundo por meio de sua poética musical. Enquanto princípios estéticos, há o predomínio da narratividade construída, na maior parte das vezes, em primeira pessoa, contribuindo para a construção de uma empatia entre a voz que fala/canta e àquele que ouve e interpreta sua produção.

Somado a esses princípios éticos e estéticos presentes em seu cancionário, todas as canções também apresentam uma série de diálogos estabelecidos com elementos externos a sua produção. Esse ato comunicativo é realizado por meio de investimentos interdiscursivos, em que o artista recorre a determinadas operações de linguagem, como referência, alusão e citação que são responsáveis por desengatar e engatar os significados construídos por suas canções. Ademais, essas escolhas realizadas pelo artista, que compreendem parte de seu processo criativo, estabelecem um intenso campo de cruzamentos em sua obra.

Wisnik, ao estudar a relação entre literatura e música popular, afirma que esses diálogos estabelecidos compreendem o próprio processo de formação da canção popular brasileira, caracterizada por um saber poético-musical⁶⁷, responsável por promover um intenso campo de cruzamentos pela inserção de elementos associados à chamada cultura alta e as produções populares. Segundo o autor,

na canção popular brasileira das últimas três décadas encontram-se as bases portuguesas e africanas com elementos do jazz e da música de concerto, do rock, da música pop internacional, da vanguarda experimental, travando por vezes um diálogo intenso com a cultura literária, plástica, cinematográfica e teatral (WISNIK, 2004, p. 215).

Belchior estabelece esses diálogos como parte da tradição presente na canção popular brasileira, transformando-os em uma singularidade de seu trabalho. Esse campo de cruzamento estabelecido pelo artista reinscreve cantigas de reisado, danças dramáticas do folclore nordestino, personagens como Lampião e Maria Bonita, não apenas por meio

⁶⁷ José Miguel Wisnik utiliza o termo gaia ciência para designar esse saber poético-musical. Para o autor, é possível “postular que se constitui no Brasil, efetivamente, uma nova forma de ‘gaia ciência’, isto é, um saber poético-musical que implica uma refinada educação sentimental (como aquele assim designado pelos trovadores de Toulouse do século 16, lembrando a grande tradição provençal do século 12) mas, também, uma ‘segunda e mais perigosa inocência na alegria, ao mesmo tempo mais ingênua e cem vezes mais refinada do que ela pudesse ter sido jamais’ (a frase é de Nietzsche na abertura d’A Gaia Ciência). De fato, agudeza intelectual (muitas vezes afinada com as próprias bases barrocas da formação colonial) e a ‘inocência na alegria’ (espraiada na cultura extensiva do carnaval) saem potencializadas pelo seu rebatimento, nesta linhagem da canção popular brasileira. Noutras palavras, o fato de que o pensamento mais ‘elaborado’, com seu lastro literário, possa ganhar vida nova nas mais elementares formas musicais e poéticas, e que essas, por matéria de uma experiência de profundas consequências da vida cultural brasileira das últimas décadas” (WISNIK, 2004, p. 218).

de operações intertextuais, mas também por investimentos interdiscursivos⁶⁸ ou metadiscursivos. Além disso, sua produção interage com autores como João Cabral de Melo Neto, Zé Limeira, Angelino de Oliveira, Catulo da Paixão Cearense, Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, Zé Dantas, Sá, Rodrix e Guarabyra, Sérgio Buarque de Holanda, Claude Lévi-Strauss, Casemiro de Abreu, José de Alencar, Gonçalves Dias, Castro Alves, Ambrósio Fernandes Brandão, Alberto Simões, Ary Barroso, Euclides da Cunha, Carlos Drummond de Andrade, Cruz e Souza, Olavo Bilac, Fernando Pessoa, dentre outros.

Em entrevista concedida ao programa *Vox Populi*, exibido no ano de 1983, Belchior foi questionado sobre o trecho *nada é divino, nada é maravilha*⁶⁹, presente em *Apenas Um Rapaz Latino-Americano*, e a canção *E Que Tudo Mais Vá Para o Céu*⁷⁰, primeira faixa do álbum *Paraíso*, de 1982. Segundo o entrevistador, algumas críticas sugeriram que Belchior estivesse “negando” Caetano Veloso e Roberto Carlos. Diante de tal comentário, o artista respondeu:

Eu acho simplesmente desse ponto de vista que essas duas canções aproveitaram o material sonoro, letrístico, existente antes do meu trabalho. Eu acho que essa é uma forma muito interessante de criar, porque é uma forma que revê a arte anterior, que recicla essa arte, que põem em crise, põem em xeque aquilo que já está feito. E, também, acompanha o sentido de beleza, o sentido de força e o sentido de importância que aquela canção citada possa eventualmente ter tido. No caso da música *Apenas Um Rapaz Latino-Americano*, que tem uma citação de Caetano e de Gil - *nada é divino, nada é maravilha* - uma citação ao revés, ao contrário, acho muito importante dizer nesse momento porque talvez seja essa a primeira oportunidade pública que estou tendo para declarar isso. Que é um reconhecimento de que a situação mudou naquele momento. A situação havia mudado. E que a minha declaração à nível daquela música, aquela frase, aquela letra, era uma declaração não contrária, mas uma declaração complementar. A oportunidade em que é verdadeiro, é sincero, é importante dizer-se que tudo é divino, tudo é maravilha; e a oportunidade em que é necessário, é importante, é igualmente sincero dizer-se que nada é divino, nada é maravilha. De tal forma que aquela música, longe de ser uma coisa desrespeitosa à frase que cita, é uma música que inclui um respeito muito profundo ao que está declarado. Então, é uma frase complementar dentro de um sentido mais profundo, mais verdadeiro. Eu não quis simplesmente citar, eu quis citar em outro contexto, deslocando o sentido, deslocando a norma de observação do ouvinte e fazendo com que ele aumente o seu repertório para perceber aquilo que eu quero dizer. Eu acho uma citação muito respeitosa, ao talento, a tudo que o Caetano Veloso fez e vem fazendo pela música popular brasileira. E, com respeito ao Roberto, com respeito a música *E Que Tudo Mais Vá Para o Céu*, em parceria com Jorge

⁶⁸ Sobre o investimento interdiscursivo ver: CARLOS, Josely Teixeira de. **Muito além de apenas um rapaz latino-americano vindo do interior: investimentos interdiscursivos das canções de Belchior**. 2007. Dissertação (Mestrado em Linguística - área de concentração Análise do Discurso) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal do Ceará, 2007.

⁶⁹ O trecho *nada é divino, nada é maravilhoso* é uma referência à canção *Divino Maravilhoso*, composta em 1969, de autoria de Caetano Veloso.

⁷⁰ A canção *E Que Tudo Mais Vá Para o Céu* estabelece uma paródia com a canção *Quero Que Tudo Vá Para o Inferno*, composta em 1965, de autoria de Roberto Carlos.

Mautner, é o mesmo sentido. Eu quero mandar para o alto o que eles pensam em mandar para o beleléu. Eu quero é que tudo mais vá para o céu (BELCHIOR, 1983, 24'01'' – 27'15'').

Como observado na própria fala de Belchior, de forma intencional e consciente, ele buscou, por essa operação, deslocar o sentido ao recorrer à citação. Desse modo, percebe-se em seu trabalho o cruzamento entre diferentes temporalidades, que contribuem para a construção de experiências no tempo, por meio do deslocamento intencional de signos, que passam a ter outros significados, distintos daqueles anteriormente atribuídos. Hartog (2019, p. 11), ao se deparar com o que chama de “tirania do instante presente e da estagnação de um presente perpétuo” formula uma hipótese, apresentada como *presentismo*; e um instrumento, entendido como *regime de historicidade*. Esse instrumento é construído pelo próprio historiador, com o objetivo de engendrar passado, presente e futuro. Desse modo, é exatamente a articulação entre o passado e o futuro que constrói o presente para o autor. Além disso, tais deslocamentos temporais realizados por Belchior recuperam elementos externos à sua obra – em grande medida, ligados a outras tradições. Diante disso, que experiências no tempo são construídas pela canção do artista? Como essas experiências são reinscritas a partir da linguagem da canção visando sua circulação?

Um exemplo disso – e que será analisado no decorrer deste capítulo – é o verso “ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro”. Originalmente, é atribuído a Zé Limeira, um cantador e repentista, nascido em Teixeira, na Paraíba, por volta de 1886. Belchior utilizou o verso na canção *Sujeito de Sorte*, lançado no álbum *Alucinação*, de 1976. Suspeita-se, que o artista cearense teve acesso aos versos por volta do ano de 1973, quando Orlando Tejo publicou o livro “Zé Limeira – O Poeta do Absurdo”. Os versos de Limeira, construídos originalmente a partir de uma estética do absurdo⁷¹, exploravam a musicalidade em detrimento da coerência de sentido do texto, porém, ao serem reinscritos

⁷¹ O termo estética do absurdo foi utilizado para ressaltar a ausência de sentido construído pelo verso. Não está entre os nossos objetivos estabelecer relações entre a poesia de Zé Limeira e o conceito de estética do absurdo utilizado como chave interpretativa para as obras de Franz Kafka, Fiódor Dostoiévski e Albert Camus, que se apoiam na tendência humana em buscar significado para a vida ao mesmo tempo que seria humanamente impossível encontrá-lo. Sobre a utilização do conceito de estética do absurdo como chave interpretativa e analítica na obra dos autores citados, ver: ANTUNES, Cris. UMBACH, Rosani Ketzer. MOREIRA, Simone Xavier. **O realismo de Kafka: a estética do absurdo na sociedade moderna**. Fólio – Revista de Letras. Vitória da Conquista. v. 7, n. 2. p. 467-478. jul./dez. 2015; LAURITI, Thiago. **A estética do absurdo em “o estrangeiro” de Albert Camus**. Saber Acadêmico – nº 08 – dez. 2009/ ISSN 1980-5950; OURIQUE, João Luiz Pereira. SANTO, Marco Vinício Pereira do Espírito. **Sísifo e a percepção da realidade trágica pela sensibilidade absurda**. Revista Eletrônica e Autoritarismo: A opressão na ficcionalização da história – ISSN 1679-849X Disponível em: <<http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/LA/index>>. Acesso em: 26 jun. 2022.

no curso da história, por meio da canção *Sujeito de Sorte*, em pleno anos de chumbo da ditadura, ganharam novos sentidos ao se associarem não só à insistência em se manter vivo frente ao regime militar, à censura e à repressão, como também em perseguir ou eliminar ideias antidemocráticas, enfrentando as dificuldades em sobreviver em um país caracterizado pela desigualdade social. Recentemente, os versos foram recuperados pela atual geração e inseridos pelo recurso do *sampler* pelo *rapper* Emicida na composição *AmarElo*, no ano de 2019; e, em 2021, a canção *Sujeito de Sorte* foi regravada por Ana Cañas, juntamente do lançamento de um videoclipe que contou com a participação de 47 colaboradores, dentre eles artistas de diversas lideranças sociais.

Essa operação, para além de uma prática de intertextualidade, pode ser compreendida, também, enquanto tradução intersemiótica. Júlio Plaza, a partir dos escritos de Roman Jakobson, define-a da seguinte forma:

A tradução intersemiótica ou “transmutação” foi por ele definida como sendo aquele tipo de tradução que “consiste na interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais”, ou “de um sistema de signos para outro, por exemplo, da arte verbal para a música, a dança, o cinema ou a pintura, ou vice-versa, poderíamos acrescentar (PLAZA, 2013, p. 11).

Sob essa perspectiva, a transmutação de signos realizada por Belchior ocorre mediante um processo de coleta e reciclagem de materiais externos à sua obra. Sua interpretação e subjetividade são acrescentadas a tal conteúdo, que será recolocado em circulação a partir de uma diferente linguagem, o que acarreta no deslocamento de sentido do que fora anteriormente coletado. A operação tradutora, também, recupera uma leitura da história como linguagem enquanto constrói dialeticamente uma visão da linguagem como história. Portanto, a tradução apresenta-se como uma forma produtiva e atenta de ler as historicidades suspensas no tempo ao relançar para o futuro aqueles aspectos que foram lidos e incorporados ao presente. Um artista não opera no vazio, muito menos é independente de predecessores e modelos. A ocupação com o passado é também uma ocupação com o presente, pois o que se denomina de passado é a sobrevivência como realidade inscrita no presente (Id. *Ibidem*, p. 2).

À essa relação entre o sujeito e o tempo mediada pela cultura, Edouard Glissant, atribui o nome de caos-mundo, ou seja, os “choques, entrelaçamentos, as repulsões, as atrações, as convivências, as oposições, os conflitos entre as culturas dos povos na totalidade-mundo-contemporânea” (2005, p. 98). Dentro dessa complexidade cultural, Glissant destaca a condição temporal da cultura em que, no atual contexto contemporâneo, as “influências e repercussões das culturas uma sobre as outras são

imediatamente sentidas como tal” (Id. *Ibidem*, p. 99) e “as humanidades que se influenciam dessa forma, negativa ou positivamente, vivem vários tempos diferentes” (Id. *Ibidem*, pp. 99-100). Por essa perspectiva, segundo o autor, só é possível existir dentro desse caos-mundo-contemporâneo por meio de uma poética da relação. Da relação com o outro, de uma relação com as outras culturas e de uma relação com essa totalidade-mundo a partir do encontro entre as diferenças. Dessa forma, em que medida esses “cruzamentos culturais”, a partir de uma operação tradutora, promovidos por Belchior em suas canções, transformam valores “universais” em encontros com as diferenças, estabelecendo uma poética da relação com outras culturas, do ponto de vista ético e estético?

Com vias de responder a esses questionamentos sobre essa faceta da obra do artista, serão analisadas ao longo deste capítulo as canções *Sujeito de Sorte*, quarta faixa do Lado A do álbum *Alucinação*, de 1976; *Monólogo das Grandezas do Brasil*, segunda faixa do lado A do álbum *Paraíso*, de 1982; e *Baihuno*, primeira faixa do álbum de mesmo nome, lançado em 1993.

***Sujeito de Sorte*: assim já não posso sofrer no ano passado.**

Desde 2017, ao se aproximar o final de cada ano, é comum se ouvir, reiteradamente em alguns meios de comunicação, em especial, nas redes sociais, os versos “ano passado eu morri/ mas esse ano eu não morro”. Na maior parte das vezes, a referida passagem assume uma função ritualística dentro da tradição da passagem de ano, que envolve a renovação dos votos. Nesse sentido, procura-se deixar de lado o que foi desagradado no período que está por se encerrar, direcionando esforços em causas positivas para o futuro que se anuncia. Além disso, os referidos versos foram construídos para aparentarem um completo absurdo, porém, diferentemente do contexto de sua criação, adquiriram múltiplos sentidos, diante das lutas, crises e incertezas características do cenário brasileiro, que enfrentamos há algum tempo.

O trecho acima citado compõe parte do refrão da canção “*Sujeito de Sorte*”, quarta faixa do disco “*Alucinação*”, de Antônio Carlos Belchior, lançado no ano de 1976. No entanto, de acordo com reportagem de Phelipe Caldas (2021), a passagem “ano passado eu morri/ mas esse ano eu não morro” é atribuída ao cantador e repentista Zé Limeira.

Apesar dessa atribuição, ainda há divergências sobre sua autoria. Nessa conjuntura, outros dois paraibanos, Orlando Tejo e Otacílio Batista, apresentam-se como prováveis autores.

Controvérsias à parte, o que se sabe é que o primeiro registro escrito ocorreu na publicação de Orlando Tejo, no ano de 1973, no exemplar “Limeira – O Poeta do Absurdo”. Segundo Astier Basílio (apud CALDAS, 2021), pesquisador da obra de Orlando Tejo, seu livro foi estruturado na forma do gênero biográfico, retratando a vida do cantador e repentista Zé Limeira. Entretanto, pela própria característica da escrita de Tejo, que incorporava elementos do romance ficcional e do ensaio, nota-se uma linha muito tênue entre a verdade e a ficção, em virtude do caráter poético, irreverente e cômico da publicação, reforçando interpretações de que o verso possa ser de autoria do próprio Orlando Tejo.

Na obra “Limeira – O Poeta do Absurdo”, os versos são apresentados da seguinte forma:

Eu já cantei no Recife,
Dentro do Pronto Socorro,
Ganhei duzentos mil réis,
Comprei duzentos cachorros,
Morri no ano passado,
Mas esse ano não morro

(TEJO, 1974, p. 272) (Grifo nosso).

Três anos após essa publicação, os versos seriam cantados no refrão da canção *Sujeito de Sorte*, na voz de Belchior, levemente modificados:

Tenho sangrado demais, tenho
chorado pra cachorro.
Ano passado eu morri mas esse
ano eu não morro.

(BELCHIOR, 1976)

A hipótese é que entre o ano de 1973 – data da publicação de “Limeira – O Poeta do Absurdo” – e a criação da canção, Belchior tenha tido contato com a obra, incorporando-a ao seu processo criativo. Ou, até mesmo, *Sujeito de Sorte* tenha sido composta a partir de versos coletados por um exercício de apropriação e musicalização muito presente em seu trabalho. Essa operação que se configura como uma ação de intertextualidade – ou uma tradução intersemiótica – operada por Belchior é um processo constante dentro de sua produção de forma geral e não uma prática isolada.

Corroborar para essa hipótese a matéria do *Jornal do Brasil*, publicada no dia 4 de maio de 1976, com o título “Zé Limeira: o surrealismo em repente de viola”, de autoria

do jornalista José Nêumanne Pinto, em que valoriza a iniciativa de Orlando Tejo em organizar os versos de Zé Limeira e os seus desdobramentos:

Orlando Tejo, jornalista paraibano, apesar de cometer alguns equívocos ao abordar o mito de Zé Limeira – um homem atrasado que temia o trem como o diabo foge da cruz – teve o mérito de trazer à luz os versos de Zé Limeira, tornando possível até a absorção de seus versos pela música popular (caso de Belchior, que aproveitou o verso dos cachorros já citado). Tejo o definiu assim, em artigo anterior ao livro: “Zé Limeira, poeta do absurdo, precursor do tropicalismo, é ídolo da gente sertaneja”. É ainda – segundo ele – “rapsodo do absurdo do surrealismo bárbaro” (PINTO, 1976, p. 4).

*Sujeito de Sorte*⁷² é a quarta faixa, do Lado A, do disco *Alucinação*, celebrado pelo caráter agressivo do conteúdo das canções e, ao mesmo tempo, urgente. Juntamente das demais faixas que compõem o álbum de 1976, dialoga com as “imagens de ‘modernidade’, ‘liberdade’, ‘justiça social’ e as ideologias socialmente emancipatórias como um todo, [que] impregnaram as canções de MPB, sobretudo, na fase mais autoritária do Regime Militar, situada entre 1969 e 1975” (NAPOLITANO, 2002, p. 3).

Com pouco mais de três minutos de duração, sua execução é acompanhada por guitarra, baixo elétrico, percussão, teclados e bateria. Uma formação característica da música *pop*. A sua construção melódica se desenvolve a partir da alternância de três acordes básicos – IV, V e VII graus – que se repetem na sequência dos seus versos, organizado em uma única estrofe que ao longo da canção é executada três vezes:

SUJEITO DE SORTE⁷³

Presentemente eu posso me
considerar um sujeito de sorte
porque, apesar de muito moço,
me sinto são e salvo e forte.
E tenho comigo pensado: “Deus
é brasileiro e mora do meu lado.
E assim já não posso sofrer no
ano passado”.
Tenho sangrado demais, tenho
chorado pra cachorro.
Ano passado eu morri mas esse
ano eu não morro.

(BELCHIOR, 1976).

A partir de uma proposta de apreensão empírica da canção, Tatit (2012, 2003) apresenta o conceito de *iconização*. De acordo com o autor, ela ocorre quando

⁷² A canção está disponível na plataforma *Youtube*, em: <<https://youtu.be/mGAra8tXeJc>>. Acesso em: 26 jul. 2022.

⁷³ Da mesma forma como nas canções analisadas no capítulo anterior, as características originais do encarte do LP foram preservadas na hora de realizar a citação da letra da canção.

determinados traços aparecem com o objetivo de configurar “uma mesma imagem, um mesmo objeto, o mesmo personagem ou até o mesmo sentimento” (TATIT, 2003, p. 23). Há, dessa forma, um ícone geral, nesse caso em que analisamos, presente no seu próprio título – um sujeito de sorte – que o plano da expressão (melódico e de conteúdo) construído pela canção busca compô-lo.

Para atingir esse efeito, é possível observar a estrofe que compreende a totalidade da canção operando como mecanismo de reiteração da mensagem destinada à construção do ícone – um sujeito de sorte – e, ao mesmo tempo, sua tematização: “Deus é brasileiro e anda do meu lado / assim já não posso sofrer no / ano passado / tenho sangrado demais, tenho / chorado pra cachorro / ano passado eu morri mas esse / ano eu não morro”. Como ocorre em outras de suas canções, o seu canto configura, ainda, uma atuação da fala na canção, acarretando importante presença da linguagem oral.

Ao analisar a execução da canção, a partir dos seus variados momentos, nota-se que a voz ocupa o seu primeiro plano, enquanto a harmonia atua como forma de reforçar o canto e, assim, constrói-se a melodia. Ao dividir a canção, podemos observar a seguinte organização na primeira vez em que a única estrofe é executada:

- 0’’ a 10’’: voz, teclado e percussão;
- 11’’: entrada da bateria e baixo elétrico;
- 22’’: entrada do solo de guitarra que se estende até 42’;
- 43’’: voz, teclado, percussão, bateria e baixo elétrico;
- 55’’: parte instrumental que se mantém até retorno da voz;
- 1’17’’: retorno da voz para cantar novamente os versos da música.

Os instrumentos, ao entrarem de forma escalonada, contribuem para a construção dos acontecimentos ao longo da canção. Nesse caso, associada à intensidade, pois, realizam, desde a primeira vez em que a estrofe é executada, o papel de marcação do tempo da música – o solo de guitarra é uma exceção. Durante a parte instrumental (55’’), pode-se constatar, por um lado, a performance de um ritmo que permanecerá ao longo da segunda vez em que é executada; e, por outro, a manifestação de alguns gêneros musicais, dentre eles o *folk*, o *repente* e o *rock*. A segunda vez em que a estrofe é executada, dá-se pelo acompanhamento de todos os instrumentos, a partir do ritmo que se desenvolveu aos 55’’. Durante sua última execução, volta-se à mesma organização inicial, quando há a entrada escalonada dos instrumentos.

Como pode-se observar, a canção se organiza como forma a construir um ícone, como demonstrado a partir da análise musical. Para alcançar esse objetivo, o artista

recorre a certos mecanismos de reiteração, representados pelos versos “tenho sangrado demais, tenho / chorado pra cachorro. / Ano passado eu morri mas esse / ano eu não morro”, que, além do recurso da citação à obra de Zé Limeira, configura uma tradução intersemiótica. A operação tradutora, nesse sentido, “cria sua própria verdade e uma relação fortemente tramada entre seus diversos momentos, ou seja, entre um passado-presente-futuro, lugar-tempo onde se processa o movimento de transformação de estruturas em eventos” (PLAZA, 2013, p. 1). Belchior recoloca em circulação tanto Zé Limeira como Orlando Tejo, e toda uma tradição associada à cultura do cantador de repente, ao reinsserir no tempo um conteúdo a partir da transcrição de forma. Ao construir um novo ícone, o artista projeta-se na obra, vinculando o conteúdo do texto ao momento entoativo de sua execução. Cada vez que se repete uma canção, um fragmento de tempo é recordado, considerando que a canção, como música, transcorre e tem sentido no tempo (TATIT, 2012).

Ao falar sobre as formas tradutoras, Plaza (2013, pp. 89-93) apresenta três tipos de manifestações: a tradução icônica, indicial e simbólica. A icônica pauta-se pelo princípio de similaridade de estrutura; a indicial caracteriza-se pelas estruturas transitivas e pelo contato entre o original e tradução; enquanto a simbólica opera pela contiguidade, por meio de metáforas, símbolos ou outros signos de caráter convencional. Ainda segundo o autor, perceber essas formas em atuação, não apenas permite instrumentalizar o exame das traduções, como admite considerar o aspecto dominante do operar tradutor, já que, em alguns casos, esses tipos de referência ocorrem de forma simultânea. No caso específico em estudo, percebe-se a atuação da tradução icônica:

temos assim, analogia entre os Objetos Imediatos, equivalências entre o igual e o parecido, que demonstra a vida cambiante da transformação sígnica. A tradução icônica está apta a produzir significados sob a forma de qualidades e de aparências, similarmente (PLAZA, 2013, pp. 89-90).

Em função da comparação entre a publicação de Orlando Tejo com a obra de Zé Limeira e a canção de Belchior, é possível observar a similaridade, portanto, a não igualdade. O que ocorre é um aproveitamento, uma reciclagem dos dois últimos versos de um poema que ao serem inseridos em uma nova estrutura dão origem a uma canção. Apesar do rompimento com a igualmente, a semelhança é preservada. Essa transcrição promove a produção de significados “sob a forma de qualidades e aparências entre ela própria e seu original” (Id Ibidem, 2013, p. 93). A conexão dinâmica com o original é decomposta, porém ainda desperta sensações análogas, quando se instala a

“complexidade, a informação estética, a imprevisibilidade, originalidade e também a fragilidade” (Id. Ibidem, p. 91).

Como salientado por Belchior, em entrevista anteriormente citada, sua preocupação se concentra no deslocamento do sentido e da norma de observação do ouvinte. Essa ação, conseqüentemente, acarreta a construção de novas experiências no tempo, quando pensamos na perspectiva da relação entre presente e passado. A transcrição colocada em prática pelo artista atualiza referenciais passados no presente, a partir de uma forma produtiva de leitura das historicidades.

Monólogo das Grandezas do Brasil: humilhado e ofendido pelas grandezas do Brasil

Esse deslocamento de sentidos também está presente nas demais canções que serão analisadas. Portanto, o objetivo é perceber quais sentidos são deslocados pelo artista. Em *Monólogo das Grandezas do Brasil*, por exemplo, o título da canção “parodia subversivamente o título da obra de Ambrósio Fernandes Brandão, *Diálogos das Grandezas do Brasil*, uma das mais importantes do século XVII no país” (CARLOS, 2007, p. 170). De acordo com Carlos (id. Ibidem), ao substituir o termo diálogo por monólogo, o artista busca criticar o conteúdo do livro e, também, ressaltar a ausência de discussão de ideias e opiniões que indicam uma noção de diálogo. Dessa forma, recorre a expressão monólogo para reforçar sua fala solitária a respeito das transformações em curso na sociedade brasileira.

Ambrósio Fernandes Brandão, segundo Araújo (2017, p. 1681), nasceu no ano de 1555 em Lisboa. Atuou, durante algum tempo como capitão de uma companhia de infantaria até se estabelecer no Brasil como senhor de engenho e cristão-novo, designação atribuída aos judeus e mulçumanos convertidos ao cristianismo. A sua obra foi publicada pela primeira vez no ano de 1618 e aborda elementos associados a fauna, a flora e aos costumes locais e vida dos moradores da América Portuguesa. O texto se estrutura a partir do diálogo entre dois personagens: Alviano, um reinol recém-chegado de Portugal; e Brandônio, que já estava estabelecido há alguns anos no território colonial. José Carlos Reis, por sua vez, afirma que *Diálogos das Grandezas do Brasil* é o “canto mais romântico das belezas pátrias” (2006, p. 74). O autor ainda acrescenta: “nesta primeira literatura, a natureza predominava sobre a história e idealizava-se um índio forte e livre” (Id. Ibidem). Nessa obra, que apresenta um discurso ufanista, que visa exaltar as

qualidades da nova colônia, há uma descrição minuciosa da fauna, da flora e de outros elementos que compõem o ecossistema da região. Destaca-se, também, como apontado por Carlos, que o autor “revela um extremo otimismo pelas realidades físicas e econômicas do país e uma espécie de discurso apologético com relação ao homem brasileiro” (2007, p. 170).

No ano de 1982, a canção *Monólogo das Grandezas do Brasil* apresenta uma subversão em relação à obra parodiada. Por meio do seu texto, o artista subverte a descrição das riquezas naturais realizada pelo personagem Brandônio, por meio de um discurso crítico da sociedade, em fins do regime militar, caracterizado pela redemocratização, que vinha acompanhada de uma crise econômica que causou inflação, retração da produção, aumento da dívida externa e ampliação das desigualdades sociais.

Monólogo das Grandezas do Brasil é a segunda faixa, do Lado A, do álbum *Paraíso*, lançado em 1982, pela *Elektra Records*, gravadora norte-americana detida pela Warner Music Group. *Paraíso* marca os dez anos de carreira do artista, iniciada profissionalmente após a vitória no IV Festival Universitário da Música Brasileira, com a canção *Na Hora do Almoço*, em 1971. Há, nesse trabalho, uma série de canções elaboradas pelas parcerias que apresentam ao público compositores que estavam surgindo naquele início dos anos 1980. Jorge Mautner, Arnaldo Antunes, Guilherme Arantes, Ednardo Nunes, Cezar Mercês e Sérgio Kaffa - estes dois últimos, ex-integrantes da banda de rock *O Terço*. Há também a presença dos artistas plásticos José Roberto Aguilar e Nello Nuno que, juntamente de Arnaldo Antunes, dividem a autoria da canção *Má*.

O título *Paraíso* faz referência a terceira e última parte da *Divina Comédia* de Dante Alighieri (CARLOS, 2007). Nessa obra, o autor italiano é guiado por Beatriz em sua visão do céu, caracterizado por um conjunto de esferas concêntricas que cercam a terra. No entanto, o paraíso de Belchior busca, em algumas canções, abordar questões ligadas à identidade nacional, como em *E Que Tudo Mais Vá Para o Céu*, que realiza uma paródia da canção *Quero Que Tudo Vá Para o Inferno*, de autoria de Erasmo e Roberto Carlos. Nessa perspectiva, o artista “quer mandar para o alto / o que eles pensam em mandar / para o beleléu”; e *Monólogo das Grandezas do Brasil*, que por sua vez aborda a condição da sociedade brasileira a partir da paródia da obra de Ambrósio Fernandes Brandão. Também, em algumas canções, há um maior refino no tratamento literal dos versos, em que a literalidade e forma direta em comunicar-se com o ouvinte é substituída por formas mais complexas das estruturas textuais, como em *Bela*: “Ela /

Sensibilidade de fortaleza à luz do dia / Toda a sensualidade da Bahia / Folia da utopia da anarquia da poesia / Inferno e paraíso é ela”; ou, então, a canção *Do Mar, do Céu, do Campo*: “Ay! Minha moça ready made passando de virgem à noiva / My non sense of humour, minha máquina de viver / Ay! Fonte, um nu descendo um novo lance de escadados / O rei, a rainha, o cavalo, o peão, o grande vidro de xadrez”.

Paraíso, também, foi o último álbum lançado por Belchior em uma grande gravadora. De acordo com Medeiros (2017), o seu título daria nome à primeira investida empresarial de Belchior, que criou o selo Paraíso Discos no ano de 1983, em parceria com o amigo Jorge Mello. Em sua trajetória, gravou mais de cem álbuns: Bené Fontelles, Gracco, Pessoal do Ceará, Antônio Brasileiro, Aguillar e a Banda Performática, dentre outros. Em 1995, adquiriu um estúdio de gravação em Santo André, o Camerati, o que causou a separação musical com Jorge Mello. O estúdio e a Paraíso Discos sobreviveram até o ano de 2003.

Na capa de *Paraíso*, é apresentada uma imagem sorridente do artista com a mão no queixo. Ao fundo, percebe-se uma bandeira estilizada do Brasil que, além dos tradicionais verde, amarelo, azul e branco, nota-se a presença do vermelho. A imagem do artista nesse disco destoa dos anteriormente lançados. Em *Mote e Glosa*, de 1974, há o predomínio de tons frios. Belchior é apresentado de perfil, violão à mão e com um olhar pensativo direcionado ao alto. *Alucinação*, de 1976, apresenta a imagem em transe do artista ensanguentado, de olhos fechados a evocar o êxtase glauberiano. Por sua vez, em *Coração Selvagem*, de 1977, o componente erótico da imagem reforça o discurso da busca do prazer de algumas canções. Belchior é apresentado de torso nu, sob tons quentes, a encarar àquele que o observa; fórmula semelhante também pode ser observada no trabalho *Todos os Sentidos*, de 1978. *Belchior ou Era Uma Vez Um Homem e o Seu Tempo*, de 1979, apresenta a imagem pensativa e solitária do artista, em preto e branco, com a sugestão de um pastiche à pintura feita pelo artista plástico estadunidense Jim Fitzpatrick, a partir da foto tirada por Alberto Koda, do guerrilheiro e revolucionário Che Guevara. Em *Objeto Direto*, de 1980, há apenas o nome do artista e do álbum sobre um fundo branco, à imagem e semelhança do celebrado *White Album*, lançado em 1968, pelos Beatles.

Quando comparada a repercussão do disco *Paraíso* com os demais abordados⁷⁴, percebe-se uma presença tímida na crítica musical do período, o que evidencia – em parte – o processo de afastamento entre Belchior e a “grande mídia” que caracterizou a década de 1980 em diante. Outra evidência desse processo é a iniciativa do artista em criar a gravadora *Paraíso Discos*, em 1983, que representou uma maior independência e liberdade em suas produções e, também, a oportunidade de atuar a partir de outros ofícios dentro do cenário musical, principalmente, como produtor de outros artistas.

Quando mencionado em alguns periódicos, o lançamento do álbum *Paraíso* aparece de forma superficial ou negativa. No periódico *Folha de São Paulo*, por exemplo, há apenas o anúncio do lançamento do seu novo LP “Paraíso”, que estrearia no dia 12 de agosto de 1982, no Teatro Nydia Licia, na cidade de São Paulo. O show ficou em cartaz por 15 dias (1982, p. 41). No jornal *O Estado de São Paulo*, por sua vez, há também um anúncio sobre o lançamento: “O novo trabalho une dois mundos em dez músicas, o rural e o urbano, algumas compostas por Belchior (...), e outras de Arnaldo Antunes, Sérgio Kaffa, César de Mercês, Ednardo Nunes, Aguilar, Nuno Ramos e Guilherme Arantes” (1982, p. 7).

O jornalista e musicólogo Zuza Homem de Mello, também em 1982, assinou uma matéria publicada em *O Estado de São Paulo*, em 3 de setembro, que abordou de maneira mais aprofundada o novo trabalho de Belchior. Na reportagem, Mello apresenta os lançamentos de Renato Teixeira, Jessé e Belchior, qualificando-os como “artistas do chamado bloco intermediário – em vendagem de discos, é bom frisar – da MPB” (1982, p. 16). O autor da reportagem também escolhe uma palavra para se referir a cada trabalho – Renato Teixeira: equilíbrio; Jessé: carreira promissora; Belchior: uma pena. No caso do artista cearense, Zuza Homem de Mello justifica:

Enquanto Jessé sobe, Belchior continua procurando uma posição que já teve e perdeu por sua própria culpa. Inteligente, culto, autor de composições atraentes que ele ou outros cantaram, com a catapulta de Elis Regina a impulsioná-lo no início, deixou-se, no entanto, fascinar pelos mesmos cantos de sereia que por “estranha coincidência” praticamente afundaram a carreira de quase todos os artistas do fascinante elenco da WEA como Baby Consuelo, Pepeu, A Cor do Som, Carlos Daffé, As Frenéticas, entre outros (MELLO, 1982, p. 16).

Nesse primeiro momento, Mello associa sua crítica negativa em relação ao novo trabalho de Belchior com a gravadora pela qual o artista era contratado. *Paraíso* era o

⁷⁴ Nos capítulos anteriores foram abordados os seguintes álbuns: Mote e Glosa (1974), Alucinação (1976), Coração Selvagem (1979) e Belchior ou Era Uma Vez Um Homem e o Seu Tempo (1979).

sétimo disco de Belchior e o quinto lançado pela gravadora WEA, fundada no ano de 1976. De acordo com Vicente (2002), André Midani decidiu trocar o trabalho realizado na PolyGram pela missão de fundar a WEA do Brasil, que começou a fabricar seus discos pela Continental, até adquirir sua própria fábrica. Diante disso, o *cast* da gravadora foi formado apenas por artistas com menos de 30 anos, que sabiam administrar suas próprias carreiras e, Belchior, o seu primeiro contratado (MORELLI, 1991, p. 77 apud VICENTE, 2002, p. 86). Diante da crise que caracterizou a indústria fonográfica nos anos 1980 (SARAIVA, 2019), a WEA chegou em 1981 à beira da falência, o que acarretou o fechamento de sua fábrica, a demissão de 400 funcionários e uma união estratégica com a EMI-Odeon, para a qual foram repassadas suas atividades de fabricação, produção e cobrança (VICENTE, 2002, p. 86).

Porém, na sequência da análise de Mello, ele passa a se concentrar nas características do trabalho do artista, para além da sua relação com a gravadora WEA, como podemos observar:

Quem tiver paciência de ouvir até o fim esse novo disco “Paraíso” (e verá como o título é uma das melhores piadas do ano) pode perguntar: onde ele quer chegar? Aparentemente ao mesmo lugar dos discos anteriores. Suas letras são cheias de truques, pretensos vanguardismos, os ritmos variam como no disco de um iniciante despersonalizado à caça de um caminho. E os autores de que serve parece que foram por ele manipulados. Belchior está desarmado em matéria de composições, de interpretações e, mais do que isso, da direção que deve dar à sua carreira. E, convenhamos, é pena. Ou então não: é um destino desgraçado mesmo (MELLO, 1982, p. 16).

Os aspectos que anteriormente valorizavam a obra do artista – a construção de suas letras, sua interpretação um tanto quanto singular, e a qualidade de suas composições – são os mesmos; mas que, dessa vez, são utilizados para desqualificar o novo trabalho de Belchior, evidenciando certo descompasso entre o artista, o mercado e a crítica nesse início dos anos 1980. Entretanto, esse descompasso, também pode representar uma certa insistência por parte de Belchior em relação às suas ideias e gestos musicais, assumindo uma postura independente em sua produção, mesmo que isso acarretasse seu distanciamento da grande mídia.

Nesse mesmo ano, ainda diante das repercussões do álbum *Paraíso*, Belchior concedeu uma entrevista para o *Jornal do Brasil*, em 16 de junho, em matéria realizada pelo jornalista e crítico musical Tárík de Souza. O título da reportagem é “O polêmico Belchior fora dos clichês”, que inicia com as críticas recebidas pelo artista nos dez anos de carreira:

Ele foi acusado de ser o primeiro Bob Dylan nordestino. (Outros viriam taxados com o mesmo rótulo). Sertá *[sic]* ele também o iniciador do conflito cearenses **versus** baianos, nas ironias de **Apenas um Rapaz Latino-Americano** (um antigo compositor baiano me dizia/tudo é divino/tudo é maravilhoso). E mais: contestam sua pose de símbolo sexual, cabeça chata e bigodudo; além dos reparos que se costuma fazer a sua **performance** de cantor e compositor de fôlego curto. Afável, em plena campanha de lançamento de seu sétimo LP, **Paraíso**, o combatido Belchior não se esquivou de examinar, “numa boa”, todas essas questões (SOUZA, 1982, p. 2).

Como é possível observar, Tárík de Souza traça um panorama das críticas que acompanharam o artista desde o seu surgimento no início dos anos 1970. A comparação do ponto de vista da estética musical com o músico e compositor norte americano Bob Dylan; a sua postura que se alterna entre o distanciamento e a crítica em relação ao tropicalismo e seus símbolos máximos representados nos músicos e compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil; o apelo sexual, que esteve presente nos discos *Coração Selvagem* (1977) e *Todos os Sentidos* (1978); e a sua performance musical, muitas vezes questionada em virtude de sua forma de cantar e a característica timbrística de sua voz. Em seguida, apresenta os argumentos concedidos pelo artista:

1) “Só conheci os discos de Bob Dylan depois da minha estreia, meu estilo vem dos recitativos do canto gregoriano de igreja onde há mais texto do que música. 2) “O tipo de contestação ao tropicalismo que eu fiz seguia exatamente as lições tropicalistas de rebelar-se contra as escolas estéticas anteriores. Além disso, nunca fiz fofoca, usei minha tribuna, a música”. 3) “O rótulo de símbolo sexual não foi criado por mim, faz parte de toda uma transa de mercado que envolve qualquer artista exposto”. 4) “Minha voz é essa mesmo, sou um trovador da era eletrônica, um fanho do Ceará e o meu violão rudimentar como o dos cantadores, tenho a mesma atitude que eles em relação aos instrumentos” (Id. *Ibidem*).

Belchior apresenta justificativas semelhantes àquelas concedidas ao longo da década de 1970. Sob essa perspectiva, a década de 1970 foi o período em que surgiu para a grande mídia a partir do lançamento do disco *Alucinação* (1976), sendo a consolidação de seu trabalho em *Coração Selvagem* (1977), apresentados pelo artista – juntamente de *Mote e Glosa* (1974) – como uma primeira “fase” de sua carreira, em que os três álbuns, apesar das especificidades, apresentavam certa coerência em suas propostas. Em seguida, Tárík de Souza, apresenta uma análise mais aprofundada de *Paraíso*:

“Paraíso” tem muito a oferecer para os que o examinam sem os clichês montados do Belchior. A começar pela capa, o acurado artista gráfico foi buscar a mais recente letra de fotocomposição “no intento de criar um elo referencial com a computação”. Para se ter uma ideia dos cuidados do artista plástico Belchior (“comecei a pintar antes de fazer música”) com a embalagem do disco, “uma bandeira que lembra nossa tradição pictórica, de Tarsila a Volpi”, basta dizer que ele gastou 15 dias supervisionando a capa, contra os 25 alternados de toda a gravação (SOUZA, 1982, p. 2).

Belchior, como apontado por Tárík de Souza, foi o artista gráfico responsável pela composição da capa do novo álbum. Suas intenções na produção visual de seu trabalho demonstram uma atenção aos acontecimentos a sua volta. Apesar de os computadores começarem a dominar o mercado nos anos 1990, a década de 1980 é caracterizada pela criação dos computadores pessoais. Belchior utiliza a linguagem da modernidade representada pela computação para se comunicar por meio da tradição pictórica brasileira, com referências à Tarsila (os tons azul, verde e amarelo) e Volpi (o tom vermelho e as bandeirinhas formadas por cada tonalidade). Sua imagem, ao centro, também é apresentada por meio da linguagem gráfica, ressaltando os *pixels* que compõem a imagem.

Do ponto de vista musical, Tárík de Souza tece os seguintes comentários:

Outro detalhe, para que Belchior pede atenção, é a parte rítmica de **Paraíso**; “Procurei levantar os ritmos internacionais que circulam em massa através dos autofalantes, rádios, bailes e forrós, no Nordeste. Esperei passar aquela onda do **reggae** para explicitar as relações entre ele (**Paraíso**) e o xote (**Estranheza**). Há ainda merengue, cúmbia, rumba, sem falar do rock-balada, “moeda corrente nacional deste Roberto Carlos”. Segundo Belchior, “essas questões acerca da influência alienígena já estão resolvidas desde quando Pixinguinha usou o **jazz band** de uma forma brasileira. Ele quer correr o risco de utilizar ritmos internacionais – “e não o Nordeste já lido e ouvido” – numa tentativa de reversão histórica, como a promovida por Caetano e Gil (SOUZA, 1982, p. 2).

Quando se pensa o processo de composição operado pelos cancionistas como um gesto percebe-se, nas escolhas de Belchior, a ativação de um gesto de mistura, inaugurado pelo movimento tropicalista dentro de nossa tradição musical. Segundo Tatit (2021),

enquanto a Bossa Nova foi responsável por um movimento de “triagem”, em que todas as características consideradas excessivas foram eliminadas, tanto na melodia como na letra, por sua vez, o Tropicalismo promoveu a “mistura”. Dessa forma, foi realizada toda uma assimilação de numerosas dicções, que perpassam perspectivas musicais associadas ao folclore, não só as introduzidas por artistas tradicionais, como as comprometidas com o mercado de consumo. Faz-se presente também os gêneros internacionais, o mundo *pop* e os ritmos latino-americanos.

Belchior, de maneira geral, apropria-se de elementos imagéticos, sonoros e musicais para compor um disco com propriedades caleidoscópicas, permitindo uma diversidade de olhares sobre seu fazer artístico. Estabelece diálogos tanto com seus predecessores como também com os seus contemporâneos. Por sua vez, em *Monólogo das Grandezas do Brasil*⁷⁵, suas escolhas atuam no sentido de clarear questões associadas à formação da identidade nacional brasileira ao parodiar subversivamente a obra *Diálogos das Grandezas do Brasil*, de Ambrósio Fernandes Brandão, por meio da tradução intersemiótica dos signos à sua disposição.

Ao longo de pouco mais de três minutos de duração, sua execução é acompanhada por piano, sintetizados, bateria, caxixi, baixo, viola, reco-reco e conga. A escolha pela instrumentação expressa uma variedade de instrumentos associadas a diferentes tradições musicais. Por sua vez, a construção melódica se desenvolve a partir da alternância de três acordes básicos – III, IV e VII graus – que se repetem na sequência dos seus versos, organizados em cinco estrofes. As duas primeiras estrofes operam como partes introdutórias na canção; enquanto a terceira exerce um papel de pré-refrão, com o objetivo de suavizar o contraste entre as partes e preparar o ouvinte para a próxima estrofe que se apresenta como refrão; sua quinta e última estrofe, por sua vez, é a coda, a seção que se encerra a canção:

MONÓLOGO DAS GRANDEZAS DO BRASIL⁷⁶
(Belchior)

Todo mundo sabe/todo mundo vê
que eu tenho sido amigo da ralé da minha rua
que bebe pra esquecer que é gente
é fraca
é pobre
é vil

⁷⁵ A canção está disponível na plataforma *Youtube*, em: <<https://youtu.be/jGW1rEfZs5g>>. Acesso em: 26 jul. 2022.

⁷⁶ Da mesma forma como nas canções analisadas no capítulo anterior, as características originais do encarte do LP foram preservadas na hora de realizar a citação da letra da canção.

que dorme sob as luzes da avenida
é humilhada e ofendida pelas grandezas do Brasil
que joga uma miséria na esportiva
só pensando em voltar viva
pro sertão de onde saiu

Todo mundo sabe
(principalmente o bom Deus, que tudo vê)
que os homens vão dizer que a vida é dura e incompleta
pra quem não tem a carteira de terceira
pra quem não fez o serviço militar
pra quem amassa o pão da poesia
na limpeza e na alegria
contra o lixo nuclear

Como numa metrópole
o meu coração não pode parar.
Mas também não pode sangrar eternamente.

Tá faltando emprego
neste meu lugar
eu não tenho sossego
eu quero trabalhar
já pensei até em passar a fronteira.
. Eu vou pra São Paulo e Rio
(Eldorado de além-mar)
a estrada é uma estrela pra quem vai andar.
Oh! não! Oh! não!
Ai! Ai! que bom, que bom que é
a lua branca, um cristão andando a pé!
Ai! ai! que bom, que bom se eu for
pés no riacho, água fresca, Nosso Senhor!

Vou voltar pro norte/semana que vem
Deus já me deu sorte/mas tem um porém
não me deu a grana/prá eu pagar o trem.

(BELCHIOR, 1982).

A partir de uma apreensão empírica da canção, como propõe Tatit (2012; 2003), é possível afirmar que a narratividade é a operação predominante. A voz que fala em primeira pessoa compartilha a situação daquele que recorre a migração, porém, ao tentar o retorno para a terra de origem, vê-se impedido por questões financeiras.

Ao longo da canção, o artista explora também às tensões passionais e temáticas como forma de construir sentidos em sua canção e manter a apreensão do ouvinte. De acordo com Tatit (2012, p. 22), quando o artista investe na “continuidade melódica, no prolongamento das vogais, o autor está modalizando todo o percurso da canção com o /ser/ e com os estados passivos”, o que caracteriza as tensões passionais. Por sua vez, as tensões temáticas são alcançadas quando, ao recorrer à “segmentação, nos ataques consonantais, o autor age sob a influência do /fazer/, convertendo suas tensões em

impulsos somáticos fundados na subdivisão dos valores rítmicos, na marcação dos acentos e na recorrência” (Id. *Ibidem*, p. 23). Dessa forma, o percurso realizado por sua dicção ao longo dos refrões realiza o seguinte trajeto: inicia-se na região médio e grave; em seguida recorre ao prolongamento das vogais finais de cada palavra, que encerra os versos; na sequência, passa a prolongar as primeiras sílabas das palavras que iniciam os versos, em direção à região aguda, atingindo tons mais altos. Essa alternância entre as regiões, frequências e durações, ocorre durante toda a execução da canção. Em alguns trechos, há a inversão desse trajeto apresentado.

Essas tensões também acontecem do ponto de vista dos acontecimentos musicais, responsáveis por proporcionar a reiteração entre letra e melodia e reforçar esses processos, como podem ser observadas a partir de sua organização:

- 0’’: solo de teclado que se estende até 18’;
- 18’’: virada de bateria que anuncia a entrada dos demais instrumentos, como sintetizador, baixo, viola, caxixi, reco-reco e conga;
- 52’’: virada de bateria, acompanhada de variações no baixo e sintetizadores, que anunciam o fim do primeiro refrão e início do próximo;
- 1’22’’: virada de bateria, acompanhada de variações no baixo e sintetizadores, que anunciam o fim do segundo refrão e início do próximo;
- 1’41’’: virada de bateria, acompanhada de variações no baixo e sintetizadores, que anunciam o fim do terceiro refrão e início do próximo;
- 2’13’’: virada de bateria, acompanhada de variações no baixo e sintetizadores, que anunciam o início da parte instrumental;
- 2’14’’: solo de piano e sintetizador, acompanhado dos demais instrumentos;
- 2’32’’: virada de bateria, acompanhada de variações no baixo e sintetizadores, que anunciam o fim do trecho anterior e início do próximo, ainda dentro do mesmo refrão;
- 3’15’’: virada de bateria, acompanhada de variações no baixo e sintetizadores, que anunciam o fim do quarto refrão e início do próximo;
- 3’36’’: parte final da canção com redução gradual dos instrumentos até seu encerramento, aos 3’47’.

Os acontecimentos musicais ocorrem por meio das tensões construídas por alguns instrumentos que encerram e anunciam as diferentes partes das canções. Essa mesma operação é acompanhada das tensões passionais e melódicas presentes na dicção do cancionista. Não é possível observar a variação de ritmos dentro da canção, já que ela é executada por meio do gênero balada.

Em relação às traduções intersemióticas (PLAZA, 2010) e as construções de experiências no tempo (HARTOG, 2019), quando analisada em comparação com *Sujeito de Sorte*, pode-se falar que o artista recorreu à mesma técnica de deslocamento de sentido

ao apropriar-se de elementos externos à sua obra e reinseri-los no curso da história a partir de sua subjetividade. Enquanto em *Sujeito de Sorte*, há a ocorrência da tradução icônica, pautada pelo princípio de similaridade de estrutura e pela equivalência entre o igual e o parecido, em *Monólogo das Grandezas do Brasil*, pode se observar a tradução indicial.

De acordo com Plaza,

A tradução indicial se pauta pelo contato entre o original e tradução. Suas estruturas são transitivas, há continuidade entre original e tradução. O objeto imediato do original é apropriado e trasladado para um outro meio. Nesta mudança, tem-se a transformação de qualidade do Objeto Imediato, pois o novo meio semantiza a informação que veicula. Nesta operação pode-se deslocar o todo em ou parte (2010, pp. 91-92).

Belchior, em *Monólogo das Grandezas do Brasil*, apresenta uma outra historicidade relacionada ao olhar do viajante Ambrósio Fernandes Brandão sobre o “novo mundo”, *Diálogos da Grandeza do Brasil*. Na canção do artista, todos esses elementos fóricos são subvertidos, de modo que uma referência passada é utilizada para atribuir sentido ao presente. Além disso, há a substituição do substantivo *diálogo* por *monólogo*. Em virtude disso, antes predominava a euforia por comunicar os potenciais e experiências na nova terra, na transcrição de Belchior, há um discurso para si próprio.

Esse tipo de tradução, ainda de acordo com Plaza (Id. Ibidem, p. 93), é determinada pelo seu signo antecedente. Como resultado, pode-se observar uma relação de causa-efeito ou contiguidade por referência que se resolve em sua singularidade. Quando contraposto o objeto imediato do original e da tradução, no caso analisado, há a manifestação da contiguidade, em virtude da transposição operada pelo artista em sua interpretação, que se dá por meio da experiência.

Na canção, durante as duas primeiras estrofes, o enunciador é apresentado como um homem simples, que está passando por dificuldades e que avalia a possibilidade de emigrar. Na terceira e na quarta estrofes, apresentam-se as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro como “eldorados de além-mar”, locais propícios à prosperidade. Ainda no final da quarta estrofe, recorre à citação⁷⁷ de um trecho da canção *Estrada de Canindé*, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira (CARLOS, 2007). Por sua vez, a última estrofe é composta pelos versos “vou voltar pro norte/semana que vem / Deus já me deu sorte/mas tem um porém / não me deu a grana/pra eu pagar o trem”, em que elege a região norte como local

⁷⁷ **Monólogo das Grandezas do Brasil:** “Ai! Ai! que bom, que bom que é / a lua branca, um cristão andando a pé! Ai! ai! que bom, que bom se eu for / pés no riacho, água fresca, Nosso Senhor!”. **Estrada de Canindé:** Ai, ai, que bom / Que bom, que bom que é / Uma estrada e uma cabocla / Com a gente andando a pé / Ai, ai, que bom / Que bom, que bom que é / Uma estrada e a lua branca / No sertão de Canindé.

de partida, por um lado; mas, demonstra a vontade de retorno, por outro. Essa realização, porém, é impossibilitada por questões financeiras, que o levaram a recorrer a migração.

Ainda sobre a relação entre *Diálogos da Grandeza do Brasil* e *Monólogo da Grandeza do Brasil*, percebe-se que a publicação do século XVII apregoa o “novo mundo”, que caracteriza a narrativa; na canção de Belchior, há a crítica a velhos problemas da sociedade brasileira, que se perpetuam há longos anos. Enquanto no primeiro há o espaço para o diálogo, no segundo, predomina o silenciamento sobre essa realidade.

Baihuno: o rinoceronte é mais decente

Até o momento, essas temáticas analisadas nas canções de Belchior e os recursos utilizados pelo artista foram retomados no álbum *Baihuno*, de 1993. De acordo com a resenha de Guilherme Peixoto, “último disco completamente autoral de sua trajetória -, o artista faz uma espécie de ‘retrospectiva’ das bandeiras que encampou deste 1971, quando largou a graduação em medicina para se dedicar exclusivamente à música” (2018).

O título *Baihuno* trata-se de uma aglutinação entre as palavras *baiano* – termo pejorativo utilizado em São Paulo para se referir a população nordestina – e *huno* – povo asiático que rumou à Europa nos séculos IV e V em busca de territórios férteis, também qualificados como povos bárbaros a partir de uma noção etnocêntrica que classificava o outro, o estrangeiro, como selvagem, inculto e incivilizado. A esse respeito, Belchior, em entrevista concedida ao jornal *Folha de São Paulo*, em 18 de maio de 1994, afirma que: “tento ligar os baianos que vivem na cidade grande com a figura dos hunos bárbaros, considerados diferentes por não possuírem raízes” (BELCHIOR, 1994, p. 4).

Nessa mesma reportagem, o próprio artista apresenta o seu trabalho como um “manifesto lírico pela cultura e a civilização e contra a violência e a barbárie contemporâneas” (BELCHIOR, 1994, p. 4). Esse manifesto pode ser observado na contracapa do álbum que o apresenta a partir de seis momentos diferentes, recorrendo à estrutura de uma ópera: Abertura (Recado Baihuno), 1º Movimento (Num País Feliz), 2º Movimento (Ondas Tropicais), 3º Movimento (Anais da Guerra Civil), 4º Movimento (Elegia Obscena), Final (Arte Final). Abaixo do manifesto há a reprodução da xilogravura de um rinoceronte, obra produzida pelo artista alemão Albrecht Dürer, em 1515. Dürer desenhou um rinoceronte sem nunca ter visto um. A sua fonte foram relatos daqueles que

havam visto o animal. Até meados do século XIX, o desenho do artista foi reproduzido como se fosse uma autêntica representação do rinoceronte. De acordo com Teixeira (1997), trata-se de um caso exemplar para pensar a respeito do efeito icônico produzido no discurso na atribuição de sentido. Dessa forma, a representação do rinoceronte opera como uma imagem construída a partir de um discurso que ganhou status de verdade, em virtude do desconhecimento acerca do animal representado.

Imagem 2: Contracapa do álbum Baihuno, de 1993. **Fonte:** Disponível em: https://www.discogs.com/pt_BR/release/14490079-Belchior-Baihuno/image/SW1hZ2U6NjU5NjY3MTA=. Acesso em 16 set. 1982.

A sua capa, por sua vez, apresenta a imagem do artista estilizada na forma de um mamulengo, característico boneco de manipulação presente na tradição cultural cearense e utilizado no teatro de boneco e/ou programas humorísticos locais. Ao fundo, é possível observar os tons desbotados da aquarela do Brasil, que reforçam o seu teor crítico ao abordar temas associados à nacionalidade brasileira (FERREIRA, 2020). As cores apresentadas, por sua vez, são as mesmas em *Paraíso*, que também remetem a tradição pictórica de Tarsila do Amaral e Alfredo Volpi:

Imagem 3: Capa do álbum Baihuno, de 1993. **Fonte:** Disponível em: https://www.discogs.com/pt_BR/release/14490079-Belchior-Baihuno/image/SW1hZ2U6NjU5NjY3MDQ=-. Acesso em 16 set. 1982.

Na faixa-título, *Notícias de Terra Civilizada*, *Onde Jazz Meu Coração* e *S.A.*, Belchior retoma o drama da população nordestina e retirante, que abandonou sua terra natal para tentar a sorte na cidade grande. Em algumas delas, o artista também explora outros grupos sociais que são marginalizados e esquecidos pela nossa sociedade. Por sua vez, em *Num País Feliz*, *Senhoras do Amazonas* e *Quinhentos Anos de Que?*, o artista aborda criticamente elementos associados a nossa nacionalidade, como a população indígena, a floresta amazônica e a chegada do colonizador às américas.

Há espaço também para os conflitos amorosos, a sensualidade e as paixões, temas que se tornaram presentes nos discos *Coração Selvagem* (1977) e *Todos os Sentidos* (1978). Em *Amor e Crime*, *Balada do Amor Perverso* e *Elegia Obscena*, os enredos parecem se repetir entre as três canções. Nesse caso, a abordagem das desilusões amorosas e a efemeridade das relações prevalecem. Por sua vez, os dilemas existenciais do artista são apresentados no *reggae* *Se Você Tivesse Aparecido*, em que o eu lírico reflete sobre o curso de sua vida caso alguém em específico – mas não identificado – tivesse cruzado seu caminho: “Se você tivesse aparecido esta / Droga de / Existência se mudaria em viver”.

Em *Ondas Tropicais*, por exemplo, é possível perceber o engajamento de Belchior na busca pelo reconhecimento artístico, enquanto em *Viva La Dolcezza!*, a doçura assume o protagonismo diante das “armas”, dos “bárbaro” e do “som e fúria” do mundo moderno. As canções *Arte Final* e *Até mais vez* dão o tom de despedida desse que seria o último

trabalho autoral de Belchior: “até mais ver, até mais ver, meu camarada / Contigo em mim e ainda em ti, vou indo em dois / Qualquer distância entre nós, tomada em nada / Só assinala um novo encontro pra depois”.

O disco foi produzido por Jorge Gambier, músico, compositor, diretor artístico e produtor musical. A edição foi realizada pela Movieplay, gravadora independente de origem espanhola que chegou ao Brasil na década de 1990 e, posteriormente, foi adquirida pelo grupo belga Movierecord, que passou a gerenciar as atividades de distribuição e produção do selo musical.

Sobre a repercussão do disco na época, em pesquisa realizada nos acervos de *Estado de São Paulo*, *Folha de São Paulo* e *Jornal do Brasil*, os principais periódicos utilizados nesta pesquisa, não foram encontradas resenhas críticas ou matérias dedicadas ao trabalho de Belchior. Apenas anúncios do *show* de lançamento do álbum *Baihuno*. Essa ausência reforça o processo de afastamento do artista da grande mídia, que já estava em curso desde os anos 1980, como pôde ser observado mediante o lançamento do álbum *Paraíso*. A maior parte das reportagens⁷⁸ encontradas sobre o *Baihuno* ocorreu após a sua morte, em abril de 2017.

Sobre a canção *Baihuno*, Peixoto afirma que:

A faixa-título que abre o disco é uma espécie de prólogo do álbum. Nela, Belchior faz uma espécie de retrospectiva de sua trajetória enquanto homem que abandonou o interior do Brasil para viver nas cruéis metrópoles. Ao mesmo tempo, passeia pelo renascimento, em todo o mundo, de extremistas ideológicos e religiosos, que pareciam ter sido limados pela Segunda Grande Guerra (2018).

Nessa canção, as incertezas diante da queda do mundo de Berlim e a eminência de uma “nova ordem mundial” também são explorados pelo artista. A autoria é dividida com Francisco Casaverde, compositor, pianista, tecladista, arranjador e professor de música. Natural do Ceará, Casaverde já dividiu composições com Fagner, Fausto Nilo, Ritchie e Caio Sílvio, tendo canções gravadas por Simone, Roupas Nova e Tânia Alves. Juntamente de Belchior, além de *Baihuno*, os dois dividiram as composições de *Lira dos*

⁷⁸ PEIXOTO, Guilherme. **Disco “desconhecido” de Belchior une trajetória do cantor à história do País**. Medium, 28 de dezembro de 2018. Disponível em: <<https://medium.com/@ghpeixoto/disco-desconhecido-de-belchior-une-trajet%C3%B3ria-do-cantor-%C3%A0-hist%C3%B3ria-do-pa%C3%ADs-8a4114b36e49>>. Acesso em: 12 set. 2022; FERREIRA, Mauro. **Discos para descobrir em casa – ‘Baihuno’, de Belchior, 1993**. G1, Blog do Mauro Ferreira, 03 de maio de 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-ferreira/post/2020/05/03/discos-para-descobrir-em-casa-baihuno-belchior-1993.ghtml>>. Acesso em: 16 set. 2022.

Vinte Anos (1988), *Amor de Perdição* (1988), *Amor e Crime* (1993) e *Balada de Amor* (1993).

*Baihuño*⁷⁹ é dividida em oito estrofes, que são executadas apenas uma vez, sem apresentar a estrutura de refrão. Em pouco mais de quatro minutos, sua construção melódica é estabelecida a partir da alternância de seis acordes básicos – I, II, IV, VI e VII graus – enquanto os instrumentos que a acompanham são: baixo, violão, guitarra, teclado, bateria, saxofone, acordeon, violino, flauta, timbales, tumbadora, pandeiro e gaita.

Baihuño⁸⁰

Já que o tempo fez-te a graça de visitares o Norte, leva notícias de mim.
Diz àqueles da província que já me viste a perigo: na cidade grande enfim.
Conta aos amigos doutores que abandonei a escola pra cantar em cabaré.
Bárbaros, baihuños, com a mesma dura ternura que aprendi na estrada e em Che.

Ah! Metrópole violenta que extermina os miseráveis, negros, párias – teus meninos!
Mais uma estação no inferno, Babilônia, Dante eterno! Há Minas? Outros destinos?

Conta àquela namorada que vai ser sempre o meu céu, mesmo se eu virar estrela.
(E aquelas botas de couro combinam com o meu cabelo, já tão grande quanto o dela.)
E, no que toca à família, dá-lhe um abraço apertado, que a todos possa abraçar.
Fora-da-lei, procurado, me convém família unida contra quem me rebelar.

Cai o Muro de Berlim – cai sobre ti, sobre mim: Nova Ordem Mundial.
Camisa-de-força-de-Vênus... Ah! quem compraria, ao menos, o velho gozo animal?

Já que o tempo fez-te a graça de visitares o Norte, leva notícias de mim.
O cara caiu na vida, vendo seu mundo tão certo, assim tão perto do fim.
Dê flores ao comandante que um dia me dispensou do serviço militar.
Ah! Quem precisa de heróis: feras que matam na guerra e choram na volta ao lar.

Gênios-do-mal tropicais, poderosos bestiais, vergonhas da Mãe Gentil.
Fosse eu um Chico, um Gil, um Caetano, e cantaria, todo ufano: “Os Anais da Guerra Civil”.

Ao pastor da minha igreja reza que essa ovelha negra jamais vai ficar branquinha.
- Não vendi a alma ao diabo... O diabo viu mau negócio nisso de comprar a minha.
Se meu pai, se minha mãe se perguntarem, sem jeito – Onde foi que a gente errou?
Elogiando a loucura, e pondo-me entre os sonhadores, diz que o show já começou.

Trogloditas, traficantes, neonazistas, farsantes: barbárie, devastação.
O rinoceronte é mais decente que essa gente decente do Ocidente tão cristão.

(BELCHIOR, 1993).

A partir de uma apreensão empírica da canção, conforme propõe Tatit (2012; 2003), é possível afirmar que a narratividade é a operação predominante, como observado em *Monólogo das Grandezas do Brasil*. O enunciador fala em primeira pessoa, porém, o

⁷⁹ A canção está disponível na plataforma *Youtube*, em: <<https://youtu.be/P2Vx4Qno4P4>>. Acesso em: 26 set. 2022.

⁸⁰ Da mesma forma como nas canções analisadas no capítulo anterior, as características originais do encarte do LP foram preservadas na hora de realizar a citação da letra da canção.

seu diálogo não é travado com o ouvinte da canção, como nas demais analisadas até aqui, mas sim, com outro interlocutor que se torna o emissário da fala do enunciador.

Ao longo desse diálogo, em que o interlocutor ocupa uma posição passiva de transmitir a mensagem solicitada, o enunciador lhe informa sobre sua atual situação, orientando-lhe a transmitir notícias suas. Ao logo da narrativa, vai qualificando e descrevendo a sua situação: que já se encontra na cidade grande, porém, abandonou a escola para cantar em cabaré; manda lembranças à antiga namorada e a sua família, com destaque à sua rebeldia em relação a eles; com sarcasmo e da ironia, rememora também do comandante que lhe dispensou do serviço militar e do pastor da sua igreja.

Esse processo elaborado pelo artista busca qualificar o personagem *baihuno*, que fornece o título da canção, por meio de um processo de reiteração construído pelo texto e pelas reincidências melódicas. As reiterações contribuem para a construção desse personagem que, por sua vez, caracteriza-se pelo próprio deslocamento do local de origem e o desenraizamento cultural. Todas as qualificações construídas pelo personagem aparentam oposição àquelas que poderiam ser referências suas: a família, a antiga namorada, os amigos, a ordem (representada pelo comandante militar) e a moral (semantizada como o pastor de sua igreja). Em relação às reincidências melódicas, como se verá a seguir pela análise dos seus acontecimentos musicais, pode-se destacar a repetição e padrões adotados que reincidem ao longo da canção.

Portanto, pela operação da narratividade, o artista constrói em sua canção os processos de reiteração da letra e as reincidências melódicas, que, por sua vez, de acordo com Tatit (2003, p. 9) correspondem à tematização da canção. No caso analisado, a qualificação do personagem *Baihuno*, que, inclusive, dá nome ao álbum e à canção, oferece embasamento aos temas desenvolvidos ao longo das 16 composições que estão presentes no disco.

Ao analisar os seus momentos musicais, as reincidências melódicas podem ser apreendidas. Os seus diferentes acontecimentos, organizam-se da seguinte forma:

- 0'': abertura instrumental, com a presença do baixo, acordeon e bateria;
- 10'': solo de flauta e entrada do saxofone;
- 27'': primeira variação rítmica que prepara o ouvinte para a entrada da voz. Essa parte é acompanhada de baixo, acordeon, bateria, guitarra e teclados;
- 1'03'': retorno a variação apresentada na abertura instrumental, enquanto o segundo estrofe é cantada pelo artista;

- 1'21'': segunda variação rítmica para o artista cantar a última parte da segunda estrofe. Permanecem os mesmos instrumentos;
- 1'56'': retorno a variação rítmica apresentada em 1'03'';
- 2'13'': retorno a variação rítmica apresentada em 27'';
- 2'48'': retorno a variação rítmica apresentada em 1'56'';
- 3'06'': retorno a variação rítmica apresentada em 1'21'';
- 3'41'': retorno a variação rítmica apresentada em 1'56'';
- 3'59'': parte instrumental, que recupera a variação apresentada na abertura, e se estende até o seu encerramento.

Como pode ser observado, a canção apresenta três incidências – a abertura instrumental (0''- 27''), primeira variação rítmica (27'' – 1'03'') e a segunda variação rítmica (1'21'' – 1'56''). Em seguida, na medida que a faixa transcorre no tempo e os seus refrões e intervalos são executados, as variações apresentadas enquanto incidências são recuperados como reincidências. Apesar de não haver entrada escalonada de instrumentos, o que contribui para a construção dos acontecimentos musicais, é possível afirmar que cada variação apresentada constrói um tipo de acontecimento específico que se articula com o que está sendo cantado pelo artista. As reincidências melódicas reforçam a reiteração presente no texto, como já afirmado.

Em *Baihuno*, Carlos (2007) identifica as operações de linguagem referência e alusão. Sobre a primeira prática discursiva, há referências à obra *Uma Estação no Inferno*⁸¹, do poeta francês Arthur Rimbaud; *Elogio da Loucura*⁸², ensaio escrito por Erasmo de Roterdã no século XVI; a primeira parte da *Divina Comédia*, o Inferno⁸³, do poeta Dante Alighieri; às canções *Ovelha Negra*⁸⁴, da artista Rita Lee, *Cowboy fora-da-lei*⁸⁵ e *Chão de Giz*⁸⁶, dos artistas Raul Seixas e Zé Ramalho, respectivamente; a pintura⁸⁷ de Dürer, apresentada na contracapa do álbum; aos artistas⁸⁸ Chico Buarque, Gilberto Gil

⁸¹ “Ah! Metrópole violenta que extermina os miseráveis, negros, párias – teus meninos! / Mais **uma estação no inferno**, Babilônia, Dante eterno! Há Minas? Outros Destinos?”

⁸² “Se meu pai, se minha mãe se perguntarem, sem jeito – Onde foi que a gente errou? **Elogiando a loucura**, e pondo-me entre os sonhadores, diz que o show já começou.”

⁸³ “Ah! Metrópole violenta que extermina os miseráveis, negros, párias – teus meninos! / Mais uma estação no **inferno, Babilônia, Dante eterno!** Há Minas? Outros Destinos?”

⁸⁴ “Ao pastor da minha igreja reza que essa **ovelha negra** jamais vai ficar branquinha. – Não vendi a alma ao diabo... O diabo viu mau negócio nisso de comprar a minha.”

⁸⁵ “E, no que toca à família, dá-lhe um abraço apertado, que a todos possa abraçar. **Fora-da-lei**, procurado, me convém família unida contra quem me rebelar”.

⁸⁶ *Baihuno*, 1993: “Cai o Muro de Berlim – cai sobre ti, sobre mim: Nova Ordem Mundial / **Camisa-de-força-de-Vênus**... Ah! quem compraria, ao menos, o velho gozo animal?”. *Chão de giz*, 1978: “Queria usar quem sabe / uma **camisa de força / ou de vênus**”.

⁸⁷ “Trogloditas, traficantes, neonazistas, farsantes: barbárie, devastação / **O rinoceronte** é mais decente que essa gente desce do Ocidente tão cristão”.

⁸⁸ “Gênios-do-mal tropicais, poderosos bestiais, vergonhas da Mãe Gentil / Fosse eu um **Chico, um Gil, um Caetano**, e cantaria, todo ufano: “Os Anais da Guerra Civil””.

e Caetano Veloso; ao 3º movimento, *Anais da Guerra Civil*⁸⁹, presente no álbum *Baihuno*, que compreende as canções *Lamento de Um Marginal Bem Sucedido* e *S.A.*. No que diz respeito à alusão, são identificados o trecho do poema *José*⁹⁰, de Carlos Drummond de Andrade e o título da canção *O Show Já Terminou*⁹¹, da dupla Roberto e Erasmos Carlos. A autora também destaca que *Baihuno* é uma metacanção, por fazer referência ao gênero baião, predominante em seu andamento.

Como se pode observar, Belchior investe na tradução de uma série de signos para compor a cenografia de *Baihuno*. Cada deslocamento de sentido atua com o objetivo de recuperar outras historicidades, passadas e contemporâneas, com outros presentes e o presente atual do artista. Júlia Plaza, ao estudar a tradução intersemiótica e identificar operações semelhantes ao longo da tradição artística, seja ela musical, literária, pictórica ou cinematográfica, afirma que essa forma de “captura da história” é conatural ao objeto da arte, já que

a história vista como “constelação” na qual cada presente ilumina os outros num relacionamento dialético e descentralizador à maneira de uma rede eletrônica em contraposição à montagem linear da historiografia (PLAZA, 2013, p. 4).

Belchior “captura” a história como reinvenção ao projeto do seu presente. O artista recupera a história enquanto paródia, como inversão e discordância com o modelo. De acordo com Plaza, essa forma de relação com o passado, caracteriza-se em “pôr a descoberto o desconforto da realidade do seu momento, o mal-estar que o presente produz” (Id. *Ibidem*, p. 7). O presente, desse modo, é recuperado de forma crítica, apropriando-se dos elementos de utopia e sensibilidade inscritos no passado, que são liberados como estilhaços ou fragmentos com o objetivo de compor um projetivo disruptivo do presente.

Esse jeito de produção artística é característica da contemporaneidade. De acordo com Agabem (2009, p. 59) “a contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, que se adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias”. Ainda

⁸⁹ Gênios-do-mal tropicais, poderosos bestiais, vergonhas da Mãe Gentil / Fosse eu um Chico, um Gil, um Caetano, e cantaria, todo ufano: “**Os Anais da Guerra Civil**”.

⁹⁰ *Baihuno*, 1993: “Ah! Metrôpole violenta que extermina os miseráveis, negros, párias – teus meninos! / Mais uma estação no inferno, Babilônia, Dante eterno! **Há Minas? Outros Destinos?**”. *José*, 1942: “Quer ir para Minas, / Minas não há mais. / José, e agora?”

⁹¹ *Baihuno*, 1993: “Se meu pai, se minha mãe se perguntarem, sem jeito – Onde foi que a gente errou? / Elogiando a loucura, e pondo-me entre os sonhadores, diz que o **show já começou**”. *O show já terminou*, 1968: “**O show já terminou** / vamos volta à realidade / não precisamos mais / Usar aquela maquiagem / Que esconde de nós / Uma verdade que insistimos em não ver”.

segundo o autor, somente aquele que experimenta a contemporaneidade consegue perceber que todos os tempos são obscuros. Assim, “contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente” (Id. *Ibidem*, p. 63).

Belchior, quando se refere à obra *Elogia da Loucura*, de Erasmo de Roterdã, reinscreve em sua canção a perspectiva crítica e satírica utilizada pelo autor renascentista para falar da sociedade europeia do século XVI. Recupera as imagens e experiências construídas sobre o inferno em Dante e Rimbaud, transmutando-as a seu presente. Em relação aos outros artistas – Rita Lee, Raul Seixas e Zé Ramalho – Belchior apropria-se da cenografia das canções citadas para posicionar o personagem *Baihuno* criado por sua canção. A peculiaridade desse sujeito (Ovelha Negra), inserido em um ambiente onde o que vale é a lei da força e da imposição, à margem da legalidade (Cowboy Fora-da-Lei), tem sua existência efêmera que, à semelhança de um giz riscado, pode ser apagada a qualquer instante (Chão de Giz).

Quando se refere à Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso, recorre de maneira crítica, ao mencionar que, caso fossem eles, interpretando as canções que compõem o 3º Movimento (Anais da Guerra Civil)⁹², o tom adotado seria ufanista, de exaltação das mazelas brasileiras, perdendo de vista o teor crítico adotado por Belchior. Nos casos de alusão, o autor apropria-se do sentimento de solidão e abandono do personagem drummondiano José diante da cidade grande; e inverte a narrativa criada por Roberto e Erasmo Carlos em *O Show Já Terminou* sobre os papéis que o ser humano assume na vida, as máscaras, e a transitoriedade das identidades. Para Belchior, o seu show já começou, as máscaras fazem parte da sua realidade.

Sobre a relação entre tradução e temporalidade, Plaza afirma que:

na criação encontram-se inscritos os procedimentos da história em forma de palimpsesto, ou seja, é a própria criação que contém embutidas as relações dos três tempos, presente-passado-futuro⁹², modificando as relações de dominância entre eles. Na medida em que a criação encara a história como linguagem, no que diz respeito à tradução, podemos aqui estabelecer um paralelo entre o *passado como ícone*, como possibilidade, como original a ser traduzido, o *presente como índice*, como tensão criativo-tradutora, como momento operacional e o *futuro como símbolo*, quer dizer, a criação à procura de um leitor (2013, p. 8).

⁹² *Lamento de Um Marginal Bem Sucedido e S.A.*

Portanto, ao pensar as práticas discursivas adotadas por Belchior à luz da relação entre tradução e temporalidade e, também, sobre a própria contemporaneidade, é possível compreender melhor sua fala a respeito dessas operações:

Eu não quis simplesmente citar, eu quis citar em outro contexto, deslocando o sentido, deslocando a norma de observação do ouvinte e fazendo com que ele aumente o seu repertório para perceber aquilo que eu quero dizer (BELCHIOR, 1982, 24'01'' – 27'15'').

As canções até agora analisadas, conforme apresentado, em sua construção verbo-poética e técnico-estética, possuem várias operações tradutoras e práticas discursivas que reinsiram no curso da história uma série de outros signos artísticos, constituindo um saber poético musical (WISNIK, 2004), responsável por promover um intenso campo de cruzamentos entre diversas historicidades e linguagens artísticas. *Sujeito de Sorte*, *Monologo das Grandezas do Brasil* e *Baihuno*, de diferentes maneiras e de forma intencional e consciente, constroem deslocamentos de sentido capazes de construir experiências no tempo.

Portanto, quando se pensa esse saber poético-musical nas canções de Belchior como importante fio condutor de sua obra na apreensão de seu projeto poético, há os seguintes questionamentos: que deslocamentos temporais e espaciais são realizados por Belchior ao recuperar elementos externos à sua obra? Que elementos são reinscritos a partir da linguagem da canção, visando a sua circulação? Que experiências no tempo são construídas pela canção do artista?

Em relação aos deslocamentos, Belchior apropria-se de um variado repertório presente em sua formação, que foi dos autores clássicos – com os quais teve contato durante o período que frequentou o monastério – à cultura *pop* e a cancioneros e canções da tradição musical brasileira e internacional. À sua maneira, dotado de criatividade e liberdade, viu-se à vontade para realizar um trabalho de revisão e reescrita de seus predecessores, o que iluminou o seu presente a partir de uma relação contemporânea (AGABEM, 2009) com seu próprio tempo. Esses deslocamentos não foram ações passivas; pois ao se aderirem ao tempo, paradoxalmente, tomaram distância dele, construindo outras experiências entre o sujeito e o tempo. Nessa conjuntura, o passado foi apropriado como possibilidade para pensar criticamente o presente e, ao mesmo tempo, projetado para o futuro como símbolo ou semelhança.

Destaca-se, também, dentro das operações realizadas pelo artista, a relação entre o sujeito e o tempo mediada pela cultura (GLISSANT, 2005). Isso exposto, ao estabelecer

uma poética da relação com outras culturas do ponto de vista ético e estético, em que medida esses “cruzamentos culturais” traduzidos por Belchior em suas canções transformaram valores “universais” em encontros com as diferenças?

Santos (2018), ao analisar a obra de Edouard Glissant, afirma que para o autor a modernidade europeia foi responsável por engendrar um modelo totalizante em relação ao homem, ao conhecimento e ao progresso. Em contraposição, Glissant oferece a poética da relação com o objetivo de desconstruir a ideia de identidades unitárias, na defesa de uma nova dimensão da identidade, que produz novas identidades permeadas pelo encontro com as diferenças. É a abertura do pensamento para compreender a multiplicidade.

Ao revisitar outros autores, Belchior incorpora-os criticamente a seu trabalho, atribuindo novos sentidos históricos àqueles inscritos em suas canções. Em algumas situações, utiliza-os para compor um quadro maior, posicionando a sua própria obra em determinado tempo e espaço; em outras, subverte a lógica original de sentido. Neste capítulo, do ponto de vista ético, as canções analisadas atualizam no presente referenciais passados, a partir de uma forma produtiva de leitura das historicidades, que promoveram uma nova configuração a essas referências, só que dessa vez, em adequação às propostas do artista. Em *Sujeito de Sorte*, por exemplo, Belchior atualiza a frase “ano passado eu morri, mas esse ano eu morro” – parte dela extraída da poesia de Zé Limeira, que se caracterizou, na época, enquanto grito de sobrevivência diante da repressão da ditadura civil-militar no Brasil. Posteriormente, a mesma canção foi recuperada pelo *rapper* Emicida e rearticulada à luz das temáticas encampadas pelo artista: o combate ao extermínio da população negra no Brasil, a exaltação do povo preto e o combate as práticas discriminatórias arraigadas na sociedade brasileira num contexto de retrocesso das liberdades individuais e da ascensão dos movimentos antidemocráticos. Em *Monólogo das Grandezas do Brasil*, o artista subverte a descrição das riquezas naturais realizada pelo personagem Brandônio por um discurso crítico da sociedade em fins do regime militar, caracterizado pela redemocratização que vinha acompanhada de uma crise econômica que causou inflação, retração da produção, aumento da dívida externa e ampliação desigualdades sociais. Por sua vez, em *Baihuno*, o artista constrói um personagem a partir da aglutinação das palavras baiano e huno. Um personagem marginal, excluído, no qual ele mesmo se vê representado.

Ao que diz respeito aos princípios estéticos, Belchior recorre a diferentes operações do ponto de vista musical. Em *Sujeito de Sorte*, há a ocorrência da *iconização*. Sob essa perspectiva, determinados traços aparecem com o objetivo de configurar “uma mesma imagem, um mesmo objeto, o mesmo personagem ou até mesmo o mesmo sentimento” (TATI, 2003, p. 23). Tanto em *Monólogo das Grandezas do Brasil* como em *Baihuno*, há o predomínio da narratividade. No entanto, na primeira canção, a narratividade é acompanhada das tensões passionais e temáticas; enquanto na segunda, da reiteração do texto e das reincidências melódicas. Apesar de recorrer a técnicas diferentes, o objetivo do artista é o mesmo: deslocar a norma de observação e de escuta do ouvinte, apresentando-lhe elementos externos à sua obra e rearticulando-os com diferentes sentidos e significados históricos.

Considerações Finais

Ao longo deste texto, busquei responder a seguinte pergunta: o que faz Belchior ser Belchior? Quais são os fios condutores que perpassam a sua produção como um todo? Como forma de apontar caminhos para esses questionamentos, as reflexões sobre o estudo do projeto poético do artista foram centrais para o desenvolvimento dessa pesquisa.

Embora a perspectiva de estudo do projeto poético se alinhasse ao campo da crítica genética e do processo criativo, no qual os documentos de processo e o acompanhamento do movimento criador são centrais para esse tipo de proposta, procurei, ao longo desta investigação, trabalhar com documentos públicos, com destaque para algumas canções do repertório de Belchior. A hipótese sustentada é de que embora o material musical nos coloque fora do momento da criação, ele carrega em si os valores intrínsecos à sua arte. Foram utilizadas, também, entrevistas e depoimentos do artista com o objetivo de se identificar e analisar as tendências criativas de Belchior, suas implicações e o processo de significação entre artista e obra. Por sua vez, a crítica jornalística apresentou-se como um ato de compreensão de sua obra, o que permitiu reconstruir o contexto histórico em que as canções foram recebidas e interpretadas como também suas diferentes historicidades.

Foram selecionados, a partir do *corpus* material desta pesquisa, três fios condutores: a narrativa do migrante nordestino, a relação conflituosa entre modernidade e subdesenvolvimento e as diferentes experiências construídas por um campo de cruzamentos estabelecidos em sua canção. Outras facetas ainda poderiam ser exploradas, como: a relação entre tradição e modernidade, o lugar de Belchior dentro da canção brasileira, a relação do artista com o mercado fonográfico e a crítica musical, o estudo de sua trajetória e suas múltiplas identidades musicais, ou, até mesmo, a sua posição enquanto artista e o próprio agenciamento de sua carreira. Porém, em função das imposições estabelecidas para uma pesquisa de mestrado, explorei a concentração nos fios condutores selecionados, apesar de essas outras facetas serem tratadas de maneira transversal ao longo do texto e terem espaço para serem desenvolvidas em trabalhos futuros.

Os três fios condutores escolhidos não atuam de forma independente entre si. Pelo contrário, eles se complementam na obra do artista e na experiência estética de suas

canções. Como apontamento, pode-se destacar as diferentes historicidades que o seu projeto poético adquiriu na medida que sua carreira e suas experiências avançavam no tempo.

Ao se analisar o primeiro fio condutor, por exemplo, o que se percebeu foi a abordagem do sujeito migrante a partir da complexidade e contraditoriedade dessa experiência. Belchior recria o Nordeste a partir de referenciais do Sul do país. No entanto, ao mesmo tempo que sua região de origem deixa de ser o que era, não se torna o que se projeta. Por essa ação, o artista consegue recolocar em circulação, a partir de um exercício de alteridade, a oportunidade de fala e posicionamento ao outro que, muitas vezes, ocupa lugares marginais e envoltos de preconceito.

Por sua vez, a análise do segundo fio condutor revelou como o mundo mediado pela experiência do artista penetra o universo criado por suas canções. Belchior adota uma postura crítica em relação à retórica desenvolvimentista, enquanto produtora de significados associados ao processo de modernização e condição de subdesenvolvimento que caracterizaram o século XX no Brasil e na América Latina. Na sua obra, esses processos foram explorados a partir das contradições e formas de emprego na sociedade brasileira.

No estudo sobre o terceiro fio condutor, percebeu-se como as canções de Belchior são construídas não apenas do ponto de vista verbo-poético e técnico-estético, como também a partir de variadas operações tradutoras e práticas discursivas que reinsreriram no curso da história uma série de outros signos artísticos, constituindo um saber poético musical, responsável por promover um intenso campo de cruzamentos entre diversas historicidades e linguagens artísticas. Elementos associados ao “passado” e à “contemporaneidade” são apropriados para pensar criticamente o presente e, ao mesmo tempo, projetar-se em direção ao futuro como símbolo ou semelhança. Ao visitar outros autores, Belchior incorpora-os criticamente ao seu trabalho, atribuindo novos sentidos históricos àqueles que são inscritos em suas canções. Em algumas situações, utiliza-os para compor um quadro maior, posicionando sua própria obra em determinado tempo e espaço. Em outras situações, suas canções subvertem a lógica original de sentido.

Apesar das diversas operações do ponto de vista estético e musical utilizadas pelo artista, como as reincidências melódicas, tematizações, tensões passionais, tensões temáticas, figurativização e mecanismos de reiteração, a que mais se destaca é a narratividade. A maioria das canções são compostas em primeira pessoa, contribuindo

para a construção de uma empatia entre a voz que fala/canta e àquele que ouve e interpreta sua produção. Apesar do caráter ficcional das canções, muitas vezes artista e obra se confundem entre si.

As escolhas teórico-metodológicas também transitaram entre diferentes áreas, agregando um caráter interdisciplinar para esta pesquisa, o que refletiu, em certa medida, em como lidar com a complexidade que é o objetivo artístico e os desafios impostos pela obra do compositor. Embora o trabalho tenha se articulado a partir do estudo do projeto poético do artista, os referenciais teóricos atuaram como ferramentas interpretativas que auxiliaram com o material selecionado.

Creio que, ao fim da presente escrita, os objetivos expostos que nortearam esta pesquisa foram alcançados. Ademais, espero que esse empreendimento possa contribuir para o estudo do projeto poético no campo musical, como também para as próprias possibilidades abertas por este trabalho ao recorrer a outras tipologias de documentos para fazer um estudo a partir dessa perspectiva. Acredito também que, no que se refere ao estudo específico da obra do artista, este estudo possa acrescentar, juntamente de vários outros já realizados ou que estão ainda em andamento, um maior conhecimento sobre a música cearense e sobre o repertório de Belchior.

Falar sobre Belchior foi ao mesmo tempo um prazer e um desafio, um dos maiores já enfrentados nesse momento dentro da minha trajetória enquanto pesquisador. Debruçar-me sobre o estudo da arte e de seu repertório, faz-me perceber, como apontado por Bondía (2002), a arte é capaz de construir experiências, realidades, funcionando como potente mecanismo de subjetivação.

Referências

Audiovisuais

BELCHIOR, Antônio Carlos. **Brasil Especial – Luiz Gonzaga (1976)**. Rede Globo de Televisão, 1976. Disponível em: <<https://youtu.be/Sawauops1lc>>. Acesso em: 18 mar. 2022.

BELCHIOR, Antônio Carlos. **MPB Especial**. TV Cultura, 02 de outubro de 1974. Disponível em: <<https://youtu.be/94-rOEVnyDg>>. Acesso em: 18 mar. 2022.

BELCHIOR, Antônio Carlos. **TVCOM**, 20 de junho de 1996. Disponível em: <<https://youtu.be/iANWrFps82c>>. Acesso em: 22 ago. 2021.

BELCHIOR, Antônio Carlos. **Vox Populi**. TV Cultura, 20 de fevereiro de 1983. Disponível em: <<https://youtu.be/TO9bMJP8-rw>>. Acesso em: 17 de setembro de 2022.

EDNARDO. **Brasil Especial – Luiz Gonzaga (1976)**. Rede Globo de Televisão, 1976. Disponível em: <<https://youtu.be/ymvsg1R4sXs>>. Acesso em: 18 mar. de 2022.

EDNARDO. **Programa Panorama Especial**. TV Cultura Canal 2 São Paulo, 1977. Disponível em <<https://youtu.be/GePmuRK9nX4>>. Acesso em: 18 mar. 2022.

Discográficas

BELCHIOR, Antônio Carlos. **Alucinação**. In.: BELCHIOR, Antônio Carlos. *Alucinação*. São Paulo: Phonogram, 1976. 1 disco sonoro. Lado B, faixa 1.

BELCHIOR, Antônio Carlos. **Baihuno**. In.: BELCHIOR, Antônio Carlos. *Baihuno*. São Paulo: MoviePlay, 1993. CD. Faixa 1.

BELCHIOR, Antônio Carlos. **Conheço o meu lugar**. In.: BELCHIOR, Antônio Carlos. *Belchior ou era uma vez um homem e o seu tempo*. São Paulo: WEA, 1979. 1 disco sonoro. Lado A, faixa 6.

BELCHIOR, Antônio Carlos. **Fotografia 3x4**. In.: BELCHIOR, Antônio Carlos. *Alucinação*. São Paulo: Phonogram, 1976. 1 disco sonoro. Lado B, faixa 4.

BELCHIOR, Antônio Carlos. **Monólogo das Grandezas do Brasil**. In.: BELCHIOR, Antônio Carlos. *Paraíso*. São Paulo: Elektra Records, 1982. 1 disco sonoro. Lado A, faixa 2.

BELCHIOR, Antônio Carlos. **Passeio**. In.: BELCHIOR, Antônio Carlos. *Belchior*. São Paulo: Chantecler, 1974. 1 disco sonoro. Lado B, faixa 2.

BELCHIOR, Antônio Carlos. **Populus**. In.: BELCHIOR, Antônio Carlos. *Coração Selvagem*. São Paulo: WEA, 1977. 1 disco sonoro. Lado B, faixa 4.

BELCHIOR, Antônio Carlos. **Retórica Sentimental**. In.: BELCHIOR, Antônio Carlos. *Belchior ou era uma vez um homem e o seu tempo*. São Paulo: WEA, 1979. 1 disco sonoro. Lado A, faixa 2.

BELCHIOR, Antônio Carlos. **Sujeito de Sorte**. In.: BELCHIOR, Antônio Carlos. *Alucinação*. São Paulo: Phonogram, 1976. 1 disco sonoro. Lado A, faixa 4.

Sites consultados

<https://acervo.estadao.com.br/>

<https://acervo.folha.com.br/index.do>

<http://bndigital.bn.gov.br/>

https://www.discogs.com/pt_BR/

<https://immub.org/>

Jornais e Periódicos

ALUCINAÇÃO. Belchior (Philips). **Revista Pop**, julho de 1976.

ATHAYDE, Eduardo. **Belchior: o que me interessa é amar e mudar**. Revista Pop, junho, 1976, p. 10.

A poesia na música. **Estado de São Paulo**, 27 de junho de 1976, p. 3.

BELCHIOR apresenta seu novo show hoje em Campinas. O cantor e compositor vai mostrar seu “manifesto lírico” pela cultura e civilização contra a violência. **Folha de São Paulo**, 18 de maio de 1994, p. 4.

BELCHIOR “como o diabo gosta”. **Revista Música**, setembro de 1979.

BELCHIOR, um cantador de seu tempo. **Estado de São Paulo**, 19 de agosto de 1979, p. 46.

BELCHIOR Lançamento de seu novo LP “Paraíso”. **Folha de São Paulo**, 06 de agosto de 1982, p. 41.

CALDAS, Phelipe. ‘Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro’: verso absurdo une paraibanos a novas gerações. G1 PB, 31/01/2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/01/31/ano-passado-eu-morri-mas-esse-ano-eu-nao-morro-verso-absurdo-une-paraibanos-a-novas-geracoes.ghtml>>. Acesso em: 05 jul. 2022.

CONCENTRAÇÃO no dia 7 vai reiniciar campanha. **O Estado de São Paulo**, 05 de maio de 1984, p. 6.

DUTRA, Maria Helena. “Era uma vez um homem e o seu tempo”: Belchior. **Jornal do Brasil**, edição 00194 (2), 19 de outubro de 1979, p. 7.

FERREIRA, Mauro. **Discos para descobrir em casa – ‘Baihuno’, Belchior, 1993**. G1, 03 de maio de 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-ferreira/post/2020/05/03/discos-para-descobrir-em-casa-baihuno-belchior-1993.ghtml>>. Acesso em: 17 set. 2022.

FERREIRA, Mauro. **Lançado em 1974, primeiro álbum de Belchior volta ao catálogo em LP e em CD**. G1, 13 de março de 2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/musica/blog/mauro-ferreira/post/lancado-em-1974-primeiro-album-de-belchior-volta-ao-catalogo-em-lp-e-em-cd.ghtml>>. Acesso em: 18 mar. 2022.

MELLO, Zuzi Homem. **Altos e baixos nestas vozes masculinas**. **O Estado de São Paulo**, 03 de setembro de 1982, p. 16.

NEVES, Ezequiel. **Belchior (WEA)**. Revista Pop, junho de 1977.

OLIVEIRA, Adones de. **Som nordestino recriado**. **O Estado de São Paulo**, 07 de abril de 1974, p. 22.

PARAÍSO Belchior (Wea). **O Estado de São Paulo**, 24 de julho de 1992, p. 7.

PEIXOTO, Guilherme. **Disco “desconhecido” de Belchior une trajetória do cantor à história do País**. Medium, 28 de dezembro de 2018. Disponível em: <<https://medium.com/@ghpeixoto/disco-desconhecido-de-belchior-une-trajet%C3%B3ria-do-cantor-%C3%A0-hist%C3%B3ria-do-pa%C3%ADs-8a4114b36e49>>. Acesso em: 12 set. 2022.

PINTO, José Nêumane. **Zé Limeira: o surrealismo em repente de viola**. **Jornal do Brasil**, edição 00026 (1), 04 de maio de 1976, p. 4.

PV paulista quer Belchior no governo. **O Estado de São Paulo**, 23 de junho de 1990, p. 6.

- SILVA, Walter. **Belchior, um grito maior**. Folha de São Paulo, 07 de junho de 1976, p. 17.
- SOUZA, Tárík. **Belchior: o sucesso da contradição**. Jornal do Brasil, edição 00122 (1), 08 de agosto de 1976, p. 60.
- SOUZA, Tárík. **O polêmico Belchior fora dos clichês**. Jornal do Brasil, 15 de junho de 1982, p. 2.
- TINHORÃO, José Ramos. **Ouçã Belchior e vibre com Marcus Vinícius**. Jornal do Brasil, edição 00084 (1), 01 de julho de 1974, p. 2.
- VALE, Gilberto do. **IV Festival Universitário de Música: Na Hora do Almoço o bandolim de ouro**. Revista O Cruzeiro, edição 0033, 18 de agosto de 1971, pp. 100-101.
- VIVEIROS, Luiz Sérgio de. **Belchior: um grito da juventude sufocada**. Revista Música, nº 41, maio de 1980.
- WOLFENSON, Silva. **Ao sucesso, com Belchior: um “legítimo Música Geográfica Brasileira” entupiu o Teresão com letras King Size**. Jornal de Música, agosto de 1977.

Bibliográficas

- AGABEM, Giorgio. **O que é contemporâneo? E outros ensaios**. Trad. Vinícius Nicastro Honesko. Associação Brasileiras das Editoras Universitárias. Argos Editora da Unochapeço: Chapecó, 2009.
- AIRES, Mary Pimentel. **Terral dos sonhos: o cearense na música popular brasileira**. Fortaleza: Secretaria de Cultura e Desporto do Estado do Ceará/Multigraf, 1994. (Coleção Teses Cearenses). 162 p.
- AIRES, Mary Pimentel. Música e política no Brasil: o movimento musical no Ceará dos anos sessenta. **Rev. de C. Sociais**, Fortaleza, V. XXIII/XXIV, N^os (1/2): 93-125, 1992/1993.
- ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. **A invenção do Nordeste e outras artes**; prefácio de Margareth Rago. 5. Ed. São Paulo: Cortez, 2011.
- ANDRADE, Carlos Drummond. **Sentimento de mundo**. 27^o. ed. São Paulo: Record, 2022.
- ANTUNES, Cris. UMBACH, Rosani Ketzer. MOREIRA, Simone Xavier. **O realismo de Kafka: a estética do absurdo na sociedade moderna**. Fólio – Revista de Letras. Vitória da Conquista. v. 7, n. 2. p. 467-478. jul./dez. 2015.
- ARAÚJO, Márcia Maria de Melo. **Influência do imaginário nos Diálogos das Grandezas do Brasil de Ambrósio Fernandes Brandão**. Atas do V SIMELP – Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa. Simpósio 24 – Literatura, história e imaginário do Brasil Colonial: escritas e representações, 1679-1692. Università del Salento, 2017.
- ARCANJO, Loque. **História da música: reflexões teórico-metodológicas**. Revista Modus, Ano VII / N^o 10. Belo Horizonte, Maio, 2012. p. 9-20.
- ASSIS, Ana Cláudia de. BARBEITAS, Flávio. LANA, Jonas. FILHO, Marcos Edson Cardoso. **Música e história: desafios da prática interdisciplinar**. In.: BURDASZ, Rogério (org). Pesquisa em música no Brasil: métodos, domínios, perspectivas. Goiânia, GO - ANPPOM, 2009.
- BECKER, Howar S. **Mundos da Arte**. Lisboa: Livros Horizonte (1 Janeiro 2010).
- BENJAMIM, Walter. **Sobre o conceito de história** in.: Magia e técnica, arte e política. Ensaio sobre literatura e história da cultura - tradução Sérgio Paulo Rouanet. 3^o edição. Editora Brasiliense, 1987 [1985].
- BONDÍA, Jorge Larrosa. **Notas sobre a experiência e o saber da experiência**. Trad. João Wanderley Geraldi. Revista Brasileira de Educação. Jan/Fev/Mar/Abri, 2002, N^o 19.

BOSI, Isabela Magalhães. **Bar do Anísio: casa de liberdades**. 2012. 162f. TCC (Graduação em Comunicação Social) - Universidade Federal do Ceará, Instituto de Cultura e Arte, Curso de Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo, Fortaleza (CE), 2012.

CARLOS, Josely Teixeira de. **Análise das canções de Belchior numa abordagem da semiótica greimasiana**. In: ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS, XXIV, 2003a, São Carlos. Livro de resumos...São Carlos: UFSCar, 2003.

CARLOS, Josely Teixeira de. **Fosse um Chico, um Gil, um Caetano: uma análise retórico-discursiva das relações polêmicas na construção da identidade do cancionista Belchior**. 2014. Doutorado (Doutorado em Linguística - área de concentração Análise do Discurso) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade de São Paulo, 2014.

CARLOS, Josely Teixeira de. **Muito além de apenas um rapaz latino-americano vindo do interior: investimentos interdiscursivos das canções de Belchior**. 2007. Dissertação (Mestrado em Linguística - área de concentração Análise do Discurso) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal do Ceará, 2007.

CARLOS, Josely Teixeira de. **O movimento musical Pessoal do Ceará**. In.: ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS, XXIV, 2003b, São Carlos. Livro de Resumos... São Carlos: UFSCar, 2003.

CARLOS, Josely Teixeira de. **Um nordestino na cidade grande: a cenografia das canções de Belchior**. João Pessoa / Paraíba, 2006. In.: XXI Jornada Nacional de Estudos Linguísticos do GELNE, 2006, João Pessoa. Artigo completo em Anais do GELNE (Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste). CD. João Pessoa: UFPB, 2006. ISBN: 85-7539-286-7.

CASTRO, Wagner José Silva de. **No tom da canção cearense: do rádio e tv, dos lares e bares na era dos festivais (1963-1979)**. 2007. Mestrado (Mestrado em História Social). Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2007.

CAVIOLA, André L. R. M. **Sons, palavras, são navalhas: Antônio Carlos Belchior e as canções de Alucinação (1976)**. E-hum Revista Científica das áreas de História, Letras, Educação e Serviço Social do Centro Universitário de Belo Horizonte, vol. 12, nº 2, Agosto/Dezembro de 2019. ISSN-1984-767X. p. 18-34. Disponível em: <[www.http://revistas.unibh.br/index.php/dchla/index](http://revistas.unibh.br/index.php/dchla/index)>. Acesso em 22 set. 2022.

CÉLIO, Albuquerque. **1973 - O ano que reinventou a MPB - A História por trás dos discos que transformaram a nossa cultura**. São Paulo: Editora Sonora, 2014.

CHARTIER, Roger. (1991). **O mundo como representação**. Estudos Avançados, 5(11), 173-191. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/8601>>. Acesso em: 22 set. 2022.

ECO, Humberto. **O problema da obra aberta** in.: A definição da arte; tradução de Eliana Aguiar – 3º ed. Rio de Janeiro: Record, 2020.

ECO, Humberto. **Interpretação e superinterpretação**; tradução MF; revisão da tradução e texto final Monica Stahel. – 4º. Ed. – São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2018. – (Biblioteca do pensamento moderno).

FAVARETTO, Celso. **Tropicália, alegoria, alegria**. 4. Ed. – Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2007.

FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (Orgs.). **O Brasil republicano - o tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX**. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

FERREIRA, Lucas Eduardo de Souza. **Uma análise historiográfica sobre os estudos do livro “A rosa do povo (1945)” de Carlos Drummond de Andrade: 2006-2017**. 2012. 62 f. TCC (Graduação em História) – Universidade de Juiz de Fora, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de História, Juiz

de Fora (MG), 2019. Disponível em: <<https://www.ufjf.br/historia/files/2020/04/Lucas-Eduardo-de-Souza-Ferreira-Uma-an%C3%A1lise-historiogr%C3%A1fica-sobre-os-estudos-acad%C3%A1micos-do-livro-%E2%80%9cA-rosa-do-Povo-1945%E2%80%9d-de-Carlos-Drummond-de-Andrade-2006-2017.pdf>>. Acesso em: 18 mar. 2022.

FUSCALDO, Chris. BORTOLOTTI, Marcelo. **Viver é melhor que sonhar: os últimos caminhos de Belchior**. 1º. Ed. Rio de Janeiro: Sonora Editora, 2021.

GLISSANT, Édouard. **Introdução a uma poética da diversidade**; tradução de Enilce do Carmo Albergaria Rocha. – Juiz de Fora: Editora UFJF, 2005. 176 p. (Coleção Cultura, v. 1)

GLISSANT, Édouard. **Poética de la relación**; prólogo de Manuel Rebón. – 1ª ed. – Bernal: Universidade Nacional de Quilmes, 2017. 248 p.: 20 x 15 cm. – (Comunicación y cultura / Kaufman, Alejandro). Traducción de: Senda Inés Sferco; Ana Paula Penchaszadeh. ISBN 978-987-558-465-5.

GOMES, Ângela de Castro. HANSEN, Patrícia Santos (Org.). **Intelectuais mediadores: práticas culturais e ação política**. – 1ª ed. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.

GONZÁLEZ, Julieta. **Memorias del subdesarrollo: el giro descolonial em el arte de América Latina, 1960-1985**. Museum of Contemporary Art San Diego, Museo Jumex y Museo de Arte de Lima (Org.) – (22.MAR.-09.SEP.2018). Disponível em: <<https://www.artequaecontece.com.br/memorias-del-subdesarrollo-el-giro-descolonial-en-el-arte-de-america-latina-1960-1985/>>. Acesso em: 22 set. 2022.

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**. Rio de Janeiro: Lamparina, 2014.

HALL, Stuart. **Da diáspora: identidades e mediações culturais**. Belo Horizonte: Editora UFMG/ Brasília: Representação da UNESCO no Brasil, 2003.

HARTOG, François. **Regimes de historicidade: presentismo e experiências no tempo**. 1. Ed.; 3. Reimp. – Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019. – (Coleção História e Historiografia).

HERMETO, Miriam. **Canção popular brasileira e ensino de história: palavras, sons e tantos sentidos**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012. (Coleção Práticas Docentes, 2).

HOBSBAWM, Eric. **América Latina: a área mais crítica** in.: Viva la revolución: a era das utopias na América Latina – 1ª ed. – São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence (Orgs.). **A invenção das tradições**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.

ISER, WOLFGANG. **O fictício e o imaginário: perspectivas de uma antropologia literária**; tradução de Johannes Kretschmer. 2. Ed. – Rio de Janeiro: EDUERJ, 2013. 424p.

JAUSS, Hans Robert. **A estética da recepção: colocações gerais**. In: LIMA, Luiz Costa. A Literatura e o leitor: textos de estéticas da recepção. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. p. 43 – 61.

KACOWICZ, Davi Aroeira. **Estrelas em constelação: considerações sobre o conceito de tropicália**. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.

KELMER, Ricardo. (Org.) **Para Belchior com amor**. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2016.

KLEIN, Herbert S. LUNA, Francisco Vidal. **População e Sociedade** in.: REIS, Daniel Aarão (Coord.). Modernização, ditadura e democracia: 1964 – 2010, volume 5. – 1º ed. – Rio de Janeiro, Objetiva, 2014. (História do Brasil Nação: 18008 – 2010 ; 5).

KOSELLECK, Reinhart. **Crítica e crise**. Rio de Janeiro: EDUERJ/Contraponto, 1999.

KOSELLECK, Reinhart. **Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos**. Tradução

do original alemão Wilma Patrícia Maas, Carlos Almeida Pereira. Revisão da tradução Cesar Benjamim. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006.

LAURITI, Thiago. **A estética do absurdo em “o estrangeiro” de Albert Camus**. Saber Acadêmico – n° 08 – dez. 2009/ ISSN 1980-5950

LE GOFF, Jacques. **História e Memória**. Campinas. Editora Unicamp, 2013.

MARTINS, Franklin. **Quem foi que inventou o Brasil?** VI. I – de 1902 a 1964. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.

MARTINS, Franklin. **Quem foi que inventou o Brasil?** VI. II – de 1964 a 1985. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.

MEDEIROS, Jotabê. **Belchior: Apenas um rapaz latino-americano**. São Paulo: Todavia, 2017.

MENDES, Maria das Dores Nogueira. **O Duro Aço da Voz: Investimento Vocal, Cenografia e ETHOS em Canções do Pessoal do Ceará**. 2013. Tese (Doutorado em Linguística - área de concentração Análise do Discurso) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal do Ceará, 2013.

MENDES, Maria das Dores Nogueira. **A construção identitária do Nordeste pelas topografias das canções do Pessoal do Ceará**. 2007. Dissertação (Mestrado em Linguística - área de concentração Análise do Discurso) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal de Ceará, 2007.

MOLINA, Sérgio. **Música de montagem: a composição de música popular no pós-1967**. – 1. Ed. – São Paulo: É Realizações, 2017. 200 p. ; 23 cm.

MORAES, José Geraldo Vinci de. **História e música: canção popular e conhecimento histórico**. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 20, no 39, p. 203-221, 2000. Disponível em: <<https://goo.gl/8gD1tm>>. Acesso em: 26 set. 2022.

NAPOLITANO, Marcos. **História & música – história cultural da música popular**. 3. Ed. Ver.; 1.reimp. – Belo Horizonte: Autêntica, 2016.

NAPOLITANO, Marcos. **Cultura brasileira: utopia e massificação (1950 / 1980)**. 4 ed. São Paulo: Contexto, 2018. (Repensando a História).

NAPOLITANO, Marcos. **1964: História do Regime Militar Brasileiro**. São Paulo: Contexto, 2014.

NAPOLITANO, Marcos. **A história da música popular brasileira (1970 – 1990): síntese bibliográfica e desafios atuais da perspectiva histórica**. Revista *ArtCultura*, Uberlândia, v. 8, n. 13, p. 135-150, jul-dez. 2006.

NAPOLITANO, Marcos. **A síncope das ideias: a questão da tradição na música popular brasileira**. 1. Ed. – São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2007. – (Coleção História do Povo Brasileiro).

NAPOLITANO, Marcos. **Fontes audiovisuais: a história depois do papel**. In.: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). *Fontes Históricas*. – 3. ed., 2ª reimpressão. – São Paulo: Contexto, 2015.

NAPOLITANO, Marcos. **A indústria fonográfica no Brasil e a MPB (1960/1980)**. Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica. III Congresso de História Econômica. IV Conferência Internacional de História das Empresas. 1999.

NAPOLITANO, Marcos; WASSERMAN, Maria Clara. **Desde que o samba é samba: a questão das origens no debate historiográfico sobre a música popular brasileira**. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 20, n° 39, p. 167-189. 2000.

NAVES, Santuza Cambraia. **Canção popular no Brasil: a canção crítica**. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2010.

OURIQUE, João Luiz Pereira. SANTO, Marco Vinício Pereira do Espírito. **Sísifo e a percepção da realidade trágica pela sensibilidade absurda**. Revista Eletrônica e Autoritarismo: A opressão na ficcionalização da história – ISSN 1679-849X Disponível em: <<http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/LA/index>>. Acesso em: 17 set. 2022.

PINSKY, Carla Bassanezi (Org). **Fontes Históricas**. 3. Ed., 2º reimpressão. São Paulo: Contexto, 2015.

PLAZA, Julio. **Tradução inteseimiótica**. São Paulo: Perspectiva, 2013.

QUINTERO, Pablo; FIGUEIRA, Patricia; ELIZALDE, Paz Concha. **Uma breve história dos estudos decoloniais**. Arte e colonialidade: n.3. São Paulo: MASP Afterall, 2019.

SANDRONI, Carlos. **Adeus MPB**. In.: CAVALCANTI, Berenice. STARLING, Heloísa Maria Murgel, EISENBERG, José (Org.). Decantando a República, V. 1: inventário histórico e político da canção popular moderna brasileira. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira; São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004.

SANTOS, Lucas de Souza. **Por uma poética da relação: a construção do pensamento-mundo a partir da expressão poética em Édouard Glissant**. Monografia (Graduação) – Instituto de Humanidades e Letras, Universidade da Integração Internacional Lusofonia Afro-Brasileira, 2018. Orientador: Prof. Dr. Cleber Daniel Lambert da Silva.

SCHWARCZ, Lilia Moritz; REIS, Daniel Aarão (Org.). **História do Brasil Nação 1808-2010: Modernização, ditadura e democracia - 1964-2010** (vl. 5). 1º ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. **Romantismo Tropical: a estetização da política e da cidadania numa instituição imperial brasileira**. Penépolpe, Nº 23, 2000, pp. 109-127.

TEIXEIRA, Lúcia. **Um rinoceronte, uma cidade: relações de produção de sentido entre o verbal e o não verbal**. Congresso da ABRALIN, Maceio. 12 a 14 de março de 1997.

TEJO, Orlando. **Zé Limeira, poeta do absurdo**. 3º ed. João Pessoa: Edição da Embaixada Cultural de Pernambuco no Estado do Rio Grande do Norte, 1974, p. 272.

REIS, José Carlos. **A História, entre a Filosofia e a Ciência**. – 4. Ed., ver. Ampl. – Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

REIS, José Carlos. **As identidades do Brasil 2: de Calmon a Bomfim: a favor do Brasil: direita ou esquerda?**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 240p.

REY, Sandra. **Da prática à teoria: três instâncias metodológicas sobre a pesquisa em poéticas visuais**. Porto Arte, Porto Alegre, v. 7, n. 13, p. 81-95, nov. 1996.

RICOEUR, Paul. **História e Verdade**. Tradução de F. A. Ribeiro. 1. ed. Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense, 1968.

RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (Orgs.). **A ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964**. 1 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.

RIDENTI, Marcelo. **Brasilidade Revolucionária: um século de cultura e política**. São Paulo: Editora Unesp, 2010.

RIDENTI, Marcelo. **Em busca do povo brasileiro: artistas da revolução, do CPC à era da TV**. 2. ed. rev. e ampl. – São Paulo: Editora Unesp, 2014.

ROGÉRIO, Pedro. **A viagem como um princípio na formação do habitus dos músicos que na década de 1970 ficaram conhecidos como "Pessoal do Ceará"**. 2011. Doutorado (Doutorado em Educação Brasileira) - Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011.

ROGÉRIO, Pedro. **Pessoal do Ceará: Formação de um campo e de um habitus musical na década de 1970**. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação Brasileira) - Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2006.

SALLES, Cecília Almeida. **Gesto inacabado: processo de criação artística**. 5º edição revista e ampliada. São Paulo: Intermeios, 2011.

SALLES, Cecília Almeida. **Crítica genética: fundamentos dos estudos genéticos sobre o processo de criação artística**. – 3º ed. Revista. – São Paulo: EDUC, 2008. 140 p.; 18 em. – (Série Trilhas).

SANTOS, Bartira Barreto dos. **Ela fala por elas: como Federico García Lorca representa as relações entre as mulheres e as normas sociais em Bodas de Sangue**. 2018. 47 f. TCC (Graduação em Letras). – Universidade Estadual de Feira de Santana, Departamento de Letras e Artes, Colegiado de Letras Português-Espanhol, Feira de Santana (BA), 2019. Disponível em: <<http://www.letrasespanhol.uefs.br/arquivos/File/BARTIRABARRETODOSSANTOS.pdf>>. Acesso em: 18 mar. 2022.

SANTOS, Rodolpho Gauthier Cardoso dos. **A invenção dos discos voadores: Guerra Fria, imprensa e ciência no Brasil (1947-1958)**. 2009. 260 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP. Disponível em: <<http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/281871>>. Acesso em: 14 ago. 2018.

SARAIVA, Daniel Lopes. **Vento Nordeste: A explosão da música nordestina nas décadas de 1970 e 1980**. Tese (doutorado) – Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências Humanas e da Educação, Programa de Pós-Graduação em História, Florianópolis, 2019.

SARAIVA, José Américo Bezerra. **Pessoal do Ceará: A identidade de um percurso e o percurso de uma identidade**. 2008. Tese (Doutorado em Linguística - área de concentração Análise do Discurso) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008.

SEREVIANO, Jairo. **Uma história da música popular brasileira: das origens à modernidade**. São Paulo: Editora 34, 2013 (3º Edição).

SILVA, Eder David da. **Alguns (pré) textos nas canções de Belchior num Brasil ufanista**. São Paulo: GIOSTRI, 2017.

SILVA, Gislene Maria Barral Felipe da. **Era uma vez um homem e o seu tempo: aspectos éticos e estéticos na lírica de Belchior**. Estudos De Literatura Brasileira Contemporânea, (27), 103–135. Disponível em: <<https://periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/9094>>. Acesso em: 13 mar. 2022.

SOUZA, Fabrício Lúcio Gabriel de. **O drama e o espanto: sobre poesia e filosofia em Fernando Pessoa**. 2011. 127 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2011. Disponível em: <https://www.repositorio.ufop.br/bitstream/123456789/2524/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O_DramaEspantoPoesia.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2022.

SQUEFF, Enio; WINISK, José Miguel. **Música: O Nacional e o Popular na cultura brasileira**. São Paulo: Brasiliense, 2004.

TATI, Luiz. **O cancionista: composição de canções no Brasil**. 2 ed. – 1. Reimpr. – São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 2012.

TATI, Luiz. **Elementos para análise da canção popular**. Cadernos de Semiótica Aplicada, Vol. 1, nº 2, dezembro de 2003.

TEIXEIRA, Lúcia. **Um rinoceronte, uma cidade: relações de produção de sentido entre o verbal e o não-verbal**. Gragoatá (UFF), Niterói, v. 4, p. 47-56, 1998.

VENTURA, Rui Luís Correia. **As letras crítico-sociais das músicas de Belchior: análise semiótica.** 2003. 239 p. Dissertação (Mestrado em Linguística - área concentração Sóciosemiótica) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2003.

VICENTI, Eduardo. **Música e disco no Brasil: a trajetória da indústria nas décadas de 80 e 90.** 2002. Tese (Doutorado em Comunicação) – Escola de Comunicações e Arte, da Universidade de São Paulo, 2002.

VEYNE, Paul. **O inventário das diferenças.** São Paulo: Brasiliense, 1989.

VIEIRA, Renato. **Quando o sertão virou mar e o mar virou sertão.** In.: ALBUQUERQUE, Célio (Org.). O ano que reinventou a MPB. Rio de Janeiro: Sonora Editora, 2013. 432 p.: il.; 23 cm.

WERNER, Michael. ZIMMERMANN, Bénédicte. **Pensar a história cruzada: entre empiria e reflexividade.** Dossiê: A Justiça no Antigo Regime. Textos de História, vol. 11, nº ½, 2003.

WISNIK, José Miguel. **A Gaia Ciência: literatura e música popular no brasil** in.: Sem Receita – Ensaios e Canções. Ed. Publifolha, 2004.

ZIZI, Estevão. BELCHIOR, Ângela. **Abraços e canções: entrevista.** Clube de Autores, 2021.